

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

I rituali nell'apprendimento

Una raccolta di rituali per la scuola

Immagine 1: "Una raccolta di rituali per la scuola"

Relatrice: Madleina Raselli

Accompagnamento: Prof. Dr. Concita Filippini

Consegna: 23 giugno 2107

Abstract

Per ottenere delle lezioni di qualità e per agevolare l'apprendimento, sia di bambini con bisogni particolari che non, è necessario creare un ambiente scolastico positivo.

I rituali aiutano a raggiungere questo scopo e sono quindi fondamentali per i processi d'insegnamento e apprendimento. Nonostante ciò, essi non compaiono né nel piano di studio ticinese né in quello grigionese. Nemmeno nella letteratura italoфона troviamo strumenti didattici su questo tema. Ciò lascia presupporre che il metodo del rituale venga poco vissuto nelle scuole della Svizzera Italiana.

Con questo lavoro ci si è posti l'obiettivo di creare una raccolta di rituali per la scuola, come fonte di ispirazione e motivazione per i docenti italoфoni. Quarantotto insegnanti si sono dichiarati disponibili ad esaminare lo strumento elaborato. Dai risultati emerge che, nonostante le premesse teoriche non siano favorevoli, i rituali sono già presenti nell'insegnamento di molti docenti. Lo strumento viene quindi percepito come una conferma e un arricchimento a ciò che viene già svolto.

Sommario

1	Introduzione	5
2	Parte teorica	7
2.1	La ricerca sui rituali	7
2.2	Definizione termini	8
2.2.1	Rito	8
2.2.2	Rituali	9
2.3	La storia dei rituali	10
2.4	Le caratteristiche dei rituali	14
2.5	Le funzioni dei rituali	15
2.5.1	Funzioni nell'insegnamento.....	16
2.6	Il rituale nell'insegnamento – come introdurlo.....	20
2.6.1	Come scegliere un rituale	22
2.6.2	Limiti e rischi	23
3	Domanda di ricerca.....	26
4	Metodologia	28
4.1	Creazione del prodotto.....	28
4.1.1	La ricerca dei partecipanti - Sampling.....	29
4.1.2	L'introduzione allo strumento	30
4.1.3	La struttura e la grafica	34
4.1.4	I rituali.....	36
4.2	Il questionario.....	38
4.2.1	Che cosa è un questionario	38
4.2.2	Temi di investigazione e formulazione delle domande	39
4.2.3	I tipi di domanda.....	40
4.2.4	Le scale e il test sul questionario	40
4.2.5	La struttura logica.....	42
4.2.6	Come somministrare il questionario.....	43
5	Analisi	45
6	Discussione	52
6.1	Risposta alla domanda di ricerca.....	63
6.2	Proseguimento della ricerca	65
	<i>"I rituali nell'apprendimento"</i>	3
	Madleina Raselli	

7	Conclusioni	67
7.1	Conclusioni personali e ringraziamenti	68
8	Bibliografia	70
8.1	Fonti digitali	73
9	Allegati	74
9.1	Sampling	74
9.2	Lettera introduttiva	75
9.3	Lettera di preambolo	77
9.4	Strumento	78
9.5	Questionario	96
9.6	Risposte al questionario (1 – 13)	102
9.7	Risposte al questionario (domande 14 - 15)	109

Sommario immagini

Immagine 1:	Una raccolta di rituali per la scuola	1
Immagine 2:	Fiore dei principi teorici	30
Immagine 3:	Guida allo strumento	35
Immagine 4:	Esempio di rituale per fine settimana	35
Immagine 5:	Simbolo che indica il momento della giornata	36
Immagine 6:	Simboli per fascia d'età, materiali e scopo	36
Immagine 7:	Elenco dei rituali	38
Immagine 8:	Domanda 1, fasce d'età	45
Immagine 9:	Domanda 6, momenti della giornata	46
Immagine 10:	Domanda 7, idoneità per l'età dei bambini	47
Immagine 11:	Domanda 8, rispecchia le esigenze pedagogiche	47
Immagine 12:	Domanda 9, spiegazione dello svolgimento	48
Immagine 13:	Domanda 11, copertura delle necessità	48
Immagine 14:	Domanda 12, elementi di orientamento	49

1 Introduzione

Baci del buongiorno, il giornale con il caffè, le filastrocche a tavola, le canzoni della buona notte, il film del sabato sera, la gita domenicale, le feste di benvenuto, le inaugurazioni: la nostra quotidianità è caratterizzata da rituali. Gli antroposofici affermano che senza di essi la nostra società non funzionerebbe (cfr. Vopel 2001, p.23).

Ogni cultura dispone di vari rituali, diversi nella forma e nel contenuto ma con la stessa funzione: accompagnare le persone attraverso le fasi della giornata e della vita ed aiutarli a superarle (cfr. Van Gennepe, 1986, p.13).

Spesso i rituali non vengono neanche più percepiti come tali. Molte persone dichiarano addirittura di non averne bisogno e li ritengono ormai antiquati, nonostante essi li accompagnano inconsapevolmente e discretamente da tutta la vita. Questa opinione spesso cambia con l'arrivo dei figli che richiedono perennemente le stesse attività ed insistono che vengano eseguite sempre nella stessa modalità. Spesso si tratta di attività e gesti banali, ma grazie alle quali i bambini si sentono protetti e sicuri. Attività conosciute e ripetute trasmettono infatti affidabilità e stabilità. Grazie a questi valori che vengono trasmessi attraverso i rituali i bambini sono più sicuri di sé, più ancorati e più sereni. In una società in costante evoluzione i rituali possono dunque dare sostegno e stabilità e contribuire così ad una vita sociale equilibrata (cfr. Kaufmann-Huber 2001, p.138).

"Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora", disse la volpe.

"Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità!

Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore...

Ci vogliono i rituali". "Che cos'è un rituale?" disse il piccolo principe.

"Anche questa è una cosa da tempo dimenticata", disse la volpe.

"È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rituale, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio.

Allora il giovedì è un giorno meraviglioso! Io mi spingo sino alla vigna.

Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti, e non avrei mai vacanza".

(Antoine de Saint-Exupéry)

I rituali sono importanti anche per l'apprendimento dei bambini. Infatti uno degli elementi elencati da Meyer (2004, p.36) per ottenere delle lezioni di qualità e per agevolarne l'apprendimento (sia di bambini con bisogni particolari che non), è l'ambiente nel quale essi ricevono gli stimoli e fanno le loro esperienze. Tra gli elementi che contribuiscono ad un clima di classe equilibrato e che favorisce l'apprendimento, ci sono la struttura e l'organizzazione. I rituali rientrano in quest'ambito, e sono quindi fondamentali per ottenere delle lezioni qualitative, grazie alle quali i bambini possono apprendere con serenità.

L'importanza, l'utilità e la frequenza con la quale i bambini sono a contatto con i rituali nella loro vita, è uno dei presupposti per i quali il docente dovrebbe sceglierne l'utilizzo nella pianificazione. Negli attuali piani di studio ticinese e grigionese non si parla in modo esplicito di rituali. Oltre a ciò non sono previsti mezzi didattici obbligatori, questo porta a delle programmazioni annuali differenti da docente a docente. La libera pianificazione dell'anno scolastico, non ci permette di verificare se e quali forme di ritualizzazione sono presenti nei gruppi classe. Nemmeno nella letteratura italoфона troviamo strumenti didattici su questo tema. Ciò lascia presupporre che il metodo del rituale venga poco vissuto nelle scuole della Svizzera Italiana.

Questo lavoro si pone l'obiettivo di creare una raccolta di rituali, strumento che vuole essere di motivazione e ispirazione per i docenti della Svizzera Italiana ad approcciarsi all'utilizzo dei rituali e a sperimentarne l'introduzione nei propri gruppi classe, al fine di fortificare la struttura e l'organizzazione che rende un clima di classe favorevole per l'apprendimento dei bambini.

Ne consegue una struttura dello scritto composta inizialmente da una parte teorica, nella quale si definirà il concetto di rito e di rituale, alcuni cenni storici, le sue funzioni, caratteristiche e il suo modo d'uso. Sarà importante focalizzare la prospettiva sull'utilizzo del rituale nell'insegnamento e sulle conseguenze del suo utilizzo.

La seconda parte del lavoro, a partire dal capitolo 4, sarà dedicata ad una raccolta empirica sull'utilizzo di uno strumento di rituali da parte dei docenti.

Segue infine un'analisi e conclusione, che risponderanno alla domanda di ricerca principale, formulata al capitolo 3.

2 Parte teorica

Questo capitolo è dedicato alla concezione teorica del rituale. Si partirà dalla definizione, per poi percorrere i punti importanti della sua storia. Funzioni, caratteristiche e modo d'uso verranno illustrati per poi tematizzare il rituale dell'insegnamento, tenendo conto in particolare modo della prospettiva del docente. In seguito verranno esposti gli aspetti positivi e i limiti che possono conseguire dall'utilizzo dei rituali. Sulla base di questo retroscena si baserà la costruzione dello strumento che promuove i rituali nella scuola.

2.1 La ricerca sui rituali

Questo capitolo servirà a dare un accenno alla generalità della ricerca sui rituali, che non comprende solo l'aspetto scolastico, ma è un vero e proprio argomento sociologico.

Il termine "studi sui rituali" è stato utilizzato per la prima volta ad una conferenza della American Academy of Religion nel 1977 e successivamente impostato principalmente da Ronald L. Grimes, il quale nel 1982 pubblica la prima raccolta di saggi sugli studi dei rituali. Nel 1985 si istituì il Journal of Ritual Studies. Quest'ultimo dà da allora un nuovo approccio alla ricerca, dandone una nuova visione. Da sempre i rituali fanno parte della società e per questo gli studi spaziano dall'aspetto politico, a quello del comportamento, ai media, fino a quello scolastico. Oggi la ricerca sui rituali prende in esame in modo sistematico gli aspetti di rituali in vari settori culturali, come sport, politica, media, arte, teatro, diritto, pubblicità, scienza, eccetera (Wittgenstein, 1984, p. 244s).

I rituali sono sempre stati visti come un cambiamento e una svolta. Rituale come identità di un gruppo, quindi punto chiave di una società suddivisa in sottogruppi (a.a.O.). Ci sono diversi studi sui rituali che riguardano i diversi ambiti della vita umana (Bellinger & Krieger 2003, p. 9).

Due ambiti della ricerca sui rituali: *rituale come performance*, cioè senza che ci sia una relazione tra pensiero e azione, bensì rituale inteso come azione/fare nello stesso modo senza doverci riflettere. *Rituale come comunicazione*, rituale come espressione di un comportamento, come riproduzione di un certo tipo di linguistica (Wittgenstein, 1984, p. 244s).

La maggior parte dei recenti studi e l'abbondanza di risultati empirici, non porta ad altro che alla costruzione di una semplice teoria (Bellinger & Krieger 2003, p. 9).

Per poter parlare di ricerca sui rituali, bisognerebbe fare prima una premessa generale. Le considerazioni teoriche fatte nella prima parte del lavoro e gli elementi sulle funzioni, sul

modo d'uso e le caratteristiche dei rituali, si basano giù sull'inserimento e l'utilizzo concreto di rituali. A questo proposito, nei prossimi capitoli verrà presentata una retroscena teorico sui rituali, il quale, come già accennato in precedenza, è basato su considerazioni fatte in seguito a studi scientifici sulla tematica.

2.2 Definizione termini

2.2.1 Rito

Il *rito* (dal latino "ritualis" = in riferimento al rito) è un'azione che si svolge secondo regole predefinite, spesso è formale, solenne e ha un importante valore simbolico. È spesso accompagnata da alcune formulazioni verbali e gesti fissi e può essere di natura sia religiosa che laica (Segelen, 2002).

Nella società, ogni individuo attraversa diverse fasi della vita e ogni passaggio tra una fase e l'altra è caratterizzato da azioni specifiche, tipiche delle cerimonie nelle culture tribali. Questi passaggi sono parte della natura e imprescindibili, come la nascita, la pubertà sociale, il divenire genitori, la promozione ad una classe superiore. Tali eventi sono composti sempre da una fase iniziale e da una fase finale, ai quali appartengono le cerimonie che hanno un identico obiettivo. L'individuo è portato da una situazione ben definita ad un'altra, chiaramente definita. Attraverso il passaggio da una fase all'altra e il superamento dei confini, l'individuo cambia. Questi processi della vita sono simili ai processi visti in natura, di cui né l'individuo né la società sono al comando. Così anche i cambiamenti ritmici dell'universo hanno un'influenza sulla vita di ogni individuo e della società. Per esempio la transizione da una stagione all'altra o da un anno all'altro (cfr. Van Gennep 1981, p. 13-16).

Arnold Van Gennep (1981, p. 73) descrive una particolare categoria di riti di transizione ("rites de passages"), suddivisi tra riti di separazione ("rites de separation"), riti di superamento o trasformazione ("rites de marge") e riti di aggregazione ("rites d'agrégation").

Durante i funerali assistiamo in primo luogo ai riti di separazione, durante i matrimoni a quelli di aggregazione e durante la gravidanza o un fidanzamento ufficiale, per esempio, a riti di trasformazione. Questa struttura tripartita di riti di passaggio può essere in alcuni casi ulteriormente suddivisa. Van Gennep (1981) descrive ad esempio il momento del fidanzamento, come rappresentazione del passaggio tra adolescenza e età adulta. Allo stesso

modo nel passaggio da adolescenza a fidanzamento e da fidanzamento a matrimonio si possono ritrovare i diversi riti di separazione, trasformazione e aggregazione (cfr. p. 21).

Lorelies Singerhoff (2006, p. 59) descrive i passaggi da una fase di vita all'altra come punti determinanti per la crescita propria di una persona. Lo sviluppo dell'individuo si basa quindi anche sul passaggio tra diverse dimensioni. I punti culminanti sono accompagnati da rituali, per simboleggiare al meglio ciò che sta accadendo, ovvero l'introduzione o la conclusione di qualcosa.

Tuttavia l'individuo ha bisogno di accogliere e di entrare in relazione con i cambiamenti tra le diverse fasi della vita, questo per evitare che da un passaggio vissuto negativamente passano scaturire aspetti negative, come depressione. Nella società di oggi, che ha la tendenza a controllare e dirigere, non è possibile avere un'influenza sulle situazioni di passaggio. A causa di questo le persone faticano ad accettare e ad abituarsi a dei nuovi contesti. I riti possono anche in questo senso essere un sostegno d'orientamento.

Anche e soprattutto nella prima infanzia si trovano una serie di riti che accompagnano il bambino da una fase di vita a quella successiva. Il passaggio più importante è quello che parte dal "nulla" e arriva alla vita, cioè fase dal concepimento alla nascita. Ulteriori esempi caratterizzati dall'accompagnamento del rito sono le fasi da neonato a bambino, da bambino a bambino in età prescolare, da bambino in età prescolare a scolaro, ecc. Questi passaggi sono accompagnati da azioni ritualizzate e aiutano ad imboccare la propria strada nella nuova fase della vita (cfr. Singerhoff, 2006, p. 59).

Arnold Van Gennep (1981) cita altri esempi circa questi passaggi: la scelta del nome, la rottura del cordone ombelicale, il primo bagno del bambino, la caduta del cordone ombelicale, il primo taglio di capelli, il primo pasto all'interno del nucleo familiare, i primi denti, i primi passi, la prima vera uscita da casa, la circoncisione, il primo utilizzo di vestiti specifici maschili o femminili (cfr. Van Gennep, 1981, p.18).

2.2.2 Rituali

I rituali e i moduli d'azione fissi sono descritti ed esplorati da vari rami della scienza. Etnologi, antropologi, psicologi, studiosi religiosi li descrivono e li definiscono dal loro punto di vista.

Ci sono una varietà di definizioni. Qui di seguito verranno riportate alcune di queste, importanti per la letteratura degli ultimi venti anni:

"I rituali sono atti che vengono eseguiti sempre nella stessa maniera. Solo attraverso le ripetizioni questi acquistano il loro senso" (Vom Weege & Wessel, 2005, p. 16).

Un rituale è "(...) un'azione che si ripete in continuazione, nella stessa forma esterna, nello stesso momento o in circostanze simili. Spesso un rituale richiede un segno o un simbolo. Necessita anche di una forma interiore (...)" (Hinz, 2000, p. 77s).

"I rituali sono processi di interiorizzazione, che esattamente come una ringhiera funge da protezione, fanno da supporto, orientamento e sostegno" (Maschwitz, 1998, p. 47).

Von der Groeben (2000, p. 12) parla di una stretta connessione tra rituali e delimitazioni:

"I rituali sembrano avere in realtà a che fare con la demarcazione, segnano infatti i punti fermi nel continuo scorrere delle azioni. Ciò avviene sia nell'organizzazione di una giornata, di un anno, di una vita comune e nelle norme comportamentali tra le persone, come anche nell'applicazione delle transizioni all'interno di una biografia. Tale demarcazione si trova anche nelle molteplici forme di comunicazione simbolica, in cui una comunità, dimostra a sé stessa i suoi valori e la sua forza".

Per questo lavoro si utilizzerà il termine *rituale* considerato come cappello contenente anche il concetto di rito illustrato precedentemente e inteso come pratica che si ripete con scadenze e ragioni ben definite.

2.3 La storia dei rituali

Per capire l'importanza dei rituali nella vita di una persona e per sottolinearne la presenza costante nella società, facciamo un passo indietro e ripercorriamo ciò che ha segnato la storia di riti e rituali.

Riti e rituali sono antichi quanto l'umanità, fungevano da base per lo sviluppo di culture, lingue, religioni e sono le basi anche della psicoterapia odierna (cfr. Vopel 2001, p. 8). Anche Vopel (2001, p.7) conferma che: *"I rituali possono essere una risorsa importante per qualsiasi forma di comunità o gruppo di lavoro"*. Essi non sono quindi, come spesso ipotiz-

zato, solo espressione e conseguenza di diverse culture e delle loro lingue, ma piuttosto il motivo per la loro comparsa (cfr. Von der Groeben 2000, p.12ss).

Originariamente i riti avevano lo scopo di regolare il senso della vita delle persone. Ecco perché sono solitamente usati in momenti di ansia per l'uomo di una volta (ad esempio riti creati per il timore che il sole non sorgesse più) o per i punti di svolta (cfr. Kaufmann-Huber, 2001 p.10s). Infatti le persone in antichità erano giunte alla conclusione che dietro agli eventi naturali, quali fulmini e tuoni, ci fossero potenze superiori. Dunque quando temevano che qualcosa li avrebbe potuti contrariare, utilizzavano i riti per placare la loro rabbia. Si veda ad esempio, gli animali macellati e presentati come offerte. Anche la fase della pubertà, considerata da culture antenate un momento di crisi dell'uomo, veniva gestita con riti specifici, i cosiddetti riti di passaggio (cfr. Sattler 2007, p. 12).

I riti venivano celebrati in luoghi precisi con canti e atti primordiali, ed erano considerati sacri. La partecipazione congiunta al rito, ha promosso il rafforzamento della comunità e il superamento delle paure di quell'epoca (cfr. Sattler 2007, p. 12). L'etnologo francese Van Gennep (2001) ha accuratamente analizzato queste pratiche e in diverse centinaia di riti di passaggio è stato in grado di dimostrarne la struttura identica. In ognuno di questi, si susseguono tre fasi: separazione, transizione e reincarnazione (cfr. Van Gennep 2001 p. 83).

I riti hanno origine dal mondo religioso, si ricordi ad esempio la messa quotidiana durante l'orario scolastico. In seguito a ciò oggi il termine religione è spesso associato ad un rituale o un rito, anche se il suo senso è stato ampliato col tempo (cfr. Belliger & Krieger 2003, p. 7). Anche dal settore militare sono stati adottati dei rituali, come l'essere seduti correttamente a scuola o il posizionare lo studente in seconda fila (cfr. Sattler 2007, p. 5).

Improvvisamente dopo la seconda guerra mondiale, la società prese le distanze da qualsiasi forma di rituale, in quanto non avevano più un connotato positivo. "*In molte menti era ancora saldamente ancorato il potere di manipolazione dei rituali di massa nel Terzo Reich*" (cfr. Sattler 2007, p. 13).

I giovani associavano i riti in particolare "*all'obbedienza militare in cui si era degenerati*" così come "*alla severità di un padre autoritario, che non ammetteva altre opinioni oltre la sua*" (cfr. Sattler 2007, p. 13).

A causa di questo, negli anni '70, furono consapevolmente abolite alcune forme di rituali già consolidate, in quanto esprimevano una mentalità autoritaria. Questo rapido cambiamento ha provocato negli studenti incertezza e disorientamento (cfr. Von der Groeben 2001, p. 21ss). Fino agli anni '90 i rituali erano argomento molto dibattuto soprattutto in ambito pedagogico, criticati a causa dei riferimenti alla tradizione, e quindi respinti. (cfr. Wagner-Willi 2005, p. 10). A lungo furono considerati, secondo Von der Groeben, "*una forma arrugginita di dominio*" (Von der Groeben 2001, p. 7).

Ritualità con determinate caratteristiche vennero addirittura vietati, ovvero quelli in riferimento all'ordine di massa compiuti in maniera ripetitiva che rispecchiavano la realtà. Questo ha fatto sì che le persone per lungo tempo non riuscissero più a considerarne le proprietà positive (cfr. Müller-Bardoff 1997, p. 53).

Nell'ambito scolastico, questa prospettiva è cambiata in maniera significativa a partire dalla fine degli anni '80, dove si cominciò a riflettere sui benefici dell'utilizzo dei rituali. Le funzioni assunte spaziavano dall'orientamento, al fare ordine, all'instaurare una comunità sociale (cfr. Wagner-Willi 2005, cit. in Kaiser p.10).

In particolare nel periodo della riforma pedagogica (ca.1890 - 1940) questi tipi d'azione sono stati ben accolti. Venivano considerati essenziali, come moduli d'azione fissi della comunità per regolamentare scuole e istruzione (cfr. Wagner Willi 2005, p. 10).

Il cerchio del mattino, il consiglio di classe, il cerchio conclusivo, il cerchio annuale e il tavolo delle stagioni sono alcuni degli esempi sviluppati dai pedagoghi di quel tempo e servivano a dare agli studenti la sensazione di essere presi sul serio, permettendogli di scoprire che le situazioni problematiche potevano essere discusse e risolte trovando insieme una soluzione (cfr. Stähling 2000, p. 22). Nei vari raduni in cerchio la comunicazione era alla base, si presentavano i propri obiettivi e i risultati, si cercavano soluzioni, si dividevano i compiti. Altri rituali invece miravano alla percezione del tempo cronologico e alla sensibilizzazione sulla trasformazione della natura nel corso dell'anno (cfr. Stähling 2000, p. 22).

Molti riformatori ne riconobbero l'importanza e l'utilità, soprattutto durante l'infanzia e l'adolescenza. I loro concetti, come quello di Celestin Freinet, Maria Montessori, ma anche della pedagogia Waldorf steineriana di Rudolf Steiner, sono applicati ancora oggi come sono stati concepiti e sviluppati negli anni '20 (cfr. Wagner-Willi 2005, p.10).

“Con il principio dell'autonomia nella formazione i concetti sviluppati nella riforma pedagogica appartengono ai pochi validi modelli di insegnamento” (Eichelberger 2003, p. 7).

A differenza delle scuole tradizionali, nelle scuole progressiste (Waldorf, Montessori, ecc.) l'uso di rituali è una premessa fondamentale. Il corpo docente di queste scuole viene preparato e formato fin dall'inizio sull'importanza e sull'uso dei rituali in aula (cfr. Müller-Bardoff 1997, p. 53).

"La mia prima raccomandazione per l'educazione fu dunque: create per i bambini un mondo fatto di luoghi, tempi e rituali; questo mondo così concepito insegnerà loro le prime cose importanti" (Montessori 1995, p. 77).

Hartmut von Hentig (1996) ha dato un grande contributo, che ha permesso di comprendere il bisogno che hanno i bambini di essere accolti e sostenuti, evidenziando quindi l'importanza di una ritualizzazione. Più volte nei suoi scritti illustra con “le tre R” – *Regeln, Reviere, Ritualen* - regole, territorio e rituali, gli strumenti che hanno lo scopo di dare struttura e ordine alla vita dell'individuo. La tipologia e la fascia d'età furono questioni molto dibattute nelle scuole (cfr. Von der Groeben 2001, p. 8).

Il concetto delle tre R di Hartmut von Hentig venne ulteriormente sviluppato da Hilbert Meyer, che con l'aggiunta di una R, stabilì il concetto di “quattro R”: a “regole, territorio e rituali” aggiunse “routine”, quattro elementi fondamentali per una guida didattica efficace (cfr. Meyer 2004, p.125).

L'importanza dei rituali nell'ambito istruttivo è stata dunque per lungo tempo sottovalutata o addirittura svalutata. Al giorno d'oggi, invece, ne viene più volte sottolineata la necessità. Soprattutto nei casi di forme didattiche aperte (*offene Lehr-Lernformen*) l'importanza per lo scolaro di avere punti fermi e sicuri, dati appunto dall'utilizzo di rituali, è fondamentale (cfr. Meyer 1997, p. 258s).

2.4 Le caratteristiche dei rituali

Vi sono diverse caratteristiche che possono essere generalizzate per tutti i tipi di rituali, definite come azioni cerimoniali e simboliche.

1. La loro struttura nasce da una richiesta o da un scopo intenzionale.
2. Seguono una struttura e un ritmo prestabiliti
3. Vengono ripetuti in tempi definiti o in forme uguali
4. Perseguono uno scopo al di sopra delle persone che ne prendono parte
5. Vengono messi in pratica da un gruppo di persone
6. Vengono assicurati e condotti da una persona guida

(cfr. Bundschuh-Schramm 2004)

Nonostante l'enorme varietà di rituali, alcune caratteristiche si ritrovano in tutte le categorizzazioni. In seguito troviamo la descrizione degli aspetti principali: *successione di eventi predefiniti, regole stabilite, ripetibilità, stilizzazione, collettività e vivacità*, comuni a diversi autori.

• Successione di eventi predefiniti

I rituali hanno una successione di eventi predefiniti. La sequenza di un rituale è familiare, dopo una prima fase (cfr. Kunze & Salamander 2000, p. 8; Sattler 2007, p. 7).

"L'azione ritualizzata viene eseguita in maniera stereotipata e sempre uguale" (Meyer 1987, p. 191).

• Regole stabilite

I rituali vengono eseguiti secondo un certo schema partendo da regole ben precise, che rimangono inalterate per lungo tempo (cfr. Kunze & Salamander 2000, p. 8, Sattler 2007, p. 7).

• Ripetibilità

I rituali sono gestibili, non se ne viene sopraffatti e possono quindi essere eseguiti più volte (cfr. Kunze & Salamander 2000, p. 8; Sattler 2007, p. 7).

"Attraverso il loro uso frequente nel tempo, modelli d'azione vengono resi parte della propria routine e ritualizzati" (Meyer 1994, p.127).

• **Stilizzazione**

I rituali non vengono solo trasmessi attraverso la lingua, ma sono caratterizzati da un loro proprio stile, che a sua volta viene espresso da determinati gesti e simboli. Un rituale è quindi chiamato anche *azione simbolica* (cfr. Röbe 1997, p. 72; Sattler 2007, p. 7).

"È un'azione accorciata e routinizzata che spesso è in grado di esprimere con allusioni simboliche ciò che si intende" (Meyer 1987, p. 191).

• **Collettività**

I rituali sono basati su una comunità più o meno grande. Attraverso l'azione congiunta si crea un forte senso di solidarietà (cfr. Röbe 1997, p.73; Sattler 2007, p.7).

• **Vitalità/Vivacità**

Piper (1997) descrive una caratteristica di rituali nel suo articolo "I rituali non cadono dal cielo" con le seguenti parole: *"I rituali sono altamente dinamici, si sono sviluppati in un costante scambio di parti. Avvengono nelle azioni dei bambini e degli insegnanti come modelli di azioni: portano alla creazione di un modello"* (p. 35).

In letteratura troviamo infinite tipologie di classificazione dei rituali. Per quanto riguarda le categorie scolastiche, i rituali possono scandire le fasi dell'anno (cfr. Nitsche 2005, p. 175), i momenti della giornata (cfr. Bairlein&Butters 2005, p. 45s), l'ambiente sociale (cfr. Hinz 2001, p. 78) e talvolta anche i gruppi sociali, p.es rituali di dominio o rituali democratici (cfr. Meyer 1997, p. 258).

Vi sono anche classificazioni incentrate sulla vita familiare, anch'esse caratterizzate in parte dallo scandire dei momenti, in una fase temporale (cfr. Kaufmann-Huber, 2001, p. 13), dall'altra definiscono ambiti d'azione in situazioni particolari (cfr. Diekemper et al. 2000, p. 11).

In tutte le classificazioni elencate qui sopra, troviamo le caratteristiche descritte ad inizio capitolo, punti chiave per la distinzione di un rituale.

2.5 Le funzioni dei rituali

Grazie alla panoramica storica, è stato già accennato come i rituali nel corso del tempo venissero usati e sentiti dalla società intera.

Riprendendo una concezione più generale il rituale:

- aiuta a superare situazioni particolari, a risolvere conflitti a definire emozioni ambivalenti
- stabilizza un gruppo e i singoli partecipanti di questo

- struttura (situazioni caotiche o sovraccariche) e crea nuovo ordine
- regala sicurezza, protezione, senso d'orientamento e prospettive
- consolida relazioni, definisce l'identità e canalizza le paure
- aiuta a definire la vita, i suoi sviluppi e le sue stazioni; a riordinarle biograficamente e ad integrarle. Viste le sue particolarità trascendentali, hanno anche una potere "guaritivo" (cfr. Bundschuh-Schramm 2004).

Oltre a queste principali funzioni, i rituali ne hanno ulteriori e multilaterali. Secondo alcune teorie sociologiche, i rituali creano alleanze, rafforzano lo spirito di squadra, promuovono la stabilità della comunità e definiscono ruoli, regole, relazioni e visioni del mondo. Prendono parte alla costruzione dell'identità personale e confermano lo status, rango e il potere, riproducendolo (cfr. Durkheim 1981, p. 83; Belliger & Krieger 2003, p. 15).

Teorie formaliste sottolineano in particolare che attraverso i rituali potrebbero derivare nuovi comportamenti, azioni e significati. Vengono oltre sì disegnati i confini simbolici e morali e di conseguenza l'ordine e il sistema vengono trasmessi al mondo della cultura. Secondo le teorie psicologiche, invece, i rituali sono in grado di ridurre l'ansia e scaricare lo stress, che è il motivo per il quale sono utilizzati anche come possibile terapia (cfr. Caduff & Pfaff-Czarnecka, 1999, p. 25s).

2.5.1 Funzioni nell'insegnamento

"Per facilitare la convivenza scolastica, i rituali e le regole sono utili e rappresentano un grande aiuto per l'orientamento (...)" (Fischer&Thomas 1997, p. 44).

Visto il focus del lavoro sulle prospettive pedagogiche, è importante capire come le funzioni superiori dei rituali si riconoscono nell'ambito educativo e didattico. Secondo gli autori che si sono dedicati a questa tematica, i rituali nell'insegnamento hanno le seguenti funzioni:

• **Struttura dell'insegnamento | Struttura didattica**

I rituali strutturano e scandiscono il ritmo della vita scolastica dei bambini. Questo dà loro un senso di sicurezza, che contribuisce di conseguenza ad un ambiente di apprendimento senza ansia (cfr. Bairlein&Butters 2005, p. 45; Nitsche 2005, p. 175; Süselbeck 2007, p. 28).

Rituali precisi regalano ai bambini la sicurezza di orientamento e pianificazione, oltre alla chiarezza, alla trasparenza e alla prevedibilità di tempi. Per esempio nella quotidianità scolastica i bambini imparano a percepire lo scorrere dei giorni e della settimana, così come il corso dell'anno e delle stagioni (cfr. Süselbeck 2007, p. 28; Ekstein 2000, p. 65).

Una sequenza di insegnamento strutturato con tempi regolari e una struttura di lavoro specifico, rappresentano una guida affidabile per i bambini. Per esempio è importante creare rituali di inizio o chiusura nella quotidianità scolastica (cfr. Meyer 2004, p. 37; Müller-Bardoff 1997, p. 53).

I rituali servono da un lato a terminare la precedente attività, dall'altro a promuovere la concentrazione sul lavoro successivo (cfr. Morsch, 1997, p.13)

Tutte queste cose contribuiscono a far sì che il tempo di apprendimento a disposizione possa essere utilizzato con saggezza e in modo più efficace (cfr. Lipowsky 1999, p. 13).

• **Rafforzamento della comunità**

I rituali forniscono un senso di appartenenza, contribuendo in tal modo all'inserimento del bambino in classe e mettendolo a proprio agio con i compagni (cfr. Bairlein&Butters, 2005, p. 45; Gerdes 1997, p. 55).

Attraverso l'aumento del lavoro di squadra e dell'esperienza condivisa con altri durante i rituali, si crea in classe un forte senso di comunità e appartenenza. Elevate abilità sociali possono migliorare la qualità della vita scolastica, e dell'istituzione stessa, in maniera esponenziale (cfr. Nitsche 2005, p. 175; Wagner Willi 2005, p. 283). Oltre a ciò i rituali permettono una maggiore identificazione dei bambini con il gruppo classe e la scuola (cfr. Nitsche 2005, p. 175; Süselbecke 2007, p. 28).

La comunità si esprime al meglio attraverso la creazione di un progetto comune, per esempio durante le celebrazioni. I rituali sono una parte importante delle feste e delle celebrazioni. In questo caso vengono risvegliate creatività e soprattutto emozioni che arricchiscono il mondo emotivo dei bambini (cfr. Bairlein&Butters 2005 p. 45; Müller-Bardoff 1997, p. 53; Nitsche 2005, p. 175).

• **Promozione delle buone condizioni di apprendimento**

I rituali creano ordine e chiarezza, in questo modo i bambini si rilassano e riescono a prepararsi meglio per affrontare il prossimo compito o studio. Essi predispongono quindi un

ambiente di lavoro favorevole all'apprendimento e alla concentrazione (cfr. Gerdes 1997, p. 55; Meyer 2004, p. 37).

Anche Wagner Willi (2005, p. 216) afferma che il rituale a scuola serve a "portare un grande gruppo di bambini in posizione di riposo" e li aiuta a mantenerla, standardizzando le loro attività interattive, motrici e sensoriali. Inoltre i rituali alleggeriscono e offrono l'opportunità di un nuovo inizio, vale a dire ogni ora, ogni giorno, ogni settimana, ogni anno è percepito come una partenza diversa. Ciò significa che gli studenti a loro volta possono dimenticare ricordi stressanti ed esperienze spiacevoli, per iniziare con rinnovato vigore e motivazione qualcosa di nuovo (cfr. Bairlein&Butters 2005, p. 45; Nitsche 2005, p. 175).

Von der Groeben (2000, p. 8s) riassume le varie funzioni dei rituali nelle scuole in una definizione molto chiara: *"tutti i rituali nell'insegnamento rappresentano molteplici funzioni, ovvero strutturano la quotidianità del bambino, danno supporto e forma all'attività, rendono l'esperienza della scuola una chiara, utile e ricca esperienza con molte isole, nicchie, e punti di sosta senza lasciare che essa avvenga nella stessa maniera"*.

2.5.1.1 Funzioni dei rituali per bambini con esigenze particolari

Spesso i bambini con esigenze particolari portano con sé molte insicurezze, dovute ai tanti insuccessi vissuti, al confronto perenne con bambini normo dotati e alle scarse approvazioni da parte degli adulti (cfr. Senckel, 2004, p. 54).

Questa insicurezza si riversa in tutti gli ambiti della quotidianità del bambino che ha spesso paura di sbagliare, portandolo quindi ad evitare di partecipare o prendere posizione in modo attivo.

Una strutturazione della giornata attraverso i rituali aumenta la sicurezza nel bambino che ritrova sempre le stesse fasi, e lo motiva a prenderne parte. Grazie alla partecipazione potrà avere delle esperienze di successo che lo rafforzeranno lo renderanno più sicuro di sé. Caduff&Pfaff-Czarnecka (1999, p. 25) analizzano la situazione da un punto di vista psicologico, affermando che i rituali riducono l'ansia e lo stress, sentimenti che spesso vengono osservati insieme all'insicurezza.

Tra gli obiettivi principali nell'educazione di bambini con esigenze particolari, ci sono *l'autonomia e la partecipazione* (cfr. Senckel, 2004, p. 90s). Grazie al metodo del rituale è possibile promuovere entrambe le competenze:

• **Autonomia**

Spesso i bambini con esigenze particolari non sono in grado di eseguire un compito poiché le competenze trasversali richieste per lo svolgimento, non sono ancora sviluppate al punto di poterlo svolgere in modo autonomo, mettendo così in difficoltà il bambino (organizzare il posto di lavoro, trovare il materiale, capire cos'è richiesto nell'esercizio, capire quale metodo di lavoro usare e così via). Di conseguenza il bambino ha bisogno di notevole sostegno per affrontare l'attività, limitando così la possibilità di esercitare l'autonomia e intaccando la sua autostima (cfr. Senckel, 2004, p. 95s). Un rituale che introduce un esercizio sempre nello stesso modo, facilita l'approccio al compito, in quanto predispone sempre lo stesso procedimento che il bambino riconosce di volta in volta, poiché ripetuto più volte. In questo modo si può dedicare al contenuto del compito senza doversi preoccupare di tutte le funzioni bilaterali che lo accompagnano. L'apprendimento sarà più efficiente e l'allievo più autonomo. Il sostegno sarà necessario unicamente per affrontare la parte più cognitiva e contenutistica del compito (cfr. Senckel, 2004, p. 90s).

• **Partecipazione**

Grazie al rituale, le situazioni ritornano familiari al bambino, poiché vissute più volte. Di conseguenza egli si sentirà più sicuro e col tempo più attivo nel gruppo. Il fatto che le azioni si svolgano con regolarità, portano ad un'assimilazione, comprensione e integrazione della materia nella propria quotidianità. Ci si orienta più facilmente e si raggiunge il coraggio di agire autonomamente, poiché ciò che ci si aspetta, è noto (cfr. Biermann 2002, p. 12). Partecipare ad un'attività scolastica collettiva è una grande conquista per un bambino con esigenze particolari. Lo fa sentire parte della classe, aumenta la sua autostima e gli consente un accesso facilitato all'apprendimento (cfr. Senckel, 2004, p. 95s).

Bairlein&Butters (2005, p. 45) e Gerdes (1997, p. 55) confermano che il rituale fornisce un senso di appartenenza e che facilita l'inserimento nella classe, mettendo a proprio agio chi vi partecipa.

Risulta evidente come i rituali possano rappresentare un importante sostegno nell'educazione di bambini con esigenze particolari. Vopel (2001) ci ricorda però, che i rituali possono essere una risorsa per qualsiasi individuo o forma di comunità, indipendentemente dall'età, dallo livello cognitivo o dalla provenienza.

2.6 Il rituale nell'insegnamento – come introdurlo

Viste le potenzialità dello strumento del rituale, il metodo di introduzione e di svolgimento di quest'ultimo è fondamentale per la riuscita degli scopi. Soprattutto nell'insegnamento non va sottovalutata. In questo capitolo diversi autori presentano dei principi fondamentali per l'introduzione di questo mezzo didattico a scuola.

Tra i diversi i punti chiave da tenere in considerazione per un modo d'uso adatto e che garantisce il successo, ne emergono due principali: *il coinvolgimento e il consenso da parte di tutte le persone coinvolte e l'interrogazione e il proseguimento del rituale.*

• Coinvolgimento e consenso delle parti

È certamente un vantaggio se l'intera comunità scolastica, nella migliore delle ipotesi anche i genitori, approvano questo mezzo. Ciò non vuol dire che tutti gli insegnanti debbano incorporare rituali nel loro insegnamento, ma si tratta di un consenso emotivo (cfr. Müller-Bardoff 1997, p. 53).

Tuttavia, molto più importante è l'approvazione e l'entusiasmo da parte degli allievi, poiché sono loro in prima linea ad approfittarne. Pertanto, la loro comprensione ne è premessa indispensabile per mettere in atto i rituali con successo.

Süselbeck (2007) sostiene che i rituali devono essere elaborati con la classe, cioè le idee riguardanti i rituali vengono raccolte insieme, organizzate, formulate, testate, riflettute, modificate, aggiornate e messe per iscritto. Così i rituali risultano essere veramente accordi comuni e non sono mezzi preparati a priori dall'insegnante. "In questo modo vengono appresi, praticati e interiorizzati" (Süselbeck 2007, p. 28).

Anche Bairlein & Butters (2005, p. 47) sottolineano l'importanza dell'introduzione e della continuazione collettiva di rituali attraverso il comune dialogo e sviluppo.

Nella scelta di un rituale appropriato, i bambini dovrebbero essere interrogati circa le loro idee e preferenze, le quali risposte sono da considerare seriamente (cfr. Diekemper&Reimann-Hoehn 2000, p. 53).

Nella raccolta di Kaufmann-Huber (2000, p. 155) si parla di importanti regole di base per lavorare con i rituali: "*ad un bambino non deve mai essere imposto un rituale. Così si distrugge la fiducia e si creano meccanismi di difesa non necessari*".

Al contrario invece Von der Groeben (2001, p. 29) esprime il suo scetticismo a riguardo e si dimostra contrario ad una "co-decisione prematura o approvazione" dello studente nel corso dei rispettivi rituali. Sostiene che questa partecipazione sarebbe solo un "*imporre al*

bambino una responsabilità per le decisioni, le cui conseguenze non possono essere trascurate". Siccome gli studenti al di fuori della scuola difficilmente conoscono rituali, è quindi sensato lasciar vivere una lunga esperienza ritualizzata per poi poter discutere con loro possibili cambiamenti.

• **Interrogazione e proseguimento**

Già nel primo anno scolastico (idealmente già alla scuola dell'infanzia) è possibile iniziare con l'introduzione dei rituali. Questo può essere poi mantenuto durante il corso della scuola primaria, a seconda delle necessità, essere esteso, modificato o abolito del tutto (cfr. Gerdes 1997, p. 55).

Per capire se i rituali siano ancora utilizzabili e rispettati, è bene richiedere sempre un feedback allo studente, il quale si sentirà considerato e responsabile per l'organizzazione dell'insegnamento. La maggior parte dei bambini si abitua rapidamente all'uso dei rituali e punta a mantenerli, così da rendere la lezione più familiare e strutturata (cfr. Gerdes 1997, p. 56).

Può succedere che un rito perda il suo significato già dopo un breve periodo di tempo o che non corrisponda più alle esigenze dei bambini, fallisce quindi più volte. In questo caso bisognerà riconsiderare e discutere nuovamente su come procedere, e successivamente modificare, sviluppare o addirittura abolire del tutto il rituale (cfr. Diekemper&Reimann-Hoehn 2000, p. 108; Piper 1997, p. 35).

• **Principio di fiducia**

Di fondamentale importanza è ricordarsi che i rituali si basano sulla fiducia. Quando viene chiesto di partecipare a un rituale, il bambino ha bisogno di sentire che si agisce per il suo bene e che si desidera solo il meglio per lui (cfr. Winkler 2001, p. 69). I bambini devono poter percepire che l'insegnante o il genitore siano convinti dell'utilità e degli effetti positivi di ciò che stanno introducendo. Se ci sono dubbi circa questo aspetto, il rituale perde rapidamente la sua efficacia (cfr. Winkler 2001, p. 68).

• **Ulteriori principi**

Diekemper&Reimann-Hoehn (2000, p.10) sottolineano che più i rituali sono sviluppati individualmente e specificamente per il bambino e il suo ambiente (compagni di classe, famiglia), più sono utili.

Un ulteriore principio ci viene dato da Steps (1999, p. 15) che raccomanda anche l'introduzione di rituali che non hanno nulla a che fare con la materia. Questo renderà i rituali più allettanti, visto che i bambini non li collegheranno esclusivamente a dei contenuti scolastici.

Alcuni modelli di azione che valgono solo per determinate forme sociali o di lavoro, sono da introdurre esattamente nel momento corrispondente a tale rituale, cioè nel momento della struttura quotidiana in cui verrà utilizzato anche in futuro (cfr. Havers 1998, p. 8).

2.6.1 Come scegliere un rituale

Von der Groeben (2000) solleva la questione della revisione dei rituali: *quali rituali sono considerati buoni, quali no e come si riconoscono?*

La difficoltà nel rispondere a queste domande è correlata all'ambiguità dei rituali. Essi sembrano muoversi su una linea continua tra due estremi. A seconda della prospettiva con la quale li si guarda, si classificano positivamente o negativamente. Von der Groeben (2000) cita alcuni esempi, ponendosi delle domande come verifica per la validità di un rituale.

- Apertura - Unità

C'è abbastanza spazio per le proprie azioni, nonostante una predefinita successione di eventi?

- Atemporalità – Caducità

Come nasce un rituale e quando finisce?

- Validità - Mutevolezza

Il potere dei rituali è accessibile o criticabile?

- Incomprensione - Comprensione

Quanto possono essere considerati sacri i rituali? Coinvolgono l'individuo e la sua mente univocamente?

- Esperienza - Cognizione

Com'è l'apprendimento con i rituali volto a materie cognitive?

- Identità collettiva - Identità personale

Come si congiungono le norme e i valori di una comunità con quelle dell'individuo stesso?

Gerdes (1997) nel suo articolo "rituali a lezione" scrive quando i rituali a scuola sono utili e quando no. *“Sono utili quando vengono utilizzati in maniera ragionevole e convincente, finchè non diventano solo fini a se stessi. In quel caso saranno controproducenti”* (Gerdes 1997, p. 55).

2.6.2 Limiti e rischi

Il buon utilizzo di un rituale porta al successo e quindi al raggiungimento dei suoi scopi e delle sue funzioni, cioè *dare struttura alle lezioni e all'insegnamento, rafforzare la vita di comunità e promuovere le buone condizioni per un apprendimento efficace e sereno* (cfr. capitolo 2.5).

Anche se i rituali sono sensati e necessari, non sono esenti a pericoli. Innanzitutto possono aiutare nell'educazione, ma non potranno mai sostituirla completamente. Infatti quando non vengono più messi in discussione, ma sono semplicemente eseguiti per abitudine e convenienza, possono diventare rigidi e privi di contenuti. Di conseguenza non trasmettono più la sicurezza che dovrebbero e vengono solo percepiti come forzatura (Von der Groeben 2000, p. 8).

“Solo i rituali, che si adattano costantemente ai nuovi requisiti, che sono quindi flessibili e impercettibili ad un esame critico sono in grado di migliorare la quotidianità e rendono la nostra vita più ricca e più bella! - E sono solo questi rituali che dovremmo continuare ad insegnare ai nostri figli” (Kunze 2008, p. 13).

Se i bambini non accettano i rituali o non hanno gioia nell'eseguirli, insistere nuocerebbe solamente. I rituali sono innanzitutto divertimento (Von der Groeben 2000, p. 9).

Come ogni cosa, anche i rituali se non praticati in modo corretto possono avere conseguenze negative. Di seguito alcuni esempi di ciò che alcuni autori hanno raccolto come conseguenze di un'introduzione del rituale che non rispetta i principi chiave.

- **Rituali incoerenti e senza riflessione**

Se i rituali sono fuori dal contesto, si possono sviluppare in sequenze di azioni senza senso che danneggiano i bambini.

L'acquisizione di rituali tradizionali senza una riflessione dettagliata può rappresentare un pericolo per i bambini. Si rischia infatti di eseguire rituali privi di significato e senza obiettivi (cfr. Diekemper/Reimann-Hoehn, 2000, p.152).

- **Rituals senza senso e incomprensibili**

Il rituale deve essere comprensibile per tutti i partecipanti. Anche se vengono attuati dai genitori o dagli educatori con le migliori intenzioni per lo sviluppo dei propri figli o scolari, non hanno alcun effetto positivo, se i bambini non capiscono il significato del rituale e del suo contenuto (cfr. Diekemper&Reimann-Hoehn, 2000, p.125s).

- **Rituals non richiesti**

Un'altra situazione nella quale i rituali possono essere dannosi, sono i rituali dell'avvento e di Natale. Molti di questi rituali sono introdotti e portati avanti da genitori e nonni semplicemente per consuetudine tradizione. Kaufmann-Huber (2001) ha sottolineato che i rituali imposti senza significato, possono causare grande danno alla realtà del bambino (p. 99s).

- **Rituals che inibiscono lo sviluppo**

I rituali vengono utilizzati per far fronte a situazioni di crisi. Questi rituali di solito scompaiono quando la crisi è stata risolta, ovvero quando si decide come proseguire dopo il momento di discussione. Tuttavia, quando questo rituale è una costrizione, la crisi rimane. Il rituale viene in questo caso esclusivamente utilizzato per allontanare la paura del nuovo e del cambiamento e inibiscono l'ulteriore sviluppo (cfr. Kaufmann-Huber, 2001, p. 97s).

- **Accumulo eccessivo di rituali**

Un accumulo di rituali in classe comporta il rischio di indebolire la spontaneità dei bambini e degli insegnanti. Alcuni rituali, utilizzati in una prima classe e risultati efficaci, perdono il loro valore nelle classi seguenti, perché i bambini cambiano. Per il numero di rituali, come spesso accade nella vita, meglio pochi, ma buoni (cfr. Sattler 2007, p. 75; Bairlein&Butters 2005, p. 47).

- Rituali che danneggiano la comunità

I rituali possono anche portare rivalità tra i figli e gli alunni. Rituali nei quali si determina il miglior calcolatore o il miglior lettore, possono suscitare emozioni come la rabbia e l'invidia, invece di rafforzarne il senso di comunità (cfr. Sattler 2007, p. 75s).

- Rituali come dimostrazione di potere

“Molti dei rituali applicati in aula si basano sulle idee di docenti, il che potrebbero portare gli studenti a sottomettersi alla loro volontà” (Sattler 2007, p. 61).

Meyer (1994), che reputa i rituali a scuola particolarmente importanti, si schiera dalla parte opposta, quando questi vengono sfruttati come potere unilaterale del docente verso l'allievo: "Si tratta di eliminare il rituale che pone potere unilaterale all'insegnante, per introdurre uno dove la possibilità di partecipazione allo svolgimento della lezione da parte di tutti gli studenti venga posta al centro dell'attenzione" (Meyer 1994, p. 191).

- Rituali come mezzo di disciplina

Purtroppo nelle scuole a volte i rituali sono ancora utilizzati come misura disciplinare (ad esempio la punizione, il mandare lo scolaro in un angolo, ecc). Secondo il parere di Sattler (2007) i rituali di punizione nelle scuole primarie dovrebbero essere assolutamente vietati. Attribuendo ai rituali una misura disciplinare, perdono il loro vero senso (cfr. Sattler 2007, p. 75).

3 Domanda di ricerca

Dalla teoria, come anche dalle ricerche svolte sul tema rituali, è emersa l'utilità e la necessità di dare alle lezioni e alla quotidianità dei bambini in classe una struttura e un'organizzazione. Questo non ha solo benefici sulle lezioni e sulla qualità pedagogico-didattica dell'insegnamento, bensì anche sul benessere degli allievi a scuola (normodotati o con esigenze particolari).

Riassumendo potremmo dire che i rituali sono costituiti principalmente da azioni che vengono eseguite in un preciso modo da una, più o tutte le entità di un gruppo. Queste linee d'azione possono essere considerate rituali, solo quando sono vissute ed eseguite a ripetizione. I rituali sono particolarmente efficaci con l'uso di simboli e/o azioni simboliche. Per le persone che ne prendono, oggetti e azioni simboliche hanno un significato che va oltre il significato evidente e rimane nascosto a chi non possiede informazioni più specifiche. Il luogo, il tempo, l'abbigliamento, le parole, i comportamenti e gli oggetti contraddistinguono una situazione particolare. L'effetto di queste particolari circostanze è supportata anche da una messa in scena suggestiva. Ciò si ottiene attraverso composizioni di colori e forme, un particolare accompagnamento musicale, odori, eccetera.

Vista l'importanza, si suppone che questi siano parte integrante di tutti i piani di studio svizzeri. In seguito ad un'analisi dei programmi scolastici delle zone geografiche di lingua italiana, risulta chiaro come il rituale non emerga in nessuna forma. Infatti all'interno dei due piani di studio per la svizzera italiana, quello ticinese e quello per il grigioni italiano, non si parla esplicitamente di rituali come parte integrante dello svolgimento pedagogico-didattico.

All'interno del nuovo piano di studi che arriverà in Ticino a partire dal 2018/2019 (cfr. piano di studi ticinese) e nel Piano di Studi 21, pensato per i ventuno Cantoni della Svizzera tedesca che entrerà in vigore nel Canton Grigioni a partire dall'anno scolastico 2018/2019, l'elemento del rituale è presente nell'ambito delle competenze trasversali, definite in sei diversi ambiti: *sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo, strategie d'apprendimento*.

Non ci sono ancora abbastanza informazioni riguardo alla presenza della tematica dei rituali nell'ambito della formazione di base dei docenti, ma sorge spontaneo chiedersi quali

siano gli elementi significativi e importanti per supportare un insegnante nel processo di inserimento di un rituale.

Per questo motivo, sulla base delle considerazioni teoriche dei primi capitoli e sulla riflessione della situazione attuale della Svizzera italiana, ci si chiede quali siano le reazioni di un docente di fronte ad un catalogo di rituali, ma soprattutto:

In che modo la struttura di uno strumento che raccoglie rituali, ha influenza sull'inserimento e sull'adattamento corretto del rituale in classe?

Per rispondere alla domanda di ricerca verrà costruito uno strumento che fungerà da raccolta di rituali, sulla base delle teorie esposte nei primi capitoli di questo lavoro; ossia che tenga in considerazione tutti gli aspetti illustrati da più autori. In seguito verrà sottoposto a più docenti attivi nella Svizzera italiana, i quali poi rispondendo ad un questionario, definiranno la tendenza e daranno i riscontri necessari che aiuteranno a capire in che modo la struttura della raccolta di rituali, concepita secondo principi saldi delle teorie sull'argomento, influenzi la motivazione del docente ad inserire questo metodo nella propria classe.

4 Metodologia

Nella prima parte del seguente capitolo verrà descritta la metodologia adottata per sviluppare il prodotto “una raccolta di rituali per la scuola”, strumento che permetterà di raccogliere i riscontri di alcuni docenti nella Svizzera Italiana. La seconda parte prevede l'illustrazione del metodo di raccolta dati utilizzato per l'analisi di quest'ultimo.

4.1 Creazione del prodotto

Nella creazione del prodotto (raccolta di rituali) è importante considerare gli aspetti delle funzioni e dei metodi di utilizzo.

Nel retroscena teorico di questo lavoro sono emersi numerosi effetti positivi di un insegnamento ritualizzato (cfr. capitolo 2) e per questo motivo si vuole creare uno strumento didattico che introduca e sostenga gli insegnanti nell'utilizzo dei rituali a scuola.

Inoltre, nel Cantone dei Grigioni uno strumento sui rituali può rappresentare un sostegno in previsione del Piano di Studio 21 che prevede anche competenze sui rituali. In particolar modo sostiene gli insegnanti del Grigioni Italiano dove le premesse per mettere in atto i rituali sembrerebbero poco favorevoli vista la mancanza di esperienza e letteratura in lingua italiana.

La situazione di partenza (il sampling scelto) è quindi la Svizzera Italiana, i quali piani di studio attuali non tematizzano chiaramente l'argomento e non invitano esplicitamente all'utilizzo. *Una raccolta di rituali per la scuola* ha lo scopo di avvicinare gli insegnanti a questo metodo.

Quello che vogliamo capire attraverso questo lavoro è in che modo una raccolta di questo genere invoglia e motiva un docente (non obbligato dal sistema scolastico a far uso dei rituali) all'introduzione sistematica, organizzata e consapevole, di un rituale.

Diversi autori, tra cui Senckel (2004), Bairlein&Butters (2005) e Gerdes (1997) affermano che i rituali rappresentano un importante sostegno per l'autonomia e la partecipazione dei bambini con esigenze particolari (2.5.1.1). Secondo Vopel (2001, p. 7) e come già accennato nell'illustrazione dello stato della ricerca, però, i rituali sono una risorsa per qualsiasi forma di comunità (2.5.1.1) e non solo per individui con deficit d'apprendimento.

Per questo motivo le proposte dello strumento didattico sono state indirizzate alle classi regolari, così da poter dare la possibilità a tutti i bambini di approfittare dei benefici di una struttura ritualizzata; senza dimenticare che in diverse classi ci sono sempre più bambini con bisogni particolari, i quali potrebbero trarre particolare vantaggio da un programma di rituali.

Le proposte presenti nello strumento “*una raccolta di rituali per la scuola*” sono state sviluppate per bambini della fascia inferiore (scuola dell’infanzia, prima e seconda elementare). La scelta di concentrarsi su una sola fascia d’età è volta a voler rendere lo strumento il più specifico possibile, utilizzabile in modo concreto nella quotidianità scolastica.

4.1.1 La ricerca dei partecipanti - Sampling

Per avere un riscontro sul prodotto, sono stati coinvolti insegnanti attivi nei livelli di scuola dell’infanzia, di prima e di seconda elementare. Per raggiungere un numero maggiore di partecipanti ed avere quindi dei risultati più significativi, sono stati coinvolti anche i direttori di tutte le scuole del Grigione Italiano (Val Poschiavo, Val Bregaglia, Val Mesolcina e Val Calanca) e di varie scuole del Canton Ticino.

La lettera negli allegati (cfr. allegati 9.1) è stata inoltrata dai direttori scolastici agli insegnanti di scuola dell’infanzia e di 1-2 elementare. Nello scritto si sottolinea l’efficacia e l’importanza dei rituali nell’educazione, poiché come afferma Winkler (cfr. capitolo 2.6), per garantire il successo del rituale è fondamentale che i bambini percepiscano la convinzione dell’insegnante nel metterli in pratica. Proprio per questo, sono stati presi in considerazione per l’analisi dello strumento solo i docenti che hanno dimostrato un reale interesse, ovvero cinquantacinque insegnanti.

4.1.2 L'introduzione allo strumento

Per aiutare gli insegnanti ad utilizzare lo strumento “una raccolta di rituali per la scuola” e ad introdurre i rituali nel proprio insegnamento, all’inizio del fascicolo si trovano una lettera introduttiva e una guida allo strumento.

4.1.2.1 La lettera introduttiva

La lettera introduttiva è stata elaborata tenendo conto dei seguenti principi teorici:

Immagine 2: Fiore dei principi teorici

1. Principio di fiducia

“Un modo per creare una salda struttura nella quotidianità del bambino è l’elaborazione di piccoli rituali che aiutano a scandire il ritmo delle giornate, a stabilire ordine nel caos di informazioni ed emozioni e ad offrire al bambino delle isole sicure secondo le quali orientarsi”.

Secondo Winkler (2005) è fondamentale che i bambini percepiscano che l’insegnante è convinto dell’utilità e degli effetti positivi dei rituali. Se ci sono dubbi circa questo aspetto il rituale perde rapidamente la sua efficacia (cfr. capitolo 2.6).

Nella lettera introduttiva, come già anche nel messaggio volto a cercare partecipanti per

l'analisi del prodotto (cfr. allegati 9.1) vanno quindi nuovamente esposti i benefici dei rituali così da rassicurare gli insegnanti sulla validità del metodo.

2. Coinvolgimento delle parti e scelta individuale dei rituali

“Vi invito a scegliere dal catalogo i rituali più adatti alla vostra situazione d'insegnamento, sentendovi liberi di modificarli e adattarli alle vostre esigenze.”

Nel capitolo 2.6 l'autore Müller-Bardoff (1997) afferma che il rituale debba aver senso per la situazione, l'età e la motivazione del partecipante (sia del bambino che dell'insegnante stesso). In caso contrario il rituale diventa controproducente.

3. Collettività

“La teoria del rituale afferma che una salda struttura rappresenta un sostegno per tutti gli individui, indipendentemente dal livello cognitivo o dall'età. È bene quindi mettere in pratica i rituali con tutta la classe, considerando inoltre che l'azione congiunta promuove il senso di comunità e solidarietà.”

Vopel (2001) dichiara che i rituali sono una risorsa per tutti gli individui, indipendentemente dall'età, dalle esigenze o dal quoziente intellettivo (cfr. capitolo 2.5). Gli autori Röbe e Sattler (1997) affermano inoltre, che attraverso l'azione congiunta si crea un forte senso di solidarietà nel gruppo (cft. capitolo 2.4).

4. Esigenze particolari

“Nel caso in cui un bambino mostra delle esigenze d'apprendimento molto lontane dal resto della classe, è possibile adattare degli specifici rituali alle sue esigenze e utilizzarli individualmente (per esempio per un bambino che ha difficoltà ad autogestirsi nel guardaroba)”.

Nel capitolo 2.5.1 Senckel (2004), Bairlein&Butters (2005) e Gerdes (1997) dichiarano che i rituali danno un importante contributo nella promozione dell'autonomia e della partecipazione. Entrambe le competenze rappresentano uno degli obiettivi principali nell'educazione di bambini con esigenze particolari.

5. Interrogazione e proseguimento

“Durante i rituali osservate sempre il comportamento della classe e se necessario modificate o sostituite il rituale”.

Von der Groeben (2000) invita l'insegnante ad osservare il comportamento dei bambini per valutare se il rituale può essere portato avanti o dev'essere adattato (cfr. capitolo 2.6.2).

6. Ripetibilità

“Sarà fondamentale mantenere i rituali che scegliete per un periodo abbastanza lungo (almeno un mese), praticandoli con regolarità. La costanza e la perseveranza permetteranno ai bambini di conoscere la nuova struttura, che col tempo diventerà il loro porto sicuro”.

Nel capitolo 2.4 troviamo il pensiero di Meyer (2004), che fa notare l'importanza della ripetibilità dei rituali. Egli afferma che attraverso il loro uso frequente nel tempo, modelli d'azione vengono resi parte della propria routine e interiorizzati.

7. Introduzione

“È bene riflettere sul momento della giornata in cui vorrete inserire il rituale prescelto, poiché esso dovrà essere mantenuto anche in futuro”.

Secondo Havers (1998) un'ulteriore principio da considerare nell'introduzione dei rituali a scuola è, l'inserimento e il mantenimento di quest'ultimo nel momento della giornata corrispondente a quello in cui verranno eseguiti anche in futuro (cfr. capitolo 2.5).

8. Classificazione dei rituali

“Ho elaborato degli esempi di rituali per le varie fasi temporali della struttura scolastica, suddividendoli in cinque categorie (vedi guida allo strumento)”.

“Idealmente una struttura settimanale è composta dai seguenti elementi: un rituale che introduce la settimana e uno che la conclude, uno a inizio e uno a fine giornata, ed altri che accompagnano i bambini nell'arco del giorno”.

Nel capitolo 2.4 sulla caratteristiche dei rituali, troviamo anche diversi esempi di classificazione dei rituali per la scuola, sono state elencate diverse opzioni di possibili classificazioni dei rituali. Lo strumento *“una raccolta di rituali per la scuola”* si orienta al pensiero degli autori Nitsche (2005) e Bairlein/Butters (2005) che hanno suddiviso i rituali a seconda del tempo o dell'occasione in cui si svolgono.

9. Uso parsimonioso dei rituali

“Nonostante la grande efficacia di un insegnamento ritualizzato, scegliete con parsimonia il numero di rituali da introdurre nella vostra realtà, poiché è altrettanto importante offrire ai bambini degli spazi per giocare ed apprendere liberamente, per esprimere la creatività e approfondire temi di vario genere”.

Nel capitolo 2.6.2 gli autori Sattler (2007) e Bairlein&Butters (2005) mettono in guardia sull'eventuale accumulo di rituali. Seppur importanti, infatti, i rituali tendono ad indebolire la creatività e la spontaneità dei bambini, in quanto predefiniti e altamente strutturati. Il rituale è quindi molto positivo come scheletro dell'insegnamento, ma al suo interno è fondamentale pianificare abbastanza spazio per approfondire temi, lasciar esprimere la creatività dei bambini e dare a questi ultimi la possibilità di apprendere e giocare liberamente.

4.1.2.2 La guida allo strumento

La guida allo strumento, situata subito dopo la lettera introduttiva, istruisce il lettore in cinque brevi passi sull'utilizzo del fascicolo. Qui di seguito illustrati con una breve descrizione.

Immagine 3: Guida allo strumento

1. Che tipo di rituale cerchi?

I rituali sono suddivisi in cinque categorie, secondo i momenti della giornata (pre)scolastica.

In cima ad ogni scheda è contrassegnato con un'icona per quale momento della giornata è stato concepito il rituale. Ad ogni categoria corrisponde un colore:

inizio settimana, *inizio giornata*, *durante la giornata*, *fine giornata* e *fine settimana*.

2. Trova il rituale che fa per te!

In ogni categoria si trovano diverse proposte di rituali, elencati poi nelle pagine a seguire.

Il titolo suggerisce già il contenuto del rituale.

3. Per che fascia d'età è idoneo questo rituale?

Questa icona suggerisce la fascia d'età per la quale è indicato questo rituale.

4. Di cosa ho bisogno per introdurre questo rituale?

Qui vengono elencati i materiali necessari per mettere in pratica il rituale.

5. Qual è lo scopo di questo rituale?

In questo riquadro viene dichiarato lo scopo del rituale, ovvero per quale situazione o competenza è efficace.

4.1.3 La struttura e la grafica

Il modo in cui è strutturato e presentato uno strumento ha un influsso rilevante sulla percezione e sull'utilizzo del prodotto da parte dei consumatori, in questo caso degli insegnanti. Per questo motivo è stata prestata molta attenzione all'aspetto grafico e strutturale del prodotto, cercando di creare uno strumento il più chiaro, semplice e stimolante possibile.

4.1.3.1 Le categorie

All'inizio del fascicolo, subito dopo la guida allo strumento, quindi a pagina 4 del fascicolo, si trova un elenco dei rituali suddivisi in cinque categorie. Le cinque categorie rappresentano i momenti della giornata o della settimana più significativi nella realtà scolastica (inizio settimana, inizio giornata, nella giornata, fine giornata, fine settimana). Questi si prestano bene per essere ritualizzati, in quanto si ripetono con regolarità e costanza.

La raccolta non comprende una categoria dedicata alle situazioni particolari (malattia, compleanni, litigi, eccetera). In questi casi, il contesto gioca un ruolo importante dando al rituale una grande variabilità di concezione ed esecuzione (luogo, età dei bambini, numero di bambini, regole della classe, struttura quotidiana, tema attuale, ...). Oltre al fatto che diventi complesso trovare un denominatore comune per questo tipo di situazioni, secondo le

definizioni iniziali al capitolo 2.2.1, per questi eventi particolari che non si manifestano con regolarità, viene assegnato il termine *rito*.

Alle cinque categorie è stato assegnato un colore, optando per i colori pastello che secondo il grafico e designer Mauro Wilson Filardo si addicono alle tematiche pedagogiche. Nel fascicolo ogni rituale è contrassegnato (cornice della scheda, riquadri informativi, titolo e procedimento) con il colore corrispondente alla categoria. Questo aspetto grafico facilita all'insegnante la ricerca di un determinato rituale (se si necessita per esempio di un rituale per l'inizio della settimana si andranno a sfogliare solo le schede verdi).

4.1.3.2 Le schede

Per ciascun rituale è prevista una scheda, ovvero una pagina del fascicolo. Ogni scheda presenta la stessa struttura, semplice e chiara:

In cima alla scheda si trova il titolo, che anticipa già il contenuto del rituale.

Immagine 4: Esempio di rituale per fine settimana

Immagine 5: Simbolo che indica il momento della giornata

Alla sinistra del titolo vi è un'icona con un timer che indica per quale momento della giornata è stato concepito il rituale (oltre al colore in tutta la struttura della scheda che anch'esso rappresenta la rispettiva categoria).

Nel lato sinistro della scheda ci sono tre riquadri con le informazioni base sul rituale. In ogni riquadro c'è un simbolo uguale per tutta la raccolta, che rappresenta il contenuto del rispettivo riquadro. Le icone aiutano il lettore ad orientarsi nello strumento, poiché la simbologia viene recepita e codificata in modo più diretto che una parola scritta (cfr. Abruzzese, A, 2003, p.23).

Fascia d'età

Questa icona suggerisce la fascia d'età per il quale è stato concepito il rituale (scuola dell'infanzia, 1-2 elementare o entrambe).

Materiali

Qui vengono elencati i materiali necessari per mettere in pratica i rituali.

Scopo

In questo riquadro viene dichiarato lo scopo del rituale, ovvero per quale situazione o competenza è efficace.

Immagine 6: Simboli per fascia d'età, materiali e scopo

Nella parte centrale della scheda viene descritto il procedimento del rituale. A completare la descrizione un'immagine che rappresenta un oggetto utilizzato nel procedimento o un'attività del rituale presentato. Anche in questo caso si fa leva sull'aspetto visivo, che è in grado di catturare rapidamente l'attenzione e l'interesse del lettore.

Nella grafica delle schede si è cercato di ridare un'atmosfera scolastica, vista la tematica dello strumento. Le righe in sottofondo richiamano i quaderni di calligrafia e le striscioline sulle immagini un nastro adesivo, spesso utilizzato nella quotidianità scolastica.

4.1.4 I rituali

La maggior parte dei rituali presentati nello strumento “una raccolta di rituali per la scuola”, sono stati creati, elaborati e testati dalla redattrice di questo lavoro.

Per alcuni rituali si è preso spunto dai riformatori Celestin Freinet, Maria Montessori e Rudolf Steiner. Nel capitolo storico di questo lavoro si legge, che già nella riforma pedagogica (ca. 1890-1949) i rituali erano molto apprezzati e utilizzati per promuovere l'autonomia nei bambini e per aiutarli a risolvere conflitti (cfr. Wagner Willi 2005, p. 10). Alcuni esempi di rituali sviluppati dai pedagoghi della riforma pedagogica e riadattati per lo strumento “una raccolta di rituali per la scuola” sono: il cerchio del mattino, il consiglio di classe, il cerchio conclusivo e il tavolo delle stagioni.

Come suggerito dall'autore Steps (1999) nel capitolo 2.6 sono stati considerati anche rituali che non hanno nulla a che fare con la materia scolastica, così da rendere il contesto

più disinvolto e la motivazione più alta.

La scelta dei rituali da presentare nel fascicolo è stata determinata dai seguenti parametri:

- Il rituale promuove una competenza d'apprendimento? Introduce e organizza una fase della giornata? O è fine a se stesso?
- Il rituale è fattibile per bambini con esigenze particolari? Se no, è adattabile alle loro esigenze?
- Il rituale è attuabile in uno dei cinque momenti della giornata prescelti?
- Il rituale è idoneo alla fascia d'età per cui è stato concepito lo strumento (scuola dell'infanzia, 1-2 elementare o entrambe)?
- Il rituale è realizzabile con qualsiasi gruppo di bambini (classi numerose e non)?

Anche le componenti elencate al capitolo 2.4, ovvero *successione di eventi predefiniti, regole prestabilite, ripetibilità, stilizzazione, collettività, vitalità/vivacità* sono state tenute in considerazione per la creazione dello strumento.

Dopo aver selezionato i rituali che rientrano in questi parametri, sono stati suddivisi secondo i cinque momenti della giornata/settimana e i rituali dello stesso tema raggruppati in uno solo, per esempio si è creata una scheda con quattro proposte diverse per il riordino oppure una scheda con sei proposte diverse per andare a casa. Altri invece vengono presentati singolarmente, descrivendo il procedimento nel dettaglio.

Immagine 7: Elenco dei rituali

La raccolta potrebbe essere più ampia, ma questo strumento vuole essere un'ispirazione e non un pacchetto preconfezionato. Inoltre si sono voluti scegliere solo rituali sviluppati e testati personalmente.

4.2 Il questionario

Per analizzare la qualità del prodotto elaborato, è stato scelto il metodo del questionario. Nel seguente capitolo vengono illustrati i passi necessari per la realizzazione di un questionario e adottati per la costruzione del questionario per il riscontro dei docenti sullo strumento *una raccolta di rituali per la scuola*.

4.2.1 Che cosa è un questionario

Il questionario rappresenta lo strumento tipico di rilevazione dell'informazione nell'ambito delle indagini con campioni rappresentativi di popolazione. (cfr. Migliardi 2008, p.3)

Per questo lavoro, il campione di popolazione rappresentativo sono i cinquantacinque insegnanti della Svizzera Italiana che hanno ricevuto e analizzato lo strumento didattico "una raccolta di rituali per la scuola".

Per lo sviluppo di un questionario si ricordano i due metodi possibili: *standardizzazione e strutturazione*.

La standardizzazione si basa sulla tecnica stimolo – risposta, mentre nella strutturazione

vengono formulate domande che prevedono una risposta chiusa. Nel caso il questionario preveda anche alcune domande a risposta aperta si parla di strumento semi-strutturato, proprio come il questionario sviluppato per questo lavoro (cfr. Migliardi 2008, p.3).

4.2.2 Temi di investigazione e formulazione delle domande

L'individuazione dei temi chiave sui quali interrogare i partecipanti è una premessa fondamentale per la stesura di un questionario di tipo standardizzato e strutturato. Questa fase deve essere ben pianificata, in quanto determina la successiva analisi dell'oggetto in questione. È bene quindi tradurre i temi in domande precise e che inducano a informazioni significative (cfr. Migliardi 2008, p.3).

Secondo Magliardi (2008, p. 4) vi sono alcune regole da considerare per la formulazione delle domande per un il questionario. Di seguito sono riportate, con lo scopo di dare una visione globale dei punti chiavi da rispettare.

- Incentrare le domande a comportamenti e azioni concrete (svolte o da svolgere) e non a situazioni generiche o potenziali.
- Soffermarsi solo su informazioni concrete, estraibili dal prodotto "una raccolta di rituali per la scuola". Non investigare sull'idea personale o professionale dei rituali.
- Non chiedere opinioni su argomenti che l'intervistato potrebbe non conoscere.
- Usare una terminologia semplice e chiara, comprensibile anche ai soggetti con un livello culturale basso o comunque appropriata al target a cui è rivolto il questionario. → Considerando il target in questione (insegnanti) è possibile anche utilizzare una terminologia specifica.
- Fare riferimento a periodi temporali non troppo lunghi. Riferendosi ad eventi lontani nel tempo la probabilità che le risposte non siano del tutto corrette è alta.
- Inoltrare il questionario dopo un breve periodo dalla consegna dello strumento didattico che andranno a valutare.
- Evitare di introdurre dei calcoli nelle domande. Potrebbero generare errori.
- Non formulare domande doppie che contengono al loro interno la richiesta di più di una informazione. (cfr. Migliardi 2008, p.4)

4.2.3 I tipi di domanda

Nei questionari standardizzati e strutturati o semi strutturati, le domande possono essere catalogate in diversi tipi e sottotipi. Nella categorie delle *domande chiuse* fanno parte le domande dicotomiche, politomiche, le scale numeriche, verbali e le domande multiple. In contrapposizione a queste tipologie, ci sono le *domande aperte*, le quali risposte non predispongono delle risposte predefinite.

Le domande di tipo dicotomico sono quelle che prevedono una sola risposta tra due modalità (come per esempio sì o no, vero o falso). Le domande politomiche prevedono una sola risposta tra tre o più opzioni. Le scale numeriche possono essere simmetriche rispetto ad un valore centrale (sono quindi scale dispari, solitamente a 5, 7 o 11 valori) o asimmetriche (scale pari, solitamente a 4 o 10 valori), mentre le scale verbali sostituiscono i valori numerici con modalità linguistiche, e sono suddivise in 5 o 7 valori (ad esempio: molto d'accordo, abbastanza d'accordo, né d'accordo né in disaccordo, poco d'accordo, per nulla d'accordo). Le domande a risposta multipla sono quelle alle quali è possibile scegliere tra una o più risposte delle opzioni previste dal quesito. Se si pianifica un questionario semi-strutturato è possibile proporre alcune domande aperte con l'intenzione di dare maggiore libertà e spontaneità a chi risponde. (cfr. Migliardi 2008, p.5-6)

Il questionario elaborato per questo lavoro è semi-strutturato e prevede quindici domande. Le prime tredici sono chiuse e di tipo politomico. Per ogni domanda i partecipanti possono scegliere una sola risposta tra tre o più opzioni. Tra queste domande, cinque possono essere commentate con una risposta aperta (cfr. domande 6, 7, 9, 11, 12).

A fine questionario vi sono due domande aperte dove gli intervistati possono esprimere liberamente delle proposte di miglioramento e lasciare un commento qualora ci fosse ancora un'informazione in sospeso, offrendo ai partecipanti la possibilità di esprimere liberamente proposte di miglioramento o riflessioni sullo strumento didattico in questione (cft. allegati 9.4).

4.2.4 Le scale e il test sul questionario

Nell'elaborazione del questionario è bene orientarsi alle seguenti scale per garantire la scientificità dell'inchiesta: *validità, attendibilità e comparabilità*.

La *validità* fa riferimento alla capacità dello strumento di rilevare unicamente l'oggetto di "I rituali nell'apprendimento"
Madleina Raselli

studio in questione (in questo caso lo strumento didattico “una raccolta di rituali per la scuola”) e non a un altro, magari simile (per esempio i rituali in generale, oppure il pensiero degli insegnanti nei confronti dei rituali).

L'*attendibilità*, o anche *riproducibilità*, fa invece riferimento alla capacità dello strumento di misurare correttamente il fenomeno in questione. Si tratta quindi di una verifica della stabilità e della precisione del questionario elaborato. Ad esempio, in prove ripetute ravvicinate nel tempo una scala costruita per misurare lo stato di salute è attendibile se risulta lo stesso risultato.

L'ultimo punto da considerare è la *comparabilità*, ovvero i dati devono poter essere confrontati tra loro. I risultati della propria indagine e quelli ottenuti in altre rilevazioni devono poter essere messi in relazione (cfr. Migliardi 2008, p.6).

Nella fase di verifica dello strumento, è da considerare anche il *pre-test* sul questionario, detto anche test pilota. Per *pre-test* si intende una sorta di prova generale su un campione ristretto di partecipanti da effettuare prima di cominciare il sondaggio vero e proprio. Con il test pilota si volge a *verificare la comprensibilità delle domande* (le domande vengono comprese da tutti gli intervistati allo stesso modo? I termini utilizzati sono comprensibili?) e *la struttura logica* (all'importanza della struttura sequenziale delle domande e alla fluidità da una domanda all'altra), come anche a *controllare i tempi di rilevazione*, cioè analizzare i tempi di somministrazione (quanto tempo è necessario calcolare dalla somministrazione alla consegna del questionario completato), la modalità (digitale, cartacea, di persona, ecc.), come pure l'aspetto economico (la spesa effettuata per il campione testato può essere proporzionalmente sostenuta con il numero ufficiale di intervistati?) (cfr. Migliardi 2008, p.7).

Come suggerito da Migliardi (2008) nella stesura di questo lavoro è stato effettuato un pre-test del questionario con un piccolo campione di rappresentanti. Il questionario è stato inviato a tre insegnanti (un'insegnante di scuola dell'infanzia, un'insegnante di prima e seconda elementare e un'insegnante di sostegno pedagogico). Le insegnanti hanno risposto alle domande del questionario e dato poi un feedback sulla comprensione linguistica, contestuale e strutturale.

Sulla base dei feedback ricevuti, sono state apportate delle modifiche al questionario, riassunte in quattro punti principali:

- Riformulazione di alcune domande non chiare.
- Possibilità di commentare una domanda chiusa che potrebbe in alcuni casi necessitare dei chiarimenti.
- Aggiunta di un ulteriore valore di risposta in una determinata domanda.
- Introduzione dell'anonimato.

Sono poi stati analizzati i tempi da considerare dalla consegna dei questionari fino alla risposta da parte dei partecipanti. È emerso che il tempo necessario per compilare il questionario è molto soggettivo, c'è chi l'ha potuto eseguire immediatamente e chi invece ha necessitato più tempo e varie sollecitazioni. Nella fase ufficiale sarà dunque molto importante calcolare un ampio margine di tempo e dare dei chiari limiti di consegna nella lettera introduttiva.

4.2.5 La struttura logica

Una struttura logica e coerente del questionario aiuta l'intervistato a rispondere limitando i fattori di errore o di confusione. È necessario quindi pensare ad una struttura del questionario con un ordinamento coerente e sequenziale del flusso di domande (cfr. Migliardi 2008, p. 7).

In questo caso la struttura logica è data dal prodotto in questione, lo strumento didattico *una raccolta di rituali per la scuola*, che getta le basi per l'ordine delle domande:

1. La lettera introduttiva
2. La guida allo strumento
3. L'indice dei rituali
4. I cinque momenti della giornata
5. La fascia d'età
6. Il rituale (descrizione)

È utile introdurre un preambolo all'inizio del questionario, dove vengano brevemente illustrati gli obiettivi e le finalità dell'indagine, indicati i promotori della ricerca e garantita la riservatezza dell'intervistato. Questo aiuta ad instaurare un rapporto di fiducia con l'intervistato, ad accattivarsi la simpatia e a favorire un buon clima generale del setting di rilevazione, il tutto con lo scopo di un proficuo esito dell'intervista (cfr. Migliardi 2008, p.7).

Gli obiettivi e le finalità dell'indagine, come pure la presentazione del promotore sono stati

illustrati in una prima lettera informativa, che aveva lo scopo di trovare insegnanti interessati al prodotto (cfr. allegati 9.2).

Nel questionario dedicato al gruppo degli insegnanti che si sono messi a disposizione, è compreso un preambolo (cfr. allegati 9.3).

L'inchiesta deve seguire una struttura ad imbuto, partendo da domande di carattere più generale (esempio dal questionario in questione: fascia d'età in cui viene svolta la propria attività professionale) per passare via via a quelle a contenuto più specifico e delicato e che necessitano di maggiore attenzione e approfondimento (cfr. Migliardi 2008, p.7).

Fa parte di una corretta composizione del questionario la veste grafica chiara e accattivante. In questo caso ci si è avvalsi di portale web specializzato per le inchieste www.umfrageonline.com.

4.2.6 Come somministrare il questionario

Ci sono diverse modalità per somministrare un questionario standardizzato e strutturato o semi strutturato. Le più rilevanti sono il *face to face* – faccia a faccia, *telefonicamente* e *via posta*.

La modalità di rilevazione “face to face”, ovvero un intervistatore che sottopone di persona il questionario all'intervistato, presenta un grande vantaggio, che è quello di poter esplorare e approfondire tematiche di natura sensibile, che altre tecniche non consentono di fare. Uno dei principali difetti invece è l'influenzabilità e il condizionamento dell'intervistato da parte dell'intervistatore. (cfr. Migliardi 2008, p. 8)

Le interviste telefoniche offrono rapidità nella rilevazione e registrazione dei dati e hanno risorse economiche contenute. La rapidità di rilevazione al telefono rappresenta sia un vantaggio che uno svantaggio. Da una parte garantisce un alto tasso di rispondenza, in quanto comporta poco coinvolgimento e impegno da parte dell'intervistato. D'altro canto però, la rapidità dell'inchiesta e la mancanza di contatto personale, non consentono di approfondire più di tanto le tematiche di studio.

Infine i questionari postali, ideali quando sono coinvolte persone giuridiche come enti, fondazioni e associazioni, sono tecniche svolte con l'auto compilazione e, se impostate correttamente con lettere di presentazione dell'indagine chiare e convincenti insieme a solleciti tempestivi, consentono di ottenere tassi di rispondenza soddisfacenti. I principali svantaggi sono legati alla mancanza di controllo dell'ambiente di rilevazione, vista l'assenza di

un intervistatore, la bassa rispondenza con persone fisiche e la difficoltà a proporre temi che necessitano un approfondimento (cfr. Migliardi 2008, p. 8).

È difficile dire quale sia la modalità migliore; la scelta dipende dall'oggetto di studio, come pure dalle risorse disponibili. Una valutazione della disponibilità economica (per esempio: ci si può permettere un intervistatore professionista?), del livello di complessità e del grado di delicatezza del tema sono necessari per una buona somministrazione (cfr. Migliardi 2008, p.8).

Per questo lavoro è stata scelta la modalità dei questionari postali. Visto l'elevato numero di partecipanti (cinquantacinque) e la mancanza di tematiche delicate e personali da affrontare, è stata considerata l'opzione migliore. Più precisamente i questionari sono stati inoltrati in forma digitale, utilizzando il sito per inchieste online citato sopra. Grazie alla tecnologia e alla posta elettronica, questa modalità di raccolta dati è risultata più efficiente. Lo svantaggio riscontrato con la modalità postale, come previsto dalla teoria, è l'assenza di contatto personale con i partecipanti che in alcuni casi ha potuto indurre ad uno scarso senso di responsabilità. Infatti di cinquantacinque insegnanti che si sono resi disponibili ad analizzare il prodotto e che hanno ricevuto una copia cartacea e personale dello strumento didattico, non tutti hanno preso parte al questionario.

5 Analisi

Cinquantacinque insegnanti si sono dichiarati interessati al tema dei rituali a scuola e si sono resi disponibili per analizzare lo strumento didattico “una raccolta di rituali per la scuola”. I partecipanti hanno ricevuto al loro domicilio una copia cartacea dello strumento e a un mese dalla consegna del materiale è stato inviato loro il questionario sottostante. Le domande sono state sviluppate e strutturate in modo da poter raccogliere i risultati che permetteranno di rispondere alla domanda di ricerca.

Al questionario hanno partecipato quarantotto insegnanti, dei quali uno ha risposto solo alle prime due domande. Quindi per l'analisi complessiva del questionario si considerano quarantasette partecipanti. I risultati sono rappresentati sotto forma di grafico a torta, con le relative percentuali e il numero di partecipanti che ha aderito ad un certo tipo di risposta. Segue una presentazione grafica dei risultati del questionario sullo strumento didattico “una raccolta di rituali per la scuola”:

1. Fascia d'età in cui viene svolta la propria attività professionale

Il 47% degli insegnanti partecipanti esercita alla scuola dell'infanzia, il 41% in prima o seconda elementare, il 4,2% in terza o quarta elementare, un docente insegna in una scuola ortopedagogica e due insegnanti in un altro tipo di istituto: la prima insegnante di religione protestante, la seconda docente di sostegno pedagogico sia per la scuola dell'infanzia che per le scuole superiori

Immagine 8: Domanda 1, fascia d'età

2. Nella classe sono presenti bambini con esigenze particolari?

35 insegnanti, quindi il 72.9 % dei partecipanti ha bambini con esigenze particolari all'interno della sua classe, la minoranza restante non presenta situazioni particolari in classe.

3. La lettera introduttiva ha chiarito le intenzioni di questo strumento?

Tutti gli intervistati hanno risposto affermativamente a questa domanda, confermando la

validità e la completezza della lettera di presentazione.

4. La guida allo strumento illustra in modo chiaro la struttura delle schede con i rituali?

La guida allo strumento ha permesso a 46 insegnanti – per un totale del 97,9 % - di orientarsi con facilità nella struttura delle schede.

5. La raccolta comprende un numero di rituali sufficiente?

L'83 % di insegnanti ha trovato la scelta dei rituali vasta e soddisfacente, mentre il 17% - quindi 8 insegnanti su 47 – ha ritenuto la scelta abbastanza sufficiente; avrebbe preferito che fossero di più.

6. I cinque momenti della giornata proposti, rispecchiano la propria realtà d'insegnamento?

Il 53,2% degli insegnanti – 25 partecipanti – hanno confermato che nel loro insegnamento si presentano esattamente i cinque momenti della giornata proposti dalla raccolta di rituali: *inizio settimana, inizio giornata, nella giornata, fine giornata, fine settimana*.

Il 36,2% degli insegnanti – cioè 17 – hanno risposto con “non del tutto”, una persona ha affermato che il metodo d'insegnamento è strutturato in modo completamente diverso. Quattro insegnanti – l'8,5% dei partecipanti – ha affermato che anche per altri momenti della quotidianità sarebbe utile avere dei rituali. Tra questi momenti ci sono *la fine della giornata e la fine della settimana, il pranzo, l'igiene personale e il riposo e le situazioni specifiche, come litigi tra i bambini, escursioni, piccoli incidenti, compleanni, caduta di un dente*.

Immagine 9: Doanda 6, momenti della giornata

7. I rituali proposti sono idonei per la fascia d'età indicata?

30 partecipanti, per un totale del 63,8% ha risposto affermativamente alla domanda, dichiarando quindi che i rituali sono idonei per la fascia d'età. 16 persone hanno risposto che quasi tutti i rituali sono idonei. Una persona ha affermato che il rituale *saluto del sole* non è particolarmente adatto al suo contesto d'insegnamento.

Immagine 10: Domanda 7, idoneità per l'età dei bambini

8. Nella raccolta ci sono dei rituali che rispecchiano le proprie esigenze pedagogiche?

Su 47 partecipanti, 30 (il 63,8%) ha affermato che diversi rituali rispecchiano le proprie esigenze pedagogiche. 17 partecipanti (il 36,2%) ha affermato che all'interno di "una raccolta di rituali per la scuola" ha trovato buoni spunti, che però dovrà modificare per renderli compatibili alle proprie esigenze educative.

Immagine 11: Domanda 8, rispecchia le esigenze pedagogiche

9. La spiegazione dello svolgimento del rituale è chiara?

Per il 97,9 % dei partecipanti – quindi 46 su 47 – la spiegazione dello svolgimento del rituale è chiara, per un partecipante lo svolgimento non è sempre stato chiaro. Nessuna spiegazione ulteriore ci permette di capire in che modo poter migliorare la descrizione delle varie pratiche.

10. La grafica dello strumento è chiara e motivante?

Per quanto riguarda la grafica dello strumento, l'87,2 % dei partecipanti al questionario, 41 insegnanti, ha affermato che è molto chiara e motivante.

6 insegnanti hanno risposto di trovare la grafica buona, ma potrebbe esserlo ulteriormente.

è buona, ma potrebbe essere ancora più ...: 12,77%

Immagine 12, Domanda 9, spiegazione dello svolgimento

11. Sono state coperte tutte le necessità per le quali si cercava un rituale?

42 insegnanti partecipanti al questionario hanno ritenuto che le necessità di ricerca di un rituale fossero pienamente coperte. Il restante 8.5% dei partecipanti ha valutato lo strumento come non del tutto coprente, mentre un insegnante ha risposto di conoscere molti più rituali da aggiungere a quelli già presenti.

Immagine 13: Domanda 11, copertura delle necessità

12. Erano presenti tutti gli elementi indispensabili ad orientarsi nello strumento didattico?

Per quanto riguarda l'orientamento all'interno dello strumento didattico, 45 insegnanti hanno risposto di aver trovato tutti gli elementi indispensabili per potersi orientare con facilità all'interno della raccolta. Un docente ha risposto di non aver trovato tutto ciò che necessitava. Un insegnante trova un indice dei rituali a inizio strumento, indispensabile per la completezza dello strumento.

Immagine 14: Domanda 12, elementi di orientamento

13. Lo strumento didattico “una raccolta di rituali per la scuola” rappresenta un arricchimento per il proprio insegnamento?

A questa domanda hanno risposto 42 persone positivamente, 5 – quindi il 10,6 % - ha risposto di poter considerare lo strumento abbastanza arricchente. Nessuna risposta negativa è stata rilevata.

14. Proposte di miglioramento:

In questa parte del questionario, i partecipanti hanno potuto esprimere in modo aperto le loro proposte di miglioramento. Ne segue un riassunto, nel quale i feedback con lo stesso contenuto non sono stati elencati più volte, ma raggruppati in solo un punto.

Negli allegati di questo lavoro si trovano le proposte complete di tutti i partecipanti (cfr.9.5).

- Aggiungere alla categoria “Nella giornata” rituali per ritrovare la concentrazione tra una lezione e l'altra.
- Favorire i rituali “veloci”, che non comportano troppo tempo.
- Correggere la frase “Rifletto la mia giornata”, non è corretta.

Proposte: “Riflessione sulla giornata” o “Riflessione giornaliera”.

- La grafica a righe orizzontali e la scelta dei caratteri danno leggermente fastidio alla lettura.
- Suddividere su varie schede i rituali che comprendono più proposte: una pagina per rituale/una foto per attività.
- Suddividere i rituali secondo le fasce d'età e anche per età superiori.
- Creare una versione online o elettronica dello strumento così che ogni insegnante lo possa arricchire con le proprie proposte.

15. Cosa vorrei ancora dire:

L'ultima domanda aperta raccoglie tutti gli elementi che i partecipanti al questionario hanno ancora voluto aggiungere. Anche in questo punto i feedback sono stati riassunti e raggruppati. La lista completa di tutti i commenti si trova negli allegati (cfr. allegati 9.5).

- Strumento simpatico e completo: ricopre tutte le necessità.
- Proposte interessanti, gioiose, pratiche, ricche, stimolanti, efficaci, mirate ai contesti della giornata, ben spiegate.
- Lo strumento ispira gli insegnanti, stimola la fantasia per crearne nuovi.
- I rituali erano già presenti nel proprio insegnamento, ma grazie a questo strumento l'utilizzo e l'importanza sono più consapevoli.
- Proposte difficilmente realizzabili con un gruppo troppo grande.
- Proposte attuabili anche con i bambini di tre anni (anno facoltativo).
- Buone idee da aggiungere ai rituali già presenti nel proprio insegnamento.
- Strumento utile sia per insegnanti novelli che per insegnanti con esperienza.
- Lo strumento ha presentato momenti che finora venivano sottovalutati.
- Informazioni complete ma contenute che permettono agli insegnanti di inserire le proposte in modo rapido, chiaro e semplice.
- Sarebbe opportuno creare uno strumento anche per le famiglie.
- Alla scuola elementare le possibilità per effettuare i rituali sono minori rispetto alla scuola dell'infanzia e bisogna quindi fare una scelta mirata ai bisogni.
- Molti partecipanti sottolineano l'importanza dei rituali.
- I rituali proposti possono essere ripresi tali e quali ma possono anche essere facilmente modificati e adattati alle proprie esigenze.
- La grafica è ben curata e le scelte azzeccate.

- Le proposte sono ben adattate alle fasce d'età.
- Attenzione a non esagerare con i rituali: troppa struttura potrebbe limitare il processo di autonomia.
- Programma pieno rende difficile l'introduzione di rituali.
- Viene apprezzata la generosità nel condividere lo strumento.

6 Discussione

In questo capitolo vengono discussi e messi a confronto con la teoria tutti i risultati del questionario presentati nel capitolo precedente. Sulla base della costruzione dello strumento *una raccolta di rituali della scuola* e sulle risposte al questionario date dal coinvolgimento dei docenti attivi nella Svizzera italiana, non tenuti ad utilizzare i rituali nelle loro pratiche quotidiane, si vuole discutere la seguente domanda di ricerca.

In che modo la struttura di uno strumento che raccoglie rituali per la scuola, ha influenza sull’inserimento e sull’adattamento corretto del rituale in classe?

Per poter capire in che modo la struttura del prodotto ha un’influenza sui docenti, bisognerà analizzare e interpretare le risposte del questionario, tenendo in considerazione anche gli aspetti della teoria esposti nella prima parte del lavoro.

Per una completezza delle argomentazioni, verranno dapprima discusse le singole domande, mentre nella seconda parte verranno combinati i vari ambiti per una completezza delle considerazioni in merito alla domanda principale.

Gli ambiti delle quindici domande sono i seguenti:

1. Contesto	6. Momenti della giornata	11. Soddisfazione
2. Esigenze particolari	7. Fascia d’età	12. Orientamento
3. Lettera introduttiva	8. Esigenze pedagogiche	13. Arricchimento
4. Guida allo strumento	9. Svolgimento	14. – 15. Proposte di miglioramento e commenti
5. Numeri di rituali	10. Grafica	

1. Contesto

La maggior parte dei partecipanti al questionario (47.92%), lavora come insegnante di classe alla scuola dell'infanzia. In questa fascia d'età, dove per i bambini ogni cosa è nuova, un insegnamento ritualizzato rappresenta un grande sostegno per orientarsi nella nuova struttura e ambiente.

Nel capitolo 2.5.1 leggiamo che anche l'autore Gerdes (1997) sostiene che i rituali andrebbero introdotti idealmente già alla scuola dell'infanzia, e poi mantenuti durante il corso della scuola primaria, modificandoli o abolendoli a seconda delle necessità.

Ci sono anche molti insegnanti di prima e seconda elementare che hanno partecipato alla valutazione dello strumento didattico (41.67%). Tra di loro c'è chi ha dichiarato che alla scuola elementare le possibilità per introdurre i rituali sono ristrette e che è necessario fare delle scelte mirate ai bisogni. Questo pensiero è condiviso in parte anche da alcune insegnanti della scuola dell'infanzia, che nel loro insegnamento prediligono i "rituali veloci", poiché il fitto piano di studio non permette loro di investire troppo tempo in attività fuori programma. Alla raccolta si sono quindi aggiunte delle proposte "veloci" per la merenda, per il passaggio da un'attività all'altra e per il richiamo al silenzio. I rituali che richiedono più tempo sono stati in parte ridimensionati, considerando sempre le predisposizioni nella lettera introduttiva, che invitano i docenti ad adattare i rituali alle loro esigenze, e quindi anche ad accorciarli.

Una piccola percentuale di partecipanti lavora come docente in scuole ortopedagogiche, insegnante di religione o di sostegno pedagogico in più classi. Anche in questi casi è possibile introdurre i rituali, per promuovere in modo mirato le competenze dei singoli allievi, ma data la composizione specifica e individualizzata non si possono far fronte a tutti i principi, come per esempio quello della collettività descritto nel capitolo 2.4.

2. Esigenze particolari

Nel capitolo 2.5.1.1 e 5.1 si parla dell'importante sostegno che possono dare i rituali nell'autonomia e nella partecipazione scolastica di bambini con esigenze particolari. Vopel (2001) inoltre afferma che i rituali fanno bene a tutti gli individui (cfr. capitolo 2.5.1.1) e per questo si è deciso di indirizzare lo strumento alle classi regolari, supponendo che nella maggior parte delle classi sono presenti bambini con esigenze particolari. Il questionario rivela infatti, che nel 72.92% delle classi degli insegnanti che hanno partecipato al sondaggio, sono presenti bambini con esigenze particolari. Questo dimostra anche che non

solo nelle scuole ortopedagogiche o scuole speciali ci sono bambini con bisogni particolari. Per questo la discussione sull'implementazione di rituali nelle scuole regolari si conferma e fa presupporre che per i docenti che vi esercitano sia un incoraggiamento ad inserirne. In queste classi tutti approfitteranno dei benefici dei rituali e i bambini con esigenze particolari ne trarranno particolarmente vantaggio.

3. Lettera introduttiva

Il 100% dei partecipanti ha dichiarato nel questionario che la lettera introduttiva ha chiarito le intenzioni dello strumento didattico. La lettera rappresenta la base dello strumento, in quanto attraverso essa vengono esposti i benefici dei rituali come pure i principi da considerare per l'introduzione del rituale a scuola. Una totale approvazione e comprensione da parte degli insegnanti rappresenta un valore importante, poiché nella teoria si era parlato del principio della fiducia (cfr. capitolo 2.6) secondo il quale la convinzione sull'utilità dei rituali da parte dell'insegnante influenza in modo significativo la loro efficacia. Il compito era chiaro e ben spiegato. È una buona partenza per poter rispondere a tutto il questionario. Questo valore assoluto rappresenta quindi un'ottima premessa per l'introduzione dei rituali nelle classi.

4. Guida allo strumento

La guida allo strumento didattico è stata considerata efficace dalla maggior parte dei partecipanti. Il 97.9% di essi ha infatti affermato che la guida ha illustrato in modo chiaro la struttura delle schede con i rituali. Solo un partecipante ha dichiarato che ha dovuto leggere più volte la guida per capire come è strutturato lo strumento. Non ha però specificato cosa è mancato e neanche nelle proposte di miglioramento non ha fornito degli input per rendere la guida più chiara. Di conseguenza non è stato possibile effettuare delle migliorie nella guida allo strumento.

La considerazione dei diversi principi teorici durante la stesura della lettera di presentazione, ha portato i suoi frutti, dando praticamente a tutti i docenti la sicurezza di sapersi orientare all'interno dello strumento. Questa è un'altra premessa positiva, che fa presupporre un utilizzo più frequente dei rituali nella quotidianità scolastica di chi ha partecipato.

5. Numero di rituali

Alla domanda, se il numero di rituali proposti è sufficiente, il 17% degli insegnanti ha ritenuto che i rituali nella raccolta potrebbero anche essere di più.

La maggior parte dei partecipanti ritiene però, che la quantità di proposte è sufficiente e nei commenti finali è stato spesso utilizzato il termine “ispirazione” per descrivere lo strumento, affermando che la raccolta di rituali stimola la fantasia per crearne nuovi. Questo era esattamente ciò che si intendeva offrire con questo mezzo didattico. Nel capitolo 4.1.4 si affermava infatti, che la raccolta potrebbe essere più ampia, ma che lo strumento vuole essere un’ispirazione e non un pacchetto confezionato.

Un’offerta di rituali troppo grande andrebbe anche in contrapposizione con le raccomandazioni degli autori Sattler (2007) e Bairlein&Butters (2005), che nel capitolo 2.6.2 mettono in guardia su un’eventuale accumulo di rituali nell’insegnamento, indebolendo la creatività e spontaneità dei bambini. Questo concetto è stato ribadito anche da una partecipante, che nei commenti a fine questionario afferma “*Attenzione a non esagerare con i rituali: troppa struttura potrebbe limitare il processo di autonomia*”.

Le risposte a questa domanda possono essere interpretati in due modi: da una parte si potrebbe presupporre che gli otto docenti, i quali hanno dichiarato che i rituali dovrebbero essere di più, non sfruttino molto i rituali, quindi non sapendo adattare quelli proposti, ne vorrebbero alcuni più mirati alle loro esigenze. D’altra parte se hanno già una grande esperienza con il lavoro dei rituali, una scelta come quella proposta nello strumento “una raccolta di rituali per la scuola” non è per loro sufficiente.

6. Momenti della giornata

Il 53.2% dei partecipanti ha affermato che nella loro realtà scolastica sono presenti i cinque momenti della giornata proposti nello strumento. Questi momenti infatti sono stati scelti poiché presenti in qualsiasi struttura educativa. Essi non dipendono dallo stile d’insegnamento, dalla fascia d’età in cui si insegna, dalla struttura scolastica o dalla materia d’insegnamento. Questi cinque momenti sono legati al tempo (inizio settimana, inizio giornata, nella giornata, fine giornata, fine settimana) e possono quindi essere ripresi in qualsiasi contesto.

La restante percentuale invece ha dichiarato che questi momenti non rispecchiano esattamente la propria struttura o che l’insegnamento è strutturato in modo diverso. Come momenti mancanti sono state indicate situazioni specifiche, quali i litigi tra bambini, escursioni.

sioni, piccoli incidenti, compleanni, la caduta di un dente. Nel capitolo 4.1 si premetteva che la raccolta non comprende una categoria dedicata alle situazioni particolari, poiché esse variano fortemente dal contesto in cui si trova la classe e diventerebbe quindi complesso trovare un denominatore comune per questo tipo di situazioni. Inoltre, visto che le situazioni specifiche non si manifestano con regolarità, non si parla di rituali, ma di riti (cfr. capitolo 2.2.1). In alternativa sarebbe interessante poter creare uno strumento che aiuti a celebrare i riti che si vivono nella quotidianità scolastica.

Un insegnante ha espresso tre momenti della giornata che a suo parere mancano nello strumento: il pranzo, l'igiene personale e il riposino pomeridiano. Questi tre momenti sono presenti in molte strutture prescolastiche, ma non sono generalizzate. Nella maggior parte delle sedi nel Canton Ticino i bambini mangiano il pranzo e fanno il pisolino alla scuola dell'infanzia, mentre nel Grigioni italiano questi momenti sono riservati alle mura domestiche. Per una futura rielaborazione del prodotto, è da considerare l'aggiunta di una categoria a disposizione dei docenti che educano anche durante l'ora di pranzo. La categoria si potrebbe chiamare "mezzogiorno" visto che le tre attività si svolgono in questo momento della giornata.

Infine sono stati elencati dei momenti della giornata che non sono presenti nel proprio insegnamento (fine giornata, fine settimana, merenda). Nel capitolo 2.6 come pure nella lettera introduttiva agli insegnanti (cfr. allegati 9.2), si sottolinea il fatto che il rituale debba essere sensato e si invita i docenti a scegliere solo i rituali idonei alla propria situazione d'insegnamento. L'assenza nella propria struttura educativa di alcuni momenti della giornata proposti nello strumento, risulta quindi irrilevante.

7. Fascia d'età

Nei risultati del questionario emerge che il 63.8% dei partecipanti ha ritenuto che la fascia d'età indicata nei rituali proposti è idonea all'attività. Bisogna tenere in considerazione che solo una piccolissima percentuale (4.17%) di partecipanti al questionario insegna in un secondo ciclo. Quindi la maggior parte di coloro che insegnano alla scuola dell'infanzia o nel primo ciclo della scuola elementare, ha reputato le proposte adatte all'età dei loro bambini. Anche nei commenti finali è stato affermato che i rituali sono mirati e ben adattati alla rispettiva fascia d'età. Inoltre un partecipante ha sostenuto che molte delle proposte sono attuabili anche con i bambini di tre anni (anno facoltativo nel Canton Ticino). Con l'indicazione "scuola dell'infanzia" si ricopre quindi un vasta fascia d'età: dai tre anni nel

Canton Ticino fino ai sette anni nel Canton Grigioni. Il 34% degli insegnanti sono dell'opinione che l'età per la quale è stato concepito il rituale non è sempre idonea. Alla domanda supplementare "quali rituali non sono idonei alla fascia d'età indicata?" ha però risposto solo un partecipante, indicando la proposta "*saluto al sole*" (categoria "Nella giornata": Prepariamo corpo e mente). Si presuppone che il rituale non sia considerato idoneo alla fascia d'età, poiché si tratta di una sequenza di movimenti provenienti dalla disciplina dello yoga. Generalmente lo yoga viene associato ad un'attività sportiva per adulti e la connotazione infantile può irritare. In molte guide specializzate questa sequenza di movimenti viene però consigliata per tutte le fasce d'età, anche per i più piccoli. (cfr. Dunemann-Gulde 2009)

Nelle proposte di miglioramento è stato anche suggerito di suddividere i rituali secondo le fasce d'età, invece che secondo i cinque momenti della giornata. Un'ulteriore suddivisione all'interno dello strumento basata sull'età, risulterebbe complessa e confusa nel prodotto finale. Inoltre la maggior parte dei rituali presentati, sono attuabili o adattabili ad entrambe le fasce d'età, non si ritiene quindi necessaria in questo caso una suddivisione secondo l'età. In una ipotetica rielaborazione del prodotto si potrebbe inserire un indice iniziale suddiviso sia per momenti della giornata, che per fascia d'età; oppure ampliare lo strumento con dei rituali anche per le fasce d'età superiori come proposto da una partecipante nei commenti a fine questionario, e in questo caso una suddivisione secondo l'età risulterebbe più sensata.

8. Esigenze pedagogiche

La maggior parte degli insegnanti che hanno partecipato al questionario (63.8%) hanno affermato che nella raccolta ci sono molti rituali che rispecchiano le proprie esigenze pedagogiche.

Anche nei commenti hanno fatto notare che le proposte sono variate e che la raccolta racchiude i momenti centrali della struttura scolastica: introduzioni, passaggi, comunità, merenda, movimento, gestione delle emozioni, riordino, riflessione, conclusioni. Una partecipante inoltre ha affermato che lo strumento ha presentato momenti che prima vanivano sottovalutati.

Il 36.2% degli insegnanti ha dichiarato che nella raccolta di rituali si sono trovati dei buoni spunti, che però si sono dovuti modificare per renderli compatibili alle proprie esigenze educative. Secondo la teoria, modificare i rituali e adattarli alla propria situazione ne mi-

gliora la qualità. Gli autori Diekemper&Reimann-Hoehn (2000) affermano infatti, che più i rituali sono sviluppati individualmente e specificamente per il bambino e il suo ambiente, più sono utili (cfr. capitolo 2.6).

Anche nella lettera introduttiva si incoraggiava i docenti a modificare e adattare i rituali alle loro esigenze d'insegnamento. Questo valore è quindi da considerare positivo, poiché dimostra che gli insegnanti hanno avuto il coraggio di individualizzare i rituali rendendoli così più sensati per la situazione o per il bambino in questione. Lo confermano anche i commenti di due partecipanti, che in modo analogo a fine questionario hanno sostenuto che i rituali proposti possono essere ripresi tali e quali, o possono anche essere facilmente modificati e adattati alle proprie esigenze.

Infine una docente afferma che alcune proposte sono difficilmente realizzabili con un gruppo di bambini troppo grande. In questo senso sono state effettuate delle modifiche a diversi rituali, rendendoli compatibili anche per un gruppo numeroso (cfr. proposte di miglioramento e commenti – p. 61)

9. Svolgimento

Il 97.87% dei docenti ha ritenuto che la spiegazione dello svolgimento dei rituali è sempre stata chiara. Lo si evince anche dai feedback a fine questionario dove si afferma che i rituali sono spiegati benissimo e che danno spazio alle proprie interpretazioni. Questa dichiarazione rappresenta una conferma per il principio di Müller-Bardoff (cfr. capitolo 2.5.1) parafrasato nella lettera introduttiva, secondo il quale un rituale deve essere sensato per il bambino e la situazione e va quindi modificato e adattato alle proprie esigenze.

Un partecipante ha inoltre dichiarato che, le informazioni complete e immediate, permettono agli insegnanti di implementare il rituale in modo rapido, chiaro e semplice. È quindi stata apprezzata la formula sintetica delle schede, la quale favorisce un uso quotidiano più efficace.

Secondo un solo insegnante (2.13%) la spiegazione dello svolgimento dei rituali non è sempre stata chiara, purtroppo senza lasciare ulteriori spiegazioni. Si può presupporre che le descrizioni possano essere ampliamente con l'aggiunta di più dettagli sull'esecuzione del rituale. Questo andrebbe però a discapito della sinteticità sulla quale si è voluto basare lo strumento.

10. Grafica

La grafica dello strumento è stata considerata chiara e motivante per l'87.2% dei partecipanti. Sono stati apprezzati gli elementi strutturali, cromatici e simbolici e definiti idonei per la tematica pedagogica. Infatti con i colori pastello, i caratteri tondeggianti, i nastri sulle foto e le righe in sottofondo, si è cercato di creare un'atmosfera scolastica. I partecipanti hanno inoltre affermato che la presentazione è ben curata e che lo strumento suscita calma e tranquillità.

Una minoranza (12.8% dei partecipanti) ha sostenuto che la grafica è buona, ma che potrebbe essere ancora più stimolante. Tra le proposte di miglioramento c'è chi suggerisce di scegliere un carattere di scrittura più chiaro, chi di togliere le righe in sottofondo che danno leggermente fastidio alla lettura e chi propone di presentare solo una rituale per pagina. Nella rielaborazione dello strumento la calligrafia è stata sostituita con una meno creativa ma più lineare. Le righe in sottofondo sono state leggermente schiarite, così da non distrarre la lettura ma lasciando comunque l'effetto di "quaderno di scuola". Per quanto riguarda la proposta di alleggerire le schede presentando solo un rituale per pagina, si è optato per un'alternativa: le varie proposte della stessa tematica sono state lasciate in una pagina sola ma sono stati aggiunti dei sottotitoli ad ogni proposta, così da rendere la pagina più chiara e ordinata.

Tutti i suggerimenti dati ci suggeriscono che per poter essere utilizzato, lo strumento dev'essere a colpo d'occhio leggibile, probabilmente per la ricerca di informazioni, un tipo di font più comune e uno sfondo chiaro, si adatterebbero maggiormente alle esigenze.

11. Soddisfazione

Alla domanda se sono state coperte tutte le necessità per le quali si cercava un rituale, l'89.4% dei partecipanti al questionario ha risposto di sì, dichiarandosi soddisfatto dell'offerta. Anche nei vari feedback si legge che lo strumento è considerato completo e che ricopre tutte le necessità. Un partecipante ha inoltre affermato che la raccolta di rituali è utile sia per insegnanti novelli che per insegnanti con esperienza. Si può quindi affermare, che la maggior parte degli insegnanti sono soddisfatti del contenuto dello strumento.

Per una minoranza invece è mancato qualcosa per soddisfare le proprie esigenze educative. L'8.5% dei partecipanti ha infatti dichiarato, che non sono state coperte tutte le necessità per le quali ci si era interessati alla raccolta di rituali per la scuola. Un partecipante

(2.1%) ha specificato, che ci sarebbero molti più rituali da presentare, ma che quelli proposti sono comunque interessanti. Nel capitolo 4.1.4 si conferma che la raccolta potrebbe essere più ampia, ma che la scelta ridotta è stata consapevole, poiché questo strumento vuole essere un'ispirazione e non un pacchetto confezionato. Inoltre si sono voluti scegliere solo rituali sviluppati e testati personalmente. Nonostante ciò si potrebbe presupporre che per coloro che utilizzano i rituali, una raccolta che parta da ciò che viene già esercitato nella quotidianità sarebbe di maggior convenienza. In questo caso, la proposta di mettere lo strumento sul web, creando una raccolta online, nella quale tutti possono aggiungere le loro proposte, darebbe più spazio di trovare esattamente ciò che si cerca.

12. Orientamento

Dai risultati del questionario si evince che nello strumento sono presenti gli elementi che favoriscono un utilizzo chiaro ed efficace del mezzo (introduzione, guida, elenco dei rituali, categorie, grafica, struttura delle schede). Il 95.7% dei partecipanti ha affermato che nella raccolta di rituali erano presenti gli elementi dispensabili per orientarsi nello strumento.

Cosa invece è mancato ad un partecipante per potersi orientare in modo ottimale, è l'indice dei rituali all'inizio dello strumento. Nella prima versione infatti, i rituali erano elencati alla fine del fascicolo, ma grazie a questo feedback sono stati riportati all'inizio dello strumento favorendo così al lettore una supervisione dell'offerta.

13. Arricchimento

L'89.4% degli insegnanti che ha partecipato al questionario, ha affermato che lo strumento "una raccolta di rituali per la scuola" rappresenta un arricchimento per il proprio insegnamento. Anche nei commenti rilasciati a fine questionario, molti esprimono l'utilità di questo mezzo per il proprio lavoro con i bambini. Essi si descrivono ispirati e stimolati dalla raccolta di rituali e ne apprezzano la condivisione.

Una piccola percentuale di partecipanti (10.6%) ha espresso di essere "abbastanza" arricchita dal mezzo didattico. Un'ipotesi per questo valore mediocre, è che questa percentuale di insegnanti è già in possesso di un buon repertorio di rituali e non considera quindi lo strumento una rivelazione. Nei riscontri ricevuti nel questionario alle domande aperte poste a fine questionario, riguardo le proposte di miglioramento e ulteriori commenti, emerge infatti che la maggior parte degli insegnanti utilizzano i rituali nel proprio insegnamento e molti sono già a conoscenza dei numerosi aspetti positivi ne conseguono.

Nei capitoli 1 e 3 si era però presupposto, che nelle realtà scolastiche italofone i rituali non fossero particolarmente presenti, vista la loro assenza nell'attuale piano di studio ticinese e grigionese come pure la mancanza di letteratura sul tema.

La tesi iniziale quindi si potrebbe confutare, sulla base del fatto che nonostante l'assenza dei rituali nei piani di studio, questi sono spesso parte integrante dell'insegnamento delle scuole italofone. Sulla carenza del materiale didattico, si può solo dare conferma e le risposte aperte a fine questionario ne sono la certezza. Sul mercato infatti si trova a stento letteratura specifica in lingua italiana, soprattutto che dia anche un aiuto concreto per la pratica quotidiana. In questo senso lo strumento "una raccolta di rituali per la scuola" può dare un importante contributo e sostegno agli insegnanti italofoeni che desiderano coltivare la cultura del rituale. Lo confermano i commenti dei docenti a fine questionario, che dichiarano che nonostante praticino già da tempo il metodo del rituale, sono più consapevoli, grazie a questo strumento, di come si possono utilizzare i rituali.

14.– 15. Proposte di miglioramento e commenti

Sulla base dei riscontri ricevuti nel questionario, sono state progettate nuove modifiche per lo strumento didattico. Nella tabella sottostante sono raccolte le proposte di miglioramento e i commenti fatti dagli insegnanti con le rispettive conseguenze che si riporteranno nella nuova versione di "una raccolta di rituali per la scuola".

Proposte di miglioramento e commenti	Conseguenze per lo strumento
Correggere il titolo "Rifletto la mia giornata", non è linguisticamente corretto.	Il titolo sarà modificato con "Rifletto".
Grafica con righe orizzontali e caratteri danno leggermente fastidio alla lettura.	Nella nuova versione i caratteri saranno sostituiti con una calligrafia più chiara.
Aggiungere alla categoria "nella giornata" rituali per ritrovare la concentrazione tra una lezione e l'altra.	Per questi momenti potranno essere utilizzati i rituali di movimento già presenti nello strumento specificare.
Creare una versione elettronica dello strumento.	Lo strumento è stato inviato ai 48 partecipanti sotto forma digitale (via email), con un ringraziamento per aver preso parte al questionario. Una piattaforma online con i singoli rituali da scaricare e consultare potrebbe essere un ulteriore progetto.

Suddividere i rituali con più proposte su più schede: una pagina per rituale/una foto per attività.	Nelle schede con più proposte verranno dati dei titoli alle varie proposte, così da strutturare e alleggerire il testo. I titoli saranno evidenziati in grassetto.
Proporre rituali anche per le fasce d'età superiori.	Questa idea viene considerata per il proseguimento del lavoro, come successivi ed eventuali temi da approfondire.
Creare una versione online dello strumento così che ogni insegnante lo possa arricchire con le proprie proposte.	Anche questa idea viene considerata per la bozza del proseguimento del lavoro.
Proposte difficilmente realizzabili con un gruppo troppo grande.	Diversi rituali saranno completati con variazioni attuabili anche ad un gruppo grande, per esempio: “ Come stai oggi? ” - Anziché singolarmente i bambini risponderanno in gruppo (grandi e piccoli, maschi e femmine, ecc.). “ Andiamo a casa ” - Assegnare un colore dello xilofono a due o tre bambini.
Sarebbe opportuno creare uno strumento anche per le famiglie.	Un altro tema da approfondire in un ipotetico proseguimento di questo lavoro.

6.1 Risposta alla domanda di ricerca

Sulla base delle considerazioni fatte nella prima parte di questo capitolo e in base all'analisi, possiamo arrivare a collegare alcuni aspetti chiave che ci permettono di rispondere alla domanda base di questo lavoro.

In che modo la struttura di uno strumento che raccoglie rituali, ha influenza sull'inserimento e sull'adattamento corretto del rituale in classe?

Per rispondere alla domanda di ricerca si potrebbe dire che lo strumento influenza il buon adattamento grazie alla sua completezza. Più è completo e variato, più i docenti hanno la scelta e la libertà di azione e inserimento. Gli elementi indispensabili sono presenti: introduzione, guida, elenco dei rituali, categorie, grafica, struttura delle schede. Il 97% ha detto di sì! Quindi questo è un buon indice che ci fa capire che se uno strumento è completo, l'utilizzo è favorevole. È proprio il caso dello strumento creato per questo lavoro.

Il modo con il quale si struttura uno strumento di raccolta di rituali è la base per poter motivare e conquistare i docenti che ne faranno uso.

Capendo il senso dello strumento e sapendosi orientare al suo interno, permette già agli insegnanti di poter scegliere con facilità nell'offerta proposta. Le risposte positive alle domande sull'orientamento e sulla lettera introduttiva confermano questa affermazione, per la quale si può dichiarare che tutti gli elementi necessari per raggiungere due obiettivi (comprensione del senso e orientamento) ci sono.

Inoltre lo strumento dev'essere leggibile e facilmente consultabile, spesso ci si rifà al risparmio di tempo. È risaputo che oggi giorno si cerca in tutti i modi di risparmiare tempo, soprattutto quando il mestiere richiede già programmazione – esecuzione e controllo. La consultazione di uno strumento come quello proposto in questo lavoro deve poter essere immediata secondo le esigenze del momento.

In che modo lo strumento influenza l'inserimento lo si può leggere nelle risposte aperte, formulate alla fine del questionario. Più volte ritornano i seguenti termini: motiva, stupisce, entusiasmo all'utilizzo dei rituali. Quindi più lo strumento è chiaro e ben spiegato, più viene utilizzato. La valutazione della struttura e della comprensibilità è risultata positiva, tanto che si richiedono ancor più rituali all'interno.

Nelle nuove proposte degli insegnanti, come quelle di programmare dei rituali anche per la merenda, pranzo, igiene, eccetera, trapela l'entusiasmo di aver a disposizione delle idee e degli strumenti che coprano proprio tutti i momenti della giornata. Anche questi potrebbero essere indici di scelta e inserimento dei rituali nelle quotidianità scolastica.

Gli insegnanti sembrano affamati dal poter avere uno strumento del genere in mano, c'è addirittura chi ha commentato "gentile metterlo a disposizione", ci fa pensare che forse di fondo nella Svizzera italiana non è ricorrente poter usufruire di un materiale di questo genere, ricco e specifico.

Non è da sottovalutare però la modalità di inserimento, punto sul quale si potrebbe continuare a ricercare. I docenti si trovano in mano una raccolta di rituali, strumento didattico per quanto importante, anche pericoloso, poiché non si ha il controllo su come gli esempi e le proposte possano essere implementate nelle classi. Visto l'arrivo a breve del nuovo piano di studio nel Canton Grigioni con al suo interno competenze da raggiungere riguardanti i rituali, si dovrebbe poter avere la sicurezza che gli insegnanti siano in grado di applicarli in modo corretto. Sicuramente l'applicazione corretta dipende dal loro sapere su questo tema. Per questa ragione l'inserimento di qualche base teorica supplementare all'inizio dello strumento, potrebbe dare un incentivo in più ad interessarsi sul retroscena di questa pratica utile all'insegnamento.

Ancor più rassicurante sarebbe poter avere la certezza che nella formazione di base dei docenti si possa discutere la tematica, come anche che nella formazione continua ci siano a disposizione dei corsi dove potersi confrontare col tema, discutere e avere occasione di scambio con colleghi, magari già pratici dell'argomento.

Sul buon adattamento dello strumento non c'è garanzia. All'interno della raccolta non vi sono dettagli su come inserirlo o su quali siano gli aspetti importanti da considerare per un adattamento ai propri bisogni. Da una parte si confida nella professionalità del docente stesso, il quale conoscendo la propria classe e valutandone i bisogni, dovrebbe essere in grado di capire cosa è meglio per i bambini. Dall'altra per ottimizzare questo punto, si potrebbe testare ogni rituale all'interno della classe e prendere nota delle varie modifiche apportare, relazionate al contesto d'implementazione. In questo modo, ogni rituale avrebbe già delle proposte di modifica dalle quali prendere spunto. Nella modalità di esecuzione lo strumento non ha potere.

Probabilmente per capire se l'esecuzione è stata fatta bene, bisognerebbe testare ogni rituale scientificamente e mettere i risultati di ciò che si è raggiunto nella descrizione del rituale, in modo tale da informare il docente anche sul tipo di obiettivi che si possono raggiungere con un dato rituale.

6.2 Proseguimento della ricerca

Questo lavoro, come lo strumento realizzato, sono solo un punto di partenza nella ricerca dei rituali in campo italofono. Ne segue una lista di possibili temi da approfondire.

Consulenza all'insegnante sul rituale da scegliere.

Continuare a ricercare la modalità di scelta del rituale da parte dell'insegnante. Per alcuni potrebbe essere difficile, considerare tutti questi criteri ed effettuare una scelta mirata. In questo senso si potrebbe sviluppare un programma di consulenze, dove si aiuta il docente a valutare la sua situazione d'insegnamento e a scegliere i rituali più idonei alle sue esigenze.

Nuove categorie o categorie riti

Nel questionario un insegnante ha espresso tre momenti della giornata che a suo parere mancavano nello strumento: il pranzo, l'igiene personale, il riposo pomeridiano. In una rielaborazione dello strumento si potrebbe aggiungere una sesta categoria con proposte di rituali per il mezzogiorno, momento molto importante nelle realtà prescolastiche ticinesi. Lo stesso vale per altre categorie come le merende o altri momenti significativi per la quotidianità della scuola, anche le ricreazioni.

Inoltre avere a disposizione anche delle modalità di celebrazioni di riti, come i compleanni, le chiusure dell'anno scolastico, o altro; potrebbero essere stimolanti per il docente e esperienze positive per gli alunni.

Strumento online

Nelle proposte di miglioramento a fine questionario, un partecipante ha suggerito di creare una versione online dello strumento, in modo che tutti gli insegnanti lo possono completare con i propri rituali. In questo modo lo strumento sarebbe costantemente aggiornato con nuove idee e accessibile da qualsiasi zona geografica.

Fasce d'età superiori

"I rituali nell'apprendimento"
Madleina Raselli

Alcuni partecipanti hanno espresso il desiderio di ampliare il catalogo con rituali per le fasce d'età superiori. Si potrebbe ampliare in catalogo attuali con altre fasce d'età, oppure creare un nuovo strumento dedicato solo alle classi superiori. In alternativa si potrebbero anche inserire nel catalogo online sopracitato delle categorie terza, quarta, quinta, eventualmente sesta elementare e scuole medie.

Rituali per la famiglia

Nel questionario è anche stato proposto di creare una raccolta di rituali per la famiglia. La teoria afferma infatti che la cultura del rituale è più efficace se vissuta in entrambe le strutture (familiare e scolastica). In un proseguimento del lavoro sarebbe però senz'altro sensato sviluppare uno strumento cartaceo o online anche per le famiglie, accompagnamento fondamentale per tutti i bambini.

Testare i rituali e analizzare il comportamento infantile

A livello scientifico, si potrebbe proseguire con il lavoro testando i rituali della raccolta in varie classi e analizzando il comportamento dei bambini durante lo svolgimento rituali. Si avrebbero così dei dati sugli effetti dei rituali nei bambini e anche una lista sulla qualità e sull'effetto dei vari rituali.

Implementazione e adattamento

Come già anticipato nella prima parte della discussione, la modalità d'implementazione, come le formazioni di base e continue per i docenti sull'argomento, sarebbero da ricercare. I risultati forniti da queste darebbero una completezza ulteriore allo strumento, fornendo consigli concreti sull'applicazione e dando quindi più sicurezza all'insegnante confrontato con l'inserimento o l'adattamento di un rituale nella sua classe.

7 Conclusione

L'obiettivo di questo lavoro era di creare una raccolta di rituali per la scuola, come fonte d'ispirazione e motivazione per gli insegnanti della Svizzera Italiana. Ad inizio lavoro si era infatti ipotizzato che nelle realtà scolastiche italofone i rituali non fossero particolarmente presenti, vista la loro assenza nell'attuale piano di studio ticinese e grigionese come pure la mancanza di letteratura sul tema. Nei risultati del questionario è però emerso che la maggior parte degli insegnanti utilizzano i rituali nel proprio insegnamento e molti sono anche a conoscenza dei numerosi aspetti positivi che comportano. La tesi iniziale non è quindi del tutto corretta. Nonostante l'assenza dei rituali nei piani di studio, i rituali sono spesso parte integrante dell'insegnamento delle scuole italofone. Manca però il materiale didattico secondo il quale orientarsi ed ampliare il proprio bagaglio di idee. In questo senso lo strumento "una raccolta di rituali per la scuola" dà un importante contributo e sostegno agli insegnanti italofoeni che desiderano coltivare la cultura del rituale. La sua struttura e i suoi contenuti stimolano e motivano (ulteriormente, nei casi di docenti che già ne inseriscono) all'inserimento dei rituali nella quotidianità scolastica.

C'è inoltre da considerare che nell'anno scolastico 2018-2019 nel Cantone dei Grigioni entrerà in vigore il Piano di Studio 21 basato sulle competenze e non più sugli obiettivi. Nel nuovo piano di studio sono previste anche le competenze sui rituali ed è quindi fondamentale assicurarsi che i docenti grigionesi abbiano i mezzi per poter promuovere tali competenze. Un modo per farlo è offrire delle formazioni di base e continue adeguate come pure mettere a disposizione materiale didattico. In assenza di letteratura italiana sul tema dei rituali nell'insegnamento, lo strumento "una raccolta di rituali per la scuola" può essere d'aiuto, gettando una base sull'argomento dei rituali a scuola e dando sicurezza ai docenti per l'introduzione dei rituali.

Le proposte del fascicolo sono state considerate dai partecipanti al questionario interessanti, gioiose, pratiche, ricche, stimolanti, efficaci, mirate ai contesti della giornata, ben spiegate. Si può quindi affermare che lo strumento elaborato e offerto agli insegnanti della Svizzera Italiana, è stato apprezzato nonostante per la maggior parte di loro i rituali non fossero una novità. Hanno però affermato che grazie a questo mezzo ora sono più consapevoli del loro utilizzo e hanno nuove idee da aggiungere al proprio bagaglio di rituali. Molti si sono detti ispirati dalla raccolta e spronati a creare nuovi rituali per le proprie

classi. Per questo motivo alla fine del fascicolo è stata aggiunta una pagina “Note” dove i docenti possono annotare le idee che nascono durante la lettura dello strumento.

Offrendo ai docenti della Svizzera Italiana lo strumento *Una raccolta di rituali per la scuola*, si è posto l’accento sulla validità del metodo del rituale e si è in parte riusciti a compensare l’assenza del materiale didattico specifico sul territorio italofono. È importante che ogni cultura scolastica possa approfittare e abbia i mezzi per integrare questo metodo nell’insegnamento, poiché può dare un importante contributo nell’elaborazione di lezioni qualitative come pure nella creazione di un clima di classe positivo, premesse fondamentali per l’apprendimento dei bambini,

Non da ultimo va considerato il contributo che può dare lo strumento nell’integrazione sociale di bambini con esigenze particolari, che come emerso dai risultati sono presenti nella maggior parte delle classi regolari della Svizzera Italiana. Nella teoria si spiega infatti come dei rituali all’interno della struttura scolastica aiutino a creare un forte legame di comunità e a promuovere la partecipazione di ogni membro della classe.

Ci si augura quindi, che *la raccolta di rituali per la scuola* sproni gli insegnanti italofoeni a fare uso dei rituali nel proprio insegnamento, così da approfittare dei numerosi benefici che essi comportano.

7.1 Conclusioni personali e ringraziamenti

L’elaborazione di questo lavoro di master ha rappresentato una grande sfida per me. Fin dall’inizio sono stata assalita da dubbi e timore di non farcela. Oltre che con la scienza, ho dovuto combattere anche con la mia personalità, che spesso si è opposta ad un sistema rigido che lascia poco spazio all’espressione personale e alla creatività. La sensazione di dover affrontare qualcosa al di sopra delle mie capacità, mi ha accompagnato durante tutto il processo.

Nonostante ciò, passo dopo passo, sono arrivata alla fine. Non ci sarei però mai arrivata senza l’aiuto di numerose persone che mi hanno sostenuto in tutti i modi. Sentire una vicinanza e un partecipazione così forte è stata l’esperienza più arricchente che ho vissuto grazie a questa tesi. Vorrei quindi dedicare le prossime righe a voi, che siete parte di questo prodotto finale:

Ringrazio di cuore Valeria Manna per il supporto tecnico, Mauro Wilson Filardo per l'aiuto grafico nell'elaborazione dello strumento didattico, i miei colleghi di lavoro per avermi concesso tempo e spazio da dedicare alla mia tesi, la prof. dr. Concita Filippini per aver risposto a tutte le mie domande, la mia famiglia e i miei amici per avermi supportato e sopportato in questo periodo intenso della mia vita.

Grazie a voi ho smesso di agire contro questo ostacolo ed ho imparato ad accettarlo e a collaborare con lui. Grazie a voi, alla fine, ho capito cos'è un lavoro scientifico. Grazie a voi sono arrivata a questo capitolo conclusivo.

Non avrei mai pensato di dirlo, ma nonostante tutto, quest'esperienza mi ha insegnato molto.

***“La più grande ricompensa per i nostri sforzi, non è ciò che riceviamo, ma quello che diventiamo attraverso essi!”.* John Ruskin**

8 Bibliografia

- Abruzzese, A. (2003). *Lessico della comunicazione*. Roma: Meltemi.
- Bairlein, S. & Butters, C. (2005). *Schulanfang. Hilfen für Lehrer*. Donauwörth: Auer Verlag.
- Bellinger, A. & Krieger, D. (2003). *Ritualtheorien*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Biermann, I. (2002). *Rituale machen Kinder stark*. München: Kösel Verlag.
- Bliersbach, G. (2004). *Rituale. Was das Leben zusammenhält*. Psychologie heute: Heft 4, p.20-27.
- Bundschuh-Schramm, C. (2004). *Rituale im Kreis des Lebens, verstehen-gestalten-erleben*. Ostfildern: Schwabenverlag.
- Brunner, S., Groth, C., Quinzer, M., Schulz, Peter-Michael., Wuttke, N. (2014). *Rituale in der Kindheit. Wie Gewohnheiten helfen, das Leben zu meistern*. Norderstedt. GRIN Verlag.
- Caduff, C., Pfaff-Czarnecka, J. (1999). *Rituale heute. Theorien-Kontroversen-Entwürfe*. Berlin: Beltz Verlag.
- Charner, K. Murphy, M., Clark, C. (2010). *100 Rituale für die Krippe. Orientierung und Sicherheit für den Tagesablauf mit den Kleinsten*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- Claussen, C. (1997). *Stille im Klassenzimmer*. Praxis Grundschule: Heft 1, p.4-14.
- De Saint-Exupery, A. (1956). *Der kleine Prinz*. Düsseldorf: Karl Rauch Verlag.
- Diekemper, E & Reimann-Höhn, U. (2000). *Rituale geben Sicherheit. Wie Kinder Vertrauen gewinnen*. Freiburg: Herder Verlag.
- Divisione della scuola, Ufficio delle scuola comunali (approvati il 1984): Programmi per la scuola elementare.
- Dunemann-Gulde, A. (2009). *Benessere Yoga per bambini*. Milano: le GUIDE.
- Durkheim, E. (1981). *Die elementaren Formen des religiösen Lebens*. Frankfurt/Main: Beltz Verlag
- Eichelberger, H. (2003). *Freinet-Pädagogik und die moderne Schule*. Innsbruck: Studien Verlag.
- Flammer, A. (2004). *Brauchen wir wieder Übergangsrituale?* Psychologie heute: Heft 4, p.28-31.
- Gerdes, S. (1997). *Rituale im Unterricht*. Grundschule: Heft 10, p.55-56.
- Gnettner, I. (2012). *Das Ritualebuch für kleine Kinder. Die schönsten Ideen für Krippe, Kita und Eltern-Kind-Gruppen*. München: Don Bosco.
- Grässer, M. & Hovermann, E. (2015). *Kinder brauchen Rituale. So unterstützen Sie Ihr Kind in der Entwicklung stressfrei durch den Familienalltag*. Hannover: Humboldt.

- Hayes, S. (2015). *Examining Ritual in a Reggio-inspired Preschool*. Journal of Inquiry & Action in Education.
- Hargassner, S. (2011). *Brauchen Kinder Rituale? Förderung und Entwicklung des Kindes mit Hilfe von Ritualen*. Saarbrücken: VDM Verlag.
- Havers, N. (1998). *Disziplinschwierigkeiten vermeiden. Gute Organisation des Unterrichtsablaufs*. Grundschule: Heft 4, p.8-9.
- Hellmich, A. & Teigeler, P. (1995). *Montessori-, Freinet-, Waldorfpädagogik. Konzeption und aktuelle Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Hinz, A. (2000). *Schulkultur ist Lebenskultur. Ein Plädoyer für Rituale in der Schule*. Hamburg: Bergmann + Helbig Verlag.
- Kaufmann-Huber, G. (2001). *Kinder brauchen Rituale. Ein Leitfaden*. Freiburg: Herder Verlag.
- Krieger, D. & Belliger, A. (2013). *Ritualtheorien*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Kunze, P. & Salamander, C. (2000). *Die schönsten Rituale für Kinder*. München: Verlag Gräfe und Unzer.
- Langlotz, C., Bingel, B. (2014, vierte Auflage). *Kinder lieben Rituale. Kinder im Alltag mit Ritualen unterstützen und begleiten*. Münster: Ökotopia Verlag.
- Lobsiger, E. (2002). *Die neue Schulpraxis*. St.Gallen: NZZ Fachmedien AG.
- Maschwitz, R. (1998). *Rituale für Lehrer und Lehrerinnen*. Praxis Grundschule: Heft 1, p.47-48.
- Maslow, W. (1968). *Toward psychology of being*. New York: Van Nostrand.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Verlag.
- Migliardi, A. (2008). *Come costruire un questionario. Alcuni spunti della ricerca operativa*. Grugliasco: Dors.
- Montessori, M. (1995). *Lernen ohne Druck. Schöpferisches Lernen in Familie und Schule*. Freiburg: Herder Verlag.
- Müller, R. (2000). *Lehrerinnen und Lehrern zugeschaut. Ein Ideenmosaik für Rituale im Schulalltag*. Hamburg: Bergmann + Helbig Verlag.
- Müller-Bardoff, H. (1997). *Rituale im Jahresablauf. Pädagogische und religionspädagogische Überlegungen*. In: Grundschule: Heft 11, p.53-54
- Nitsche, P. (2005). *Nonverbales Klassenzimmer Management. Strategien aus der Praxis für die Gruppe*. Neusäss: Ubooks.
- Piper, H. (1997). *Rituale fallen nicht vom Himmel*. Praxis Grundschule, Heft 3, p.35.

- Röbe, E. (1997). *Regeln und Rituale – oder die (andere) Wirklichkeit von Schule*. Grundschulzeitschrift Sammelband Schulanfang, p.60-63
- Sattler, S. (2007). *Rituale im Grundschulunterricht*. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.
- Senckel, B. (2004). *Wie Kinder sich die Welt erschliessen. Persönlichkeitsentwicklung und Bildung im Kindergartenalter*. München: C.H Beck oHG
- Singerhoff, L. (2006). *Rituale*. Heidelberg: mvg Verlag.
- Steps, M. (1999). *Gute Lehrer sind für die Kinder da – nicht die Kinder für den Lehrer*. Grundschule: Heft 2, p.14-16
- Süselbeck, G. (2007). *Regeln, Rituale, Ordnungsprinzipien. Strukturhilfen für jahrgangsübergreifendes Arbeiten*. Praxis Grundschule, Heft 6, p.28.
- Van Gennep, A. (1986). *Übergangsriten*. Frankfurt/Main: Campus.
- Van Gennep, A, citato in Martine Segelen. (2002). *Riti e rituali contemporanei*. Bologna: Il Mulino.
- Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in society. The development of higher psychological processes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Vom Wege, B. (2005). *Das Aktionsbuch Feste, Bräuche, Rituale*. Freiburg: Herder Verlag.
- Von der Groeben, A. (2000). *Rituale in Schule und Unterricht*. Hamburg: Bergmann + Helbig Verlag
- Von Hentig, H. (1996). *Bildung: Ein Essay*. München: Carl Hansel Verlag.
- Vopel, K. (2001). *Gruppenrituale. Mit dem Herzen sehen lernen*. Salzhausen: Iskopress Verlag.
- Wagner-Willi, M. (2005). *Kinder-Rituale zwischen Vorder- und Hinterbühne. Der Übergang von der Pause zum Unterricht*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Welter-Enderlin, R. & Hildenbrand, B. (2004, zweite Auflage). *Rituale – Vielfalt in Alltag und Therapie*. Heidelberg: Carl-Aurer-Systeme Verlag.
- Winkler, A. (2005). *Kinder-Rituale zwischen Vorder- und Hinterbühne. Der Übergang von der Pause zum Unterricht*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Wittgenstein, L. (1984). *Filosophische Untersuchungen*. Frankfurt/Main: Werkausgabe.

8.1 Fonti digitali:

http://digilander.libero.it/Gretablu/il_piccolo_principe/pp21.html (visitato il 13.10.16)

http://www.treccani.it/catalogo/catalogo_prodotti/i_grandi_temi/scienze_sociali.html (visitato il 22.10.16)

www.umfrageonline.com (visitato il 12.2.17)

<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Schulbetrieb/lehrplan/Seiten/ErziehungsplanKindergarten.aspx> (visitato il 20.5.17)

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Schulbetrieb/lehrplan/lehrplan_primar/Seite_n/Studentafel.aspx (visitato il 20.5.17)

<http://www.pianodistudio.ch/> (visitato il 21.5.17)

<http://gr-d.lehrplan.ch/> (visitato il 3.6.17)

<http://www.bk-luebeck.eu/zitate-ruskin.html> (visitato il 15.6.17)

9 Allegati

9.1 Sampling

Carissime colleghe e carissimi colleghi,

sono un'insegnante di scuola dell'infanzia e studentessa, ormai nella fase finale del mio studio di pedagogia curativa. Sto scrivendo il mio lavoro di master sull'argomento dei rituali nell'apprendimento. La teoria ha confermato la mia tesi secondo la quale i rituali trasmettono sicurezza al bambino e creano un'atmosfera d'apprendimento positiva. Essi infatti aiutano il bambino ad orientarsi nella struttura scolastica, a scandire il ritmo delle giornate e a stabilire ordine nel caos di informazioni ed emozioni. Ritengo dunque che dei piccoli rituali quotidiani possano rappresentare un aiuto concreto nell'insegnamento e soprattutto nella gestione di bambini con esigenze particolari, che spesso sono confrontati con insicurezze e disorientamento.

Per questo motivo ho creato una raccolta di rituali per l'uso quotidiano in classe che sarei lieta di condividere con voi. I vari rituali che propongo sono suddivisi in cinque categorie a seconda del momento della giornata o della settimana per il quale sono stati concepiti. Si orientano soprattutto ai bambini della scuola dell'infanzia e della 1-2 elementare. Idealmente i rituali vanno svolti con tutta la classe poiché promuovono anche il senso di comunità, ma per situazioni specifiche

(per esempio un bambino che ha difficoltà ad autogestirsi nel guardaroba) possono anche essere utilizzati individualmente.

Se siete interessati ad inserire alcune delle mie proposte nella vostra realtà prescolastica o scolastica, fatemi avere il vostro indirizzo e sarò lieta di inviarvi una copia cartacea del mio strumento "una raccolta di rituali per la scuola".

Dopo circa un mese di utilizzo dei rituali nelle vostre classi, mi permetto di inviarvi un breve questionario online per avere un feedback sul mio lavoro e poterlo così migliorare.

*Vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione
e spero di poter condividere con voi il mio prodotto.*

Un cordiale saluto ed una splendida primavera con i vostri fanciulli!
Madleina Raselli

9.2 Lettera introduttiva

La seguente lettera è stata inviata a molteplici insegnanti e ai diversi direttori, i quali a loro volta l'hanno inoltrata al proprio corpo docenti. I colori del testo corrispondono alle descrizioni illustrate nel capitolo di metodologia.

Care colleghe, cari colleghi,

viviamo in una società sempre più frenetica, dove i mutamenti sono immediati e le informazioni alle quali siamo sottoposti molteplici. A risentirne non siamo solo noi, ma anche e soprattutto i bambini che avrebbero bisogno di spazi protetti in cui poter essere se stessi e crescere serenamente ma che vengono costantemente ed inevitabilmente tempestati da stimoli nuovi. Questo può creare disorientamento e malessere nel bambino, motivo per cui è fondamentale offrirgli una struttura rassicurante all'interno della quale è libero di scoprire, imparare ed elaborare tutto ciò che il mondo ha da offrirgli.

Un modo per creare una salda struttura nella quotidianità del bambino è l'elaborazione di piccoli rituali che aiutano a scandire il ritmo delle giornate, a stabilire ordine nel caos di informazioni ed emozioni e ad offrire al bambino delle isole sicure secondo le quali orientarsi.

Con questo strumento intendo offrirvi delle proposte di rituali da integrare nel vostro insegnamento. Ho elaborato degli esempi di rituali per le varie fasi temporali della struttura scolastica, suddividendoli in cinque categorie (vedi guida allo strumento).

Vi invito a scegliere dal catalogo i rituali più adatti alla vostra situazione d'insegnamento, sentendovi liberi di modificarli e adattarli alle vostre esigenze.

La teoria del rituale afferma che una salda struttura rappresenta un sostegno per tutti gli individui, indipendentemente dal livello cognitivo o dall'età. È bene quindi mettere in pratica i rituali con tutta la classe, considerando inoltre che l'azione congiunta promuove il senso di comunità e solidarietà.

Nel caso in cui un bambino mostra delle esigenze d'apprendimento molto lontane dal resto della classe, è possibile adattare degli specifici rituali alle sue esigenze e utilizzarli individualmente (per esempio per un bambino che ha difficoltà ad autogestirsi nel guardaroba).

Idealmente una struttura settimanale è composta dai seguenti elementi: un rituale che introduce la settimana e uno che la conclude, uno a inizio e uno a fine giornata, ed altri che accompagnano i bambini nell'arco del giorno.

Nonostante la grande efficacia di un insegnamento ritualizzato, scegliete con parsimonia il numero di rituali da introdurre nella vostra realtà, poichè è altrettanto importante offrire ai bambini degli spazi per giocare ed apprendere liberamente, per esprimere la creatività e approfondire temi di vario genere.

I rituali che sceglierete, sarà fondamentale mantenerli per un periodo abbastanza lungo (almeno un mese), praticandoli con regolarità. La costanza e la perseveranza permetteranno ai bambini di conoscere la nuova struttura che col tempo diventerà il loro porto sicuro.

"I rituali nell'apprendimento"

Madleina Raselli

È bene riflettere sul momento della giornata in cui vorrete inserire il rituale prescelto, poiché esso dovrà essere mantenuto anche in futuro.

Durante i rituali osservate sempre il comportamento della classe e se necessario modificate o sostituite il rituale.

Carissimi colleghi, ora che siete muniti di tutte le informazioni per la messa in pratica di questo strumento, non vi resta che lanciarvi ed sperimentare.

Spero che le mie proposte possano essere un'ispirazione e che non vengano percepite come un dogma da seguire; La vostra libertà e creatività rimangono sempre le colonne portanti di un buon insegnamento!

Buona ritualizzazione a tutti.

Madleina Raselli

9.3 Lettera di preambolo

Le seguenti righe sono state inserite all'inizio del questionario, come orientamento e guida per rispondere a quanto richiesto.

Carissima collega, carissimo collega

Su tua gentile richiesta, ho avuto il piacere di inviarti una copia del mio strumento didattico "Una raccolta di rituali per la scuola". Ti sarei molto grata, se potessi prenderti qualche minuto di tempo per rispondere a questo breve questionario. Non importa se non hai ancora messo in atto i rituali con i tuoi allievi, le domande sono sulla qualità dello strumento e non sull'efficacia pedagogica dei rituali proposti. Gli effetti positivi dei rituali sono già ampiamente stati confermati dalla teoria del rituale.

Il questionario è anonimo, così che ti senta libero di esprimere il tuo parere.

Ti ringrazio di cuore per la tua disponibilità e spero di averti ispirato con le mie proposte.

Cordialmente, Madleina Raselli

9.4 Strumento

Care colleghe, cari colleghi,

Viviamo in una società sempre più frenetica, dove i mutamenti sono immediati e le informazioni alle quali siamo sottoposti molteplici. A risentirne non siamo solo noi, ma anche e soprattutto i bambini che avrebbero bisogno di spazi protetti in cui poter essere se stessi e crescere serenamente ma che vengono costantemente ed inevitabilmente tempestati da stimoli nuovi. Questo può creare disorientamento e malessere nel bambino; motivo per cui è fondamentale offrirgli una struttura rassicurante all'interno della quale è libero di scoprire, imparare ed elaborare tutto ciò che il mondo ha da offrirgli.

Un modo per creare una solida struttura nella quotidianità del bambino è l'elaborazione di piccoli rituali che aiutano a scandire il ritmo delle giornate e a stabilire ordine nel caos di informazioni ed emozioni, offrendo al bambino delle isole sicure secondo le quali orientarsi.

Con questo strumento didattico intendo offrirvi delle proposte di rituali da integrare nel vostro insegnamento. Ho elaborato degli esempi di rituali per le varie fasi temporali della struttura scolastica, suddividendoli in cinque categorie (vedi guida allo strumento). Vi invito a scegliere dal catalogo i rituali più adatti alla vostra situazione d'insegnamento, sentendovi liberi di modificarli e adattarli alle vostre esigenze.

La teoria del rituale afferma che una solida struttura rappresenta un sostegno per tutti gli individui, indipendentemente dal livello cognitivo o dall'età. È bene quindi mettere in pratica i rituali con tutta la classe, considerando inoltre che l'azione congiunta promuove il senso di comunità e solidarietà.

Nel caso in cui un bambino mostra delle esigenze di apprendimento molto lontane dal resto della classe, è possibile adattare degli specifici rituali alle sue esigenze e utilizzarli individualmente (per esempio un bambino che ha difficoltà ad autogestirsi nel guardaroba).

Idealmente una struttura settimanale è composta dai seguenti elementi: un rituale che introduce la settimana e uno che la conclude, uno a inizio giornata ed altri che accompagnano i bambini nell'arco del giorno.

Nonostante la grande efficacia di un insegnamento ritualizzato, scegliete con parsimonia il numero di rituali da introdurre nella vostra realtà, poiché è altrettanto importante offrire ai bambini degli spazi per giocare ed apprendere liberamente, per esprimere la creatività e approfondire temi di vario genere.

I rituali che sceglierete, sarà fondamentale mantenerli per un periodo abbastanza lungo (almeno un mese), praticandoli con regolarità. La costanza e la perseveranza permetteranno ai bambini di conoscere la nuova struttura che col tempo diventerà il loro porto sicuro.

È bene riflettere sul momento della giornata in cui vorrete inserire il rituale prescelto, poiché esso dovrà essere mantenuto anche in futuro.

Durante i rituali osservate sempre il comportamento della classe e se necessario modificate o sostituite il rituale.

Carissimi colleghi, ora che siete muniti di tutte le informazioni per la messa in pratica di questo strumento, non vi resta che lanciarsi ed sperimentare.

Spero che le mie proposte possano essere un'ispirazione e che non vengano percepite come un dogma da seguire. La vostra libertà e creatività rimangono sempre le colonne portanti di un buon insegnamento!

Buona ritualizzazione a tutti.
Madleina Raselli

GUIDA ALLO STRUMENTO

1. Che tipo di rituale cerchi?

I rituali sono suddivisi in cinque categorie, secondo i momenti della giornata (pre)scolastica. In cima ad ogni scheda è contrassegnato con un'icona per quale momento della giornata è stato concepito il rituale. Ad ogni categoria corrisponde un colore:

INIZIO SETTIMANA	INIZIO GIORNATA	NELLA GIORNATA	FINE GIORNATA	FINE SETTIMANA
------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------

2. Trova il rituale che fa per te!

In ogni categoria si trovano diverse proposte di rituali. Essi sono elencati nella pagina seguente (i rituali). Il titolo suggerisce il contenuto del rituale.

3. Per che fascia d'età è idoneo questo rituale?

Questa icona suggerisce la fascia di età per la quale è indicato questo rituale. (scuola -dell'infanzia, 1-2 elementare, o entrambe)

4. Di cosa ho bisogno per introdurre questo rituale?

Qui vengono elencati i materiali necessari per mettere in pratica il rituale.

5. Qual'è lo scopo di questo rituale?

In questo riquadro viene dichiarato lo scopo del rituale, ovvero per quale situazione o competenza è efficace.

I RITUALI

<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">-INIZIO SETTIMANA-</p> <p style="font-size: 0.8em;">IL RACCONTO DEL FINE SETTIMANA IL DISEGNO DEL LUNEDÌ LA STORIA DEL LUNEDÌ IL BAMBINO DELLA SETTIMANA LA SPIRALE DEI DESIDERI LE STAGIONI LA NOSTRA SETTIMANA</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">-INIZIO GIORNATA-</p> <p style="font-size: 0.8em;">ARRIVO E MI PREPARO DA CASA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DAL GIARDINORA ALL'AULA LA NOSTRA GIORNATA COME STAI OGGI? PREPARIAMO CORPO E MENTE</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">-NELLA GIORNATA-</p> <p style="font-size: 0.8em;">PAROLE GORATE E STELLA BRILLANTE OH, DUE TRE SILENZIO DI ASPETTO IL MIO TURNO L'ORA DELLA MERENDA SONO ARRABBIATO. COSA POSSO FARE?</p>
<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">-FINE GIORNATA-</p> <p style="font-size: 0.8em;">RIORDINIAMO COM'È ANDATO IL GIOCO LIBERO? RIFLETO COMPAGNO DI VIAGGIO EMOZIONI SORRIDENTI ED EMOZIONI DELUDENTI ANDIAMO A CASA</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">-FINE SETTIMANA-</p> <p style="font-size: 0.8em;">COSA HO IMPARATO LA DOCCIA DEI COMPLIMENTI IL VASO DEI DESIDERI IL COMPITO DEL WEEKEND SUON FINE SETTIMANA</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">-INFO-</p> <p style="font-size: 0.7em;">Questo momento è stato creato nell'ambito del mio lavoro di master presso l'Atto vocale di pedagogia carativa di Zurigo. Sarà felice di leggere eventuali suggerimenti e segnalare al mio indirizzo di posta elettronica: madleina@hochschule.ch Grazie di cuore per il vostro interesse!</p> <p style="text-align: right; font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Madleina Raselli</p>

INIZIO SETTIMANA

IL RACCONTO DEL FINE SETTIMANA

Scuola dell'Infanzia
1-2 Elementare

PREPARAZIONE:
Decorare un bastone seguendo la propria fantasia. Questo sarà il palo della parola.

Un bastone di legno o di cartone, nastri colorati, brisette, piume, perline

RITUALE:
I bambini sono seduti in cerchio e hanno la possibilità di raccontare cos'hanno fatto il fine settimana. Solo il bambino che ha in mano il palo della parola ha il diritto di parlare e nessuno lo può interrompere.
Se un bambino non desidera condividere il suo vissuto cede il palo al prossimo senza commentare.
È possibile che i bambini si dilungano nel racconto, in quel caso l'insegnante introduce una clessidra per delimitare il tempo dei racconti (per esempio 2min. a testa).
Questo rituale promuove il senso di comunità della classe, la produzione orale dei bambini come pure l'ascolto attivo.

?

Elaborare il fine settimana e prepararsi alla nuova settimana.

IL DISEGNO DEL LUNEDÌ

INIZIO SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
 Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Luoghi di corso, matite, colorino, album e cartellina

Elaborare il fine settimana e prepararsi alla nuova settimana

La prima lezione del lunedì mattina è dedicata al disegno del fine settimana, così da elaborare il vissuto e potersi poi concentrare su nuovi contenuti. Nell'aula risuona una musica rilassante. I bambini sono invitati a sussurrare e a recarsi al proprio posto dove disegnano il loro episodio preferito o quello che più li ha colpiti del fine settimana. Coloro che già sanno scrivere, possono anche commentare il disegno con delle frasi. Chi ha terminato si reca nel cerchio e depone il disegno al centro. Qui i bambini condividono le attività con i compagni: raccontano, pongono domande, si scambiano informazioni. Se possibile l'insegnante lascia gestire la conversazione ai bambini e interviene solo se necessario, fungendo da mediatore. Se qualcuno non vuole condividere il proprio vissuto lascia il disegno sotto la sedia e ascolta il racconto dei compagni. Questo scambio rappresenta un arricchimento per la classe intera, poiché rafforza il senso di comunità, suggerisce idee di attività diverse da svolgere nel tempo libero e promuove le competenze di interazione tra i bambini. A poco a poco tutti i bambini avranno concluso il disegno e il docente dichiara terminato il rituale spegnendo la musica. In seguito segnerà la data attuale sui disegni e li deporrà in un album (o in una cartellina) personale per ogni bambino. Per l'insegnante l'album rappresenta uno strumento per osservare l'evoluzione del bambino nell'ambito del disegno come pure per conoscere la sua situazione familiare ed eventualmente stato emotivo. Per il bambino invece sarà un piacevole ricordo delle sue attività. Questo è un rituale breve e semplice che non necessita grandi spiegazioni, materiali o supporto dell'insegnante. La sua semplicità rende i bambini calmi, sereni e pronti ad affrontare la nuova settimana con buonumore.

LA STORIA DEL LUNEDÌ

INIZIO SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
 Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Gong, raccolta di storie

Iniziare la settimana con positività e tranquillità.

Ogni lunedì, per introdurre la settimana, l'insegnante racconta una storia ai bambini. Il docente sceglie una storia che offre un messaggio positivo per la settimana a seguire, oppure che suggerisce un obiettivo per la settimana o un tema da approfondire. Alla porta dell'aula o alla lavagna c'è un'immagine di un libro, così che al loro arrivo i bambini sanno già cosa li aspetta e si preparano di conseguenza. Quando tutti i bambini sono pronti, l'insegnante fa risuonare il gong e inizia a leggere. A fine lettura, fa di nuovo risuonare il gong e dà il benvenuto alla classe. In seguito comunica qual è la tematica della storia che intende approfondire nella settimana a venire. Col tempo si può chiedere ai bambini, quale secondo loro sarà il tema-motto-obiettivo della settimana, così da promuovere l'ascolto attivo. Infine l'insegnante fissa un manifesto con l'obiettivo (o il motto o il tema) in un posto ben visibile nell'aula. Questo rituale aiuta i bambini ad iniziare la giornata in modo sereno e tranquillo e ad affrontare la settimana con positività e motivazione.

INIZIO SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Sedia speciale, strumento musicale, sasso magico, foto dei bambini, sacchettino con tutti i nomi degli alunni

Valorizzare il bambino, imparare ad assumersi responsabilità.

IL BAMBINO DELLA SETTIMANA

PREPARAZIONE:
Il bambino della settimana ha diversi compiti e diritti, come per esempio: contare i bambini, annunciare il giorno della settimana, bagnare i fiori, preparare la merenda, controllare il riordino, distribuire i quaderni, essere il primo della fila, scegliere la canzone del buongiorno. Prima di iniziare con il rituale, si discutono i doveri e i diritti che comprende questo ruolo e si disegnano o scrivono su dei cartoncini che verranno appesi in aula. Dopodiché i bambini dipingono e decorano una sedia speciale sulla quale si siederà il bambino della settimana per tutta la durata del suo incarico. Infine si definisce un sasso magico, che può essere una pietra preziosa o un sasso decorato con brillantini e paillettes.

RITUALE:
Il lunedì mattina viene nominato il nuovo bambino della settimana. Colui che ha incorporato questo ruolo la settimana scorsa (la prima volta sarà un bambino a caso) va dall'insegnante e tira da un sacchettino un bigliettino con il nome del prossimo bambino della settimana. Senza far capire ai compagni di chi si tratta, inizia a camminare per l'aula (o nel cerchio) mentre un bambino suona una melodia con lo xilofono o con la kalimba. Quando finisce la musica si reca dal nuovo bambino della settimana e gli porge il sasso magico che potrà conservare tutta la settimana nel suo cassetto (o astuccio). Mentre l'insegnante appende la sua foto nella bacheca con diritti e dei doveri del bambino della settimana, la classe lo applaude e gli porge "il trono".

INIZIO SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Bigliettini, corde-sassi-rami, un vaso

Formulare obiettivi per la settimana e promuovere l'autostima

LA SPIRALE DEI DESIDERI

Ogni lunedì mattina i bambini entrano nell'aula e si ritirano al proprio posto riflettendo su un desiderio personale per la settimana a venire. Le prime volte l'insegnante supporta i bambini nella ricerca di un desiderio / obiettivo; può essere un desiderio legato alla materia scolastica, ovvero qualcosa che si vuole imparare, ma può anche essere il desiderio di fare qualcosa di coraggioso per superare una paura o di lavorare su un aspetto sociale o emozionale. Quando il desiderio per la settimana è stato individuato, si disegna o scrive su un bigliettino contrassegnandolo con il proprio nome.

I bambini che hanno terminato, possono iniziare a creare una grande spirale per terra con il materiale messo a disposizione dall'insegnante (per esempio corde, o rami di abete, o sassi...). Nel frattempo tutti i bambini avranno formulato il proprio desiderio e la classe si riunisce intorno alla spirale al centro della quale c'è un vaso.

L'insegnante fa partire una musica rilassante e un bambino inizia a percorrere la spirale fino nel mezzo dove depone il suo desiderio nel vaso affidandolo simbolicamente alla sua forza di volontà, e poi ritorna al posto. Il secondo bambino fa lo stesso e gli altri a seguire. Osservando in silenzio i compagni che percorrono la spirale i bambini entrano in una dimensione meditativa grazie alla quale riusciranno a concentrarsi meglio sulle attività cognitive della giornata. Se anche l'insegnante percorre la spirale, il rituale acquisisce credibilità ed efficacia.

La conclusione di questo rituale viene descritta nella categoria di rituali per il fine settimana, nella scheda "Il vaso dei desideri".

INIZIO SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Tavolo delle stagioni, oggetti che rappresentano le stagioni, macchina fotografica

Apprezzare e prendere coscienza delle stagioni e delle loro caratteristiche.

LE STAGIONI

PREPARAZIONE:
Cercare un posto appropriato dove situare il tavolo delle stagioni, che non sia troppo ingombrante ma che ci sia spazio per tutti i bambini per sedersi intorno. Allestire il tavolo secondo la stagione attuale, rappresentando la natura ma anche attività tipiche della stagione (per esempio una piccola slitta d'inverno, o un laghetto con delle anatre d'estate). Scrivere il nome della stagione.

RITUALE:
Ogni lunedì mattina i bambini si riuniscono intorno al tavolo delle stagioni. Quando tutti sono pronti e in silenzio, si canta una canzone della stagione attuale.
Dopo ciò l'insegnante fa passare nel cerchio un oggetto che rappresenta la stagione (per esempio una carchiglia d'estate, un fungo d'autunno, un fiocco di neve d'inverno e un fiore in primavera). Quando i bambini ricevono l'oggetto dicono una cosa bella di quella stagione seguendo la regola di non ripetere cose già dette nelle settimane precedenti.
Infine un bambino (ogni settimana uno diverso) può immortalare la stagione, aprendo la finestra e fotografando un paesaggio prestabilito (per esempio sempre lo stesso albero o lo stesso prato). Sarebbe ideale utilizzare una macchina fotografica istantanea (Polaroid) in modo da poter mostrare direttamente l'immagine ai compagni di classe. Se ciò non è possibile, si mostra la foto dal display della macchina digitale.
L'insegnante raccoglie poi tutte le fotografie in un album annotando la data di quando è stata scattata. L'album rimane sempre a disposizione dei bambini che possono sfoglarlo constatando il cambiamento del paesaggio con lo scorrere delle stagioni.

INIZIO SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Vignette che rappresentano le attività scolastiche e vignette con i compiti, stelline autocollanti

Promuovere la partecipazione degli allievi e pianificare la settimana.

LA NOSTRA SETTIMANA

È molto importante che gli allievi si sentano e siano realmente partecipi della struttura scolastica, e che non si abituino a solamente consumare contenuti preconfezionati dall'insegnante. Per questo motivo è bene, dove possibile, cercare di coinvolgerli nella pianificazione scolastica. Un modo per farlo è pianificare insieme ai bambini la settimana a venire, con una riunione di classe che si tiene ogni lunedì mattina:

- **Discutere gli eventi particolari della settimana**
L'insegnante discute con i bambini il programma della settimana, chiedendo loro se hanno dei desideri particolari e se sono previsti avvenimenti importanti (compleanni, escursioni, ecc.). Insieme elaborano una tabella settimanale (per esempio alla lavagna o nella propria agenda) scrivendo o contrassegnando con dei simboli gli eventi da considerare. In questo modo i bambini hanno sempre una prospettiva chiara di cosa li aspetta nella settimana a venire.
- **Obiettivo o regola**
L'insegnante elabora e fissa insieme ai bambini un obiettivo collettivo per la settimana (idealmente un aspetto sociale) oppure una regola da esercitare nel corso della settimana. L'obiettivo o la regola concordati vengono scritti alla lavagna e a fine settimana la classe riflette sul raggiungimento dell'obiettivo o sul successo con il quale è stata applicata la regola. Se gli scolari e l'insegnante considerano l'obiettivo raggiunto, ogni bambino riceve una stellina da attaccare sull'obiettivo/sulla regola. Quando la classe avrà raggiunto un numero prestabilito di stelline riceverà un premio dall'insegnante (per esempio fare un'escursione speciale, cucinare qualcosa di buono insieme, mascherarsi...).
- **Suddividere i compiti**
Il lunedì mattina vengono anche suddivisi i vari compiti per la settimana, come per esempio "bagnare i fiori", "pulire la lavagna", "arieggiare l'aula", "controllare l'ordine nel guardaroba", "il bambino di riferimento durante l'intervallo", e così via. Per ogni compito c'è una vignetta che lo rappresenta e i bambini fissano la loro molletta (con il nome o la foto) sull'incarico che si assumono per la settimana. È vietato assumersi per due settimane di fila la stessa mansione.
Questi piccoli compiti promuovono il senso di comunità come pure la responsabilità dei bambini.

INIZIO GIORNATA

ARRIVO E MI PREPARO

Alla mattina quando i bambini arrivano a scuola o alla scuola dell'infanzia spesso nel guardaroba c'è molta confusione e agitazione. Ritualizzare questo momento della giornata rassicura i bambini e rasserena l'atmosfera nel guardaroba. È importante innanzitutto riflettere sulle azioni che il bambino deve compiere dal momento in cui arriva a scuola / scuola dell'infanzia fino a quando è pronto per iniziare la giornata. Dopodiché queste azioni vanno suddivise in passaggi ed elencate in una sequenza logica che verrà poi rappresentata con delle immagini, non sottovalutando le azioni scontate (per esempio: salutare l'insegnante, contrassegnare con una molletta il mio stato d'animo, togliere la giacca, togliere le scarpe, e mettere le pantofole, mettere la merenda nel cesto, consegnare la mappa della posta, sistemare lo zaino, andare a leggere un libro). I vari passaggi devono essere strutturati in modo che il bambino li possa eseguire autonomamente (per esempio preparare un cesto dove deporre la merenda, un contenitore contrassegnato dove consegnare la mappa della posta, uno scaffale con il colore/simbolo/nome del bambino dove deporre lo zaino, una raccolta di libri che i bambini possono sfogliare o leggere quando sono pronti, e così via) e devono essere rappresentati in modo chiaro, così che il bambino li comprenda. La rappresentazione delle azioni può essere sotto forma di disegno (vedi esempio nella foto), fotografia o icona simbolo. Per la messa in pratica della sequenza d'azioni ci sono varie modalità, da adattare in base alle esigenze dei bambini:

- Se la classe è già molto indipendente, basterà appendere ben in vista nel guardaroba una striscia con i passaggi da seguire.
- Se la classe è numerosa e i bambini tendono a distrarsi, è possibile appendere per ogni bambino una piccola striscia con i passaggi al proprio posto.
- Se i bambini hanno difficoltà a pianificare le azioni, possono essere supportati con un oggetto che li porta da un'azione all'altra, indicando sempre a che punto della sequenza si trovano (per esempio una molletta o una calamita con la propria foto).

Dopo aver introdotto la sequenza, l'insegnante supporta i bambini per un breve periodo ricordandogli di osservare i passaggi. In poco tempo la classe svolgerà tutti i passaggi autonomamente e l'insegnante avrà la possibilità di dedicarsi con più attenzione ai singoli bambini anziché alla gestione organizzativa generale.

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Immagini con le azioni da svolgere nel guardaroba. Eventualmente mollette o calamite.

Strutturare il momento dell'arrivo a scuola/alla scuola dell'infanzia.

INIZIO GIORNATA

DA CASA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Per i bambini piccoli il passaggio da un ambiente all'altro non è così scontato, hanno bisogno di tempo per ambientarsi in nuovo contesto e sostegno per passare da una realtà all'altra, in questo caso da casa alla scuola dell'infanzia. Questo sostegno può essere dato da un oggetto simbolico che rappresenta l'arrivo del bambino nella struttura, un modo per comunicare alla classe e a se stesso "eccomi, sono qui". Seguono alcuni esempi di rituali che segnano l'arrivo del bambino alla scuola dell'infanzia:

- **Il fiore:** ogni bambino ha un fiore (fatto a mano da lui) con al centro la sua foto. Nel guardaroba ci sono due vasi di colore diverso, riempiti con sabbia e contrassegnati con la scritta BUONGIORNO e ARRIVEDERCI. Quando il bambino arriva la mattina prende il suo fiore e lo infila nel vaso del buongiorno ed a fine giornata lo sposta nel vaso dell'arrivederci.
- **La coccinella:** al posto di ogni bambino c'è una coccinella di carta alla quale si possono aprire e chiudere le ali (fermacampioni) e nel centro c'è la foto del bambino. Al suo arrivo il bambino apre le ali della coccinella mostrando la sua immagine ("eccomi, sono qui") e all'ora dell'arrivederci la richiude.
- **La collana:** i bambini creano con l'insegnante una collana che rappresenta la scuola dell'infanzia, per esempio con un ciondolo che simboleggia il tema annuale o con perline del colore della sezione. Quando il bambino arriva indossa la collana che è appesa al suo posto nel guardaroba e la porta fino a quando va a casa. Questo piccolo gesto simbolico lo aiuta a fissare la sua presenza alla scuola dell'infanzia ("ora sono qui").

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Immagini dei bambini, carte, vasi, fermacampioni, perline.

Sostenere i bambini nelle fasi di passaggio.

DAL GUARDAROBA ALL'AULA

INIZIO GIORNATA

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Immagini delle attività introduttive. Immagini dei bambini, strap.

Sostenere i bambini nelle fasi di passaggio.

Oltre al passaggio casa-scuola dell'infanzia, c'è un altro passo delicato che il bambino deve compiere al suo arrivo, ovvero il passaggio dal guardaroba all'aula. Spesso in questa fase il bambino è disorientato o agitato perché non sa cosa l'aspetta, ecco perché è importante ritualizzare anche questo passaggio, mantenendo sempre la stessa struttura. Seguono tre proposte di rituali che strutturano il passaggio del bambino dal guardaroba all'aula:

- **Cartello stradale:** all'entrata dell'aula c'è un cartello stradale che indirizza i bambini verso il cerchio. Qui trovano una serie di attività silenziose (vedi-foto) da svolgere finché non inizia la lezione (per esempio tessere, guardare libri illustrati, giochi come bandolino, caleidoscopi, e così via).
- **Check-in:** sulla porta d'entrata dell'aula c'è un cartellone con diverse attività che i bambini possono svolgere prima che inizi la lezione, come per esempio disegnare, guardare libri illustrati, fare un gioco. Quando i bambini si sono cambiati fanno il check-in, ovvero collocano la propria immagine munita di strap o calamita sull'attività introduttiva che desiderano svolgere.
- **Immagine di passaggio:** ogni bambino al proprio posto ha un'immagine (fissata con lo strap) del suo cassetto. Quando si è cambiato, stacca l'immagine e si indirizza verso il cassetto che è rappresentato sull'immagine. Qui trova il piano settimanale che gli indica l'attività da svolgere finché inizia la lezione. Depone quindi l'immagine di passaggio nel cassetto e inizia l'attività.

LA NOSTRA GIORNATA

INIZIO GIORNATA

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Immagini dei giorni della settimana dei bambini, del meteo. Calamite. Alternativa: diario.

Prepararsi alla giornata e prendere coscienza delle condizioni circostanti.

Questo è un rituale che introduce la giornata promuovendo il senso di comunità della classe. Vista la complessità della struttura sarebbe ideale introdurlo all'inizio dell'anno scolastico o all'inizio di un nuovo semestre.

PREPARAZIONE:
L'insegnante assegna ai giorni dal lunedì al venerdì un movimento (per esempio battere le mani, saltare, volare, salutare, stare su una gamba) e li rappresenta con cinque immagini corrispondenti. Dopodiché prepara dei cartellini con le foto dei bambini e con tutte le varianti di meteo (sole, nuvole, nebbia, pioggia, neve, tempesta, sole-nuvole) e li fissa ad una calamita. Alla lavagna prepara uno schema suddiviso in tre parti: Che giorno è? Chi è presente? Che tempo fa? (vedi foto)

RITUALE:
I bambini sono seduti in cerchio, cantano e fanno il movimento del giorno che è appeso alla lavagna.
Alla fine di ogni strofa il bambino della settimana o un bambino stabilito dalla maestra presenta la giornata, indicando il giorno, i presenti e il meteo:
1. "Su saltiamo tutti quanti, su saltiamo, poi ci fermiamo, e pensiamo, ma che giorno è?" Il bambino annuncia il nome del giorno corrente -> "Con il tempo i bambini collegano il movimento al giorno corrispondente, imparando così la sequenza dei giorni.
Dopodiché si discute il programma della giornata.
2. "Su saltiamo tutti quanti, su saltiamo, poi ci fermiamo, ci guardiamo, chi è qui con noi?" Il bambino annuncia con una melodia il nome di tutti i presenti mettendo la foto corrispondente alla lavagna.
Se qualcuno è malato si manda simbolicamente una buona guarigione al bambino "qui cantiamo e ti pensiamo, torna presto noi ti aspettiamo!"
3. "Su saltiamo tutti quanti, su saltiamo, poi ci fermiamo, guardiamo fuori, ma che tempo fa?"
Il bambino definisce il meteo guardando fuori dalla finestra e mette il simbolo corrispondente alla lavagna.

Alternativa:
Per i bambini più grandi (1-2 elementare) è possibile adattare questo rituale ad una versione cartacea:
Ogni mattina prima di iniziare la lezione gli scolari scrivono un diario con una struttura predefinita:
"Che giorno è? Com'è il tempo? Come sto? Cosa voglio esercitare oggi?"

INIZIO GIORNATA

COME STAI OGGI?

Come ogni altra competenza anche quella emozionale va appresa ed allenata. Il primo passo è conoscere le varie emozioni, dopodiché riconoscerle su se stessi ed infine trovare delle strategie per affrontare le emozioni negative. Una volta introdotti tutti i sentimenti che si intende approfondire, è bene pianificare un momento della giornata in cui il bambino si può confrontare con le sue emozioni e imparare a riconoscere i suoi stati d'animo. Seguono tre proposte di rituali quotidiani che mirano ad allenare proprio questa competenza:

- **Barometro:** nel guardaroba ognuno ha un barometro dei sentimenti personale. Quando il bambino arriva alla mattina, quando esce per l'intervallo, e prima che va a casa, indica con una molletta il suo stato d'animo attuale. Per l'insegnante è un mezzo per essere sempre aggiornato sull'emozionalità dei bambini e ha così anche la possibilità di chiedere eventuali chiarimenti a riguardo.
- **Canzone:** all'inizio della lezione si canta la canzone dei sentimenti chiedendo ad ogni bambino come sta: "buongiorno cara Carla, lo sai come stai?". Il bambino in risposta comunica il suo stato d'animo sempre cantando, per esempio: "sto be-ene, sto be-ene, sto proprio ma proprio be-ene" oppure "sono stanca, sono stanca, sono ancora un po' stanca", e così via. Se la classe è numerosa è possibile porgere la domanda ad un gruppo, per esempio "cari piccoli" e "cari grandi" o "cari maschi" e "care femmine". Ogni membro del gruppo risponderà personalmente con lo svantaggio che le voci si sovrappongono.
- **Semaforo:** un altro modo per prender coscienza delle proprie emozioni è il semaforo dei sentimenti (vedi foto). Anche qui i bambini quando arrivano alla mattina riflettono sul proprio stato d'animo e lo indicano poi su un semaforo comune per tutta la classe, applicando la loro molletta contrassegnata con il nome o una foto sul sentimento corrispondente. Dopodiché vanno al posto e se vogliono commentare il loro stato d'animo stanno in piedi sulla sedia, chi invece non desidera esprimersi a riguardo rimane seduto. Prima di iniziare la lezione l'insegnante offre uno spazio di espressione, condivisione e riflessione emozionale.

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Barometro dei sentimenti a semaforo dei sentimenti mollette

Prendere coscienza del proprio stato d'animo

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Sequenza di movimenti per il saluto al sole

Preparare il corpo e la mente ad affrontare la giornata

INIZIO GIORNATA

PREPARIAMO CORPO E MENTE

Nel corso della giornata i bambini devono concentrarsi e stare seduti per molto tempo, è quindi importante alla mattina ricaricarsi e preparare il corpo e la mente ad affrontare la giornata nel migliore dei modi. Seguono tre esempi di esercizi da fare prima di iniziare la giornata:

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Sequenza di movimenti per il saluto al sole

Preparare il corpo e la mente ad affrontare la giornata

Saluto al sole classico

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Sequenza di movimenti per il saluto al sole

Preparare il corpo e la mente ad affrontare la giornata

- **Il saluto al sole (Yoga)**
I bambini si preparano e si accertano di avere abbastanza spazio attorno a sé per eseguire i movimenti. L'insegnante mette una musica di sottofondo e dimostra le posizioni (vedi foto) affiancate da una spiegazione verbale. La sequenza di movimenti va ripetuta più volte e le posizioni vanno alternate seguendo il ritmo del respiro. In conclusione si rimane qualche secondo nella posizione finale ad occhi chiusi, ricanalizzandosi simbolicamente con l'energia del sole. Il saluto al sole è uno degli esercizi di yoga più idonei per iniziare la giornata con positività e per prendere coscienza del proprio corpo. La ritmicità con la quale si inspira ed espira aiuta i bambini a concentrarsi. Inoltre, grazie alla simultaneità dei movimenti della classe, si crea una forte energia comune.
- **Esercizio di rilassamento**
L'insegnante invita i bambini a sdraiarsi per terra in una posizione comoda e a chiudere gli occhi. Poi li guida in un viaggio immaginario: "È arrivato un pittore e vuole trasformare il tuo corpo in un'opera d'arte. Prende un pennello e inizia a dipingere una spirale gialla sulla tua pancia, prima piccola poi sempre più grande. Cambia pennello e prende il blu per dipingere un ruscello d'acqua fredda che scorre velocemente sulle tue gambe. In fondo ai tuoi piedi dipinge delle radici marroni che sprofondano nel pavimento. Poi prende il bianco e dipinge tante piccole piume sulle tue braccia che ti fanno svolare leggero nell'aria. Infine prende un pennello sottile e dipinge tante piccole formiche lavoratrici sulla tua testa. L'opera d'arte è terminata". Il docente invita i bambini a strarsi, aprire lentamente gli occhi e tornare al loro posto.
- **Lotto dell'infinito (Kinesiologia)**
Prima di iniziare la lezione, l'insegnante invita i bambini a disegnare un otto orizzontale nell'aria, prima con il braccio e poi con il naso. Con il tempo si può accompagnare il movimento ad un suono a due sillabe. Per rendere l'esercizio più stimolante, i bambini si possono immaginare dei luoghi divertenti dove disegnare l'otto, per esempio sulla pancia di un elefante. Lotto dell'infinito mette in contatto e collega due sistemi, ovvero l'emisfero sinistro e l'emisfero destro. La figura a otto non ha né inizio né fine perciò rinforza un continuo flusso di movimento ed energia attivando il corpo. Questo esercizio migliora la cooperazione di entrambi gli occhi, delle braccia e delle mani.

NELLA GIORNATA

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Sassolini d'oro, scatole di fiammiferi, stelle di carta, brillantini.

Promuovere lo sviluppo, aumentare la sicurezza e l'autostima.

PAROLE DORATE E STELLA BRILLANTE

Riconoscere e valorizzare i successi dei bambini, aumenta la loro autostima e li stimola a progredire nell'apprendimento. Seguono due esempi di rituali da integrare nell'insegnamento quotidiano, che mirano a promuovere il comportamento positivo anziché sottolineare quello negativo.

- Parole dorate
Ogni qual volta un bambino raggiunge un buon risultato per le sue possibilità o mostra un comportamento positivo, l'insegnante lo premia simbolicamente con una parola dorata: gli porge un sassolino d'oro comunicandogli la sua prestazione positiva. Il bambino raccoglie le parole dorate in una scatola di fiammiferi (vedi foto) e quando in futuro avrà dei momenti di sconforto dovuti a degli insuccessi, il docente gli mostra i sassolini ricordandogli quante cose ha già imparato.

- Stella brillante
Ogni bambino porta a casa una grande stella con quindici punte. Nel mezzo i genitori scrivono o disegnano con il bambino un'attività-premio, ovvero qualcosa di bello che faranno insieme quando tutte le punte della stella brilleranno (per esempio: andare al circo, andare a nuotare al fiume, fare biscotti, ecc.). Quando un bambino a scuola mostra una prestazione particolarmente positiva, la maestra lo premia con un brillantino. Il bambino porta il brillantino a casa comunicando ai genitori il suo successo ed in seguito lo attacca ad una punta della stella. L'efficacia di questo metodo sta nella collaborazione con i genitori. La motivazione del bambino per una buona prestazione scolastica è maggiore, se anche nella realtà familiare vengono riconosciuti e valorizzati i suoi successi.

NELLA GIORNATA

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Campana tibetana, maracas per tutti, triangolo rosso con calamita, cuffie antirumore.

Richiamare l'attenzione dei bambini e ottenere il silenzio in classe.

UN, DUE, TRE SILENZIO È!

Può capitare che i bambini siano particolarmente chiososi in un momento in cui dovrebbero lavorare in silenzio. Spesso capita anche che l'insegnante abbia la necessità di interrompere i bambini per dare un'informazione. Seguono alcune proposte che mirano a richiamare l'attenzione della classe:

- Mano: un segnale visivo per avere l'attenzione dei bambini, è il braccio alzato con mano aperta, che significa "faccio silenzio e ascolto cosa ha da dirmi l'insegnante". Quando il docente deve fare una comunicazione, alza il braccio con la mano aperta e aspetta finché tutti i bambini fanno altrettanto.

- Campana tibetana: un altro modo per catturare la loro attenzione è la campana tibetana (o il triangolo). Per i bambini il suo suono rappresenta un messaggio auditivo chiaro: entro quando il suono finisce devono essere in silenzio e guardare l'insegnante.

- Conto alla rovescia: il docente conta da dieci a zero con la voce e con le mani. In questi dieci secondi i bambini hanno il tempo di abbassare la voce ed entro lo zero sono tutti in silenzio.

- Filastrocca: quando c'è troppa confusione l'insegnante può richiedere il silenzio con una filastrocca, che in poco tempo impareranno anche i bambini: "Uno, due, tre, in silenzio io e te, non parliamo, ascoltiamo, e attenti rimaniamo".

- Maracas: ogni bambino ha una maracas al suo posto e se nel corso della giornata ha difficoltà a concentrarsi perché il rumore in classe è troppo alto, suona la maracas comunicando ai compagni di abbassare il volume. Come possibile aiuto si possono mettere a disposizione delle cuffie antirumore per proteggersi dal chiasso.

- Triangolo: quando nell'aula il volume diventa troppo alto, il docente appende alla lavagna un triangolo rosso che significa "SILENZIO". Anche i bambini possono usufruire del triangolo per chiedere silenzio.

NELLA GIORNATA

ASPETTO IL MIO TURNO

Durante un'attività capita spesso che i bambini hanno bisogno dell'aiuto dell'insegnante tutti nello stesso momento e fanno fatica ad aspettare il loro turno. Il seguente rituale struttura questi momenti evitando disordine e chiasso durante la lezione. La prima proposta è indicata per la scuola elementare mentre la seconda alternativa è ideale per la scuola dell'infanzia o per un'attività aperta alla scuola elementare (per esempio durante un laboratorio).

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Mollette, bacchetta, mattone, albero plastificato.

Chiedere e dare aiuto in modo strutturato, evitando il caos.

- **Torre:** ogni bambino ha una molletta con il proprio nome. Sulla scrivania dell'insegnante c'è una bacchetta di legno infilata verticalmente in un mattone. Quando un bambino ha bisogno dell'aiuto dell'insegnante va a fissare la sua molletta in fondo alla bacchetta e torna ad aspettare in silenzio al proprio posto. Man mano i bambini con delle domande fissano le loro mollette una sopra l'altra. L'insegnante prende la molletta in fondo alla bacchetta e chiama il bambino alla cattedra, aiutandolo a risolvere il problema. A seguire gli altri, prendendo sempre l'ultima molletta in fondo.

Alternativa: un'altra possibilità è disegnare una torre alla lavagna e i bambini che hanno bisogno del docente, vanno ad applicare la loro calamita (con foto) alla torre, anche qui partendo dal basso.

- **Albero:** durante le attività aperte l'insegnante porta al collo un albero plastificato così da potersi muovere liberamente nell'aula. Il bambino che ha bisogno d'aiuto fissa la sua molletta alle radici dell'albero e di seguito gli altri salendo verso la chioma. Anche qui i bambini dopo aver applicato la molletta vanno ad aspettare il loro turno al posto.

NELLA GIORNATA

L'ORA DELLA MERENDA

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Fogli di carta A3, piatti e bicchieri di plastica, caraffa, papillon.

Mangiare la merenda con calma e serenità.

Alla scuola dell'infanzia l'ora della merenda è un momento centrale e si presta molto bene per essere ritualizzato, così da creare un'atmosfera di condivisione calma e serena. Ecco alcuni esempi:

- **Corsa delle borse:** nelle classi dove i bambini portano la merenda da casa si possono distribuire le borse o gli zainetti con un rituale nel cerchio. La maestra passa le borse della merenda una ad una al bambino seduto al suo fianco, e lui a sua volta le manda avanti nel cerchio. I bambini cantano "facciamo le corse delle borse, le corse delle borse" e quando ad un bambino arriva tra le mani la propria borsa deve avere la prontezza di non mandarla avanti ma di metterla sotto la sedia. Alla fine della corsa, i bambini le cui borse sono arrivate per prime a destinazione possono scegliere la canzone della merenda.

Alternativa: L'insegnante mostra una borsa, sventolandola e cantando "di chi è questa borsa?" e il bambino a cui appartiene corre a prenderla cantando "è mia, vengo di corsa".

- **Cameriere:** preparazione: Creare con i bambini dei sottopiatto di carta personalizzati e disegnargli nel mezzo la forma del piatto e in alto a destra quella del bicchiere (vedi foto), poi plastificarli. Rituale: I bambini si siedono per terra utilizzando la sedia a mo' di tavolino. Il responsabile della merenda mette il papillon da cameriere e distribuisce i sottopiatto ai rispettivi bambini. Quando ricevono il proprio sottopiatto vanno a prendere un piatto e un bicchiere di plastica. Poi il cameriere serve l'acqua a chi ha il bicchiere girato verso l'alto, e dopodiché augura a tutti un buon appetito.

- **Buffet:** è importante che i bambini imparino a condividere e ad assaggiare cose nuove. Per promuovere questo aspetto si può organizzare una volta alla settimana (per esempio ogni mercoledì) un buffet. I bambini mettono la loro merenda al centro del cerchio e la presentano. Poi tutti recitano insieme "oggi la merenda condividiamo, e tante cose nuove noi proviamo" e si gustano la merenda provando un po' di tutto.

Alternativa: Nelle classi dove la merenda viene organizzata dalla maestra, si può introdurre il giorno della frutta. I bambini preparano una merenda in comune, a base di frutta. Ogni settimana si tematizza un frutto diverso, parlando della sua provenienza e delle sue proprietà.

NELLA GIORNATA

SONO ARRABBIATO, COSA POSSO FARE?

Dopo aver conosciuto i sentimenti, i bambini necessitano di strategie per far fronte alle emozioni "negative". Ecco alcuni esempi di rituali autogestiti da integrare nella quotidianità scolastica:

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Polo della parola, tavolo della pace (file con penna e cancellino), segretaria dei sentimenti, scatola "cari oggetti" realizzata da insegnanti, scatola dei sogni, scatola dei sogni, scatola della calma, carta dell'emozione, cartolina regalo problema, tipiche con cartone sulla bocca di un animale o un oggetto.

Dare ai bambini degli strumenti per gestire le emozioni "negative".

- **Consiglio di classe:** un buon modo per condividere le emozioni e risolvere i conflitti, è il consiglio di classe. Qui ognuno è libero di parlare, dare consiglio, confrontarsi. Il bambino (o i bambini) che ha un conflitto da risolvere, si alza ed espone il problema alla classe. Con il polo della parola i compagni a turno dicono la loro opinione, danno consigli e fanno delle proposte per risolvere il problema. Alla fine della discussione il bambino coinvolto dice come intende affrontare la situazione e ringrazia i compagni per il sostegno.

- **Tavolo della pace:** un altro rituale autogestito dai bambini per risolvere i conflitti è il tavolo della pace. In un posto appartato dell'aula c'è un tavolino con una tovaglia bianca (simbolo della pace). Se un bambino ha un problema con qualcuno, prende una collana della pace (o più di una se i bambini coinvolti sono di più) e la porta a colui con il quale vuole risolvere il conflitto. Al tavolino c'è la bacchetta della parola che i bambini si scambiano esponendo a turno le loro ragioni, dando così lo spazio a tutti di esprimersi e di essere ascoltati. Durante la discussione si può comunicare il proprio stato d'animo sul barometro dei sentimenti. Quando i bambini hanno trovato una soluzione per risolvere il conflitto, la disegnano su un bigliettino e si stampano a vicenda uno smiley sulla mano come simbolo di pace.

- **L'angolo della calma:** è uno spazio (per esempio una tenda o un angolo appartato con dei cuscini) dove i bambini si possono ritirare e dare sfogo ai sentimenti negativi. In questo spazio ci sono oggetti che aiutano il bambino a calmarsi, come per esempio delle cuffie antirumore, un barattolo della calma secondo il metodo Montessori (vedi foto) e un anacchiotto mangia problemi. Inoltre ci sono delle palline antistress e del materiale da disegno per dare libero sfogo alla rabbia.

FINE GIORNATA

RIORDINIAMO

Una ritualizzazione del riordino può aiutare ad affrontare senza troppe discussioni un momento poco apprezzato dai bambini. Ecco alcuni esempi:

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Strumenti, musica, clessidra foto degli angoli di gioco, smiley gang

Semplificare il momento del riordino

- **Preparare i bambini al riordino**
Per evitare di concludere in modo brusco una fase importante come il gioco libero, è bene preparare i bambini con un rituale.
Mettere la musica dell'avvertimento (sempre la stessa) cinque minuti prima di annunciare il riordino. In questo modo i bambini si possono preparare e concludere piano piano il loro gioco. Quando termina la musica devono riordinare.
Alternativa: Richiamare l'attenzione dei bambini con uno strumento e girare una clessidra di cinque minuti. I bambini sanno che quando il tempo della clessidra è scaduto, devono iniziare a riordinare.

- **Comunicare il riordino**
Un modo efficace per comunicare alla classe che è ora di riordinare, è la canzone del riordino: "il gioco libero è terminato, tanto tanto abbiamo giocato. Tutto ora riordiniamo e domani ricominciamo".
Altrimenti lo si può comunicare con un segnale auditivo, come per esempio con il suono di una sansula o con una canzone classica. Importante è utilizzare lo strumento o la canzone sempre solo per il riordino, così da non confondere i messaggi.

- **Un aiuto per riordinare**
Fotografare tutti gli angoli di gioco nella versione ordinata e appendere le immagini plastificate nei rispettivi angoli. Quando i bambini riordinano possono controllare sulla foto come vanno riposti i giochi in modo corretto.

- **Controllare l'ordine**
Al riordino concluso l'insegnante (o il bambino della settimana) fa un giro di controllo in tutti gli angoli. Porta al collo uno smiley sorridente da una parte e triste dall'altra. Se l'angolo di gioco è riordinato bene, l'insegnante mostra lo smiley sorridente e i bambini possono andare nel cerchio; se invece mostra quello triste devono riordinare meglio.
Alternativa: L'insegnante controlla gli angoli di gioco con il gong. Un battito significa che è ordinato bene, due battiti significa che devono ordinare meglio.

FINE GIORNATA

COM'È ANDATO IL GIOCO LIBERO?

Poco prima di finire il gioco libero, oppure durante il riordino, la maestra chiama uno alla volta i gruppi di bambini che hanno giocato insieme. Il gruppo si siede per terra intorno a tre fogli colorati e l'insegnante li invita a fare una breve riflessione sull'andamento del gioco. Indicando il primo foglio con rappresentati i vari angoli di gioco, chiede loro a cosa hanno giocato. Poi indica il secondo foglio dove ci sono disegnanti diversi bambini e chiede chi, ovvero che ruolo hanno interpretato nel gioco. Ed infine mostra il foglio con diverse espressioni di emozioni e chiede loro come è andato il gioco.

Se i bambini faticano a fare delle riflessioni differenziate, si può stimolare la riflessione con ulteriori domande, per esempio:
"Tutti hanno proposto delle idee nel gioco?",
"Cos'avete fatto quando eravate d'opinione diversa?",
"Qualcuno di voi era il capo e dava ordini?",
"Vorreste giocare di nuovo a questo gioco, con questo gruppo?"

Con il tempo i bambini sono in grado di eseguire la riflessione autonomamente, seguendo il seguente schema: I gruppi di gioco che hanno finito di riordinare prendono un set per la riflessione che comprende una clessidra, i fogli con le tre domande (che ormai conoscono) e una pedina per indicare la domanda di discussione. Il limite di tempo viene dato da una clessidra di cinque minuti che i bambini girano all'inizio della discussione. Quando scade il tempo il gruppo riconsegna il set per la riflessione e va nel cerchio.

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Fogli "COSA-CHI-COME",
clessidra da 5min, pedine

Promuovere la riflessione critica nel gruppo.

FINE GIORNATA

RIFLETTO

PREPARAZIONE:
L'insegnante prepara per ogni bambino un quaderno della riflessione (vedi foto). Sulla copertina c'è il titolo "Rifletto" con un disegno e il nome del bambino. Segue una piccola introduzione dello strumento per i genitori e poi per ogni pagina una tabella con i cinque giorni della settimana con accanto lo spazio per la riflessione. Per i bambini che non sanno ancora leggere utilizzare gli stessi simboli o colori dei giorni del piano settimanale. In cima alle pagine l'insegnante annota la data della settimana corrente (dal ... al ...).

RITUALE:
Al termine di ogni giornata è previsto un momento di riflessione individuale. Dieci minuti prima di andare a casa l'insegnante comunica il momento della riflessione con un segnale acustico (per esempio un campanellino) e i bambini si recano in un posto tranquillo con il loro quaderno della riflessione. Il docente chiede loro di chiudere gli occhi e di ripercorrere mentalmente la giornata appena trascorsa. Per stimolare la riflessione porge delle domande, come per esempio:
"Durante la lezione ho ascoltato e partecipato? Sono stato gentile con i miei compagni? Ho rispettato le regole? Ho riordinato dopo aver giocato? Mi sono impegnato negli esercizi o li ho svolti con disinteresse?"
 I bambini annotano la loro riflessione nel quaderno accanto al giorno corrispondente, disegnando una faccina verde e sorridente se hanno avuto una buona giornata, gialla e neutra se c'è margine di miglioramento, o rossa e triste se hanno avuto una pessima giornata. Gli allievi che sanno scrivere possono anche completare la riflessione con una frase.
 Il venerdì i bambini portano a casa il quaderno della riflessione e lo mostrano ai genitori, condividendo con loro la settimana scolastica.
 Questo quaderno è un mezzo per allenare la percezione di sé e per imparare a gestire il proprio comportamento.

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Un quaderno della riflessione per ogni bambino.

Allenare la metacognizione e prendere coscienza di sé.

FINE GIORNATA

COMPAGNO DI VIAGGIO

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Un compagno di viaggio (quaderno) per ogni bambino

Riflettere la giornata e condividerla con i genitori.

Prima di andare a casa, gli scolari si prendono dieci minuti di tempo da dedicare al loro compagno di viaggio. Il compagno di viaggio è un quaderno dove riflettere la giornata, formulare obiettivi e annotare i compiti. Inoltre è un mezzo di comunicazione tra l'insegnante e i genitori. La struttura del quaderno è predefinita: Nella parte a sinistra ci sono tre punti sui quali riflettere, a destra c'è lo spazio per annotare i compiti della giornata e in fondo alla pagina c'è una finestra dedicata allo scambio di informazioni tra genitori e insegnante. Nella parte dedicata alla riflessione i bambini rispondono per iscritto alle seguenti domande:

- Cos'hai imparato oggi?
- Com'è stato il rapporto con i tuoi compagni?
- Su cosa vuoi lavorare domani? (Obiettivo)

Poi ricopiano i compiti che l'insegnante ha scritto alla lavagna nel riquadro dedicato ai compiti.

Se l'insegnante desidera fare una comunicazione ai genitori, la scrive nella finestra in fondo alla pagina.

I bambini portano a casa tutti i giorni il loro compagno di viaggio e lo mostrano ai genitori. Anch'essi hanno la possibilità di comunicare qualcosa all'insegnante, in risposta alla sua comunicazione o a titolo informativo. Inoltre condividono con il figlio la riflessione della sua giornata, prendendo così parte alla sua quotidianità scolastica.

FINE GIORNATA

EMOZIONI SORRIDENTI ED EMOZIONI DELUDENTI

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Gessi per la lavagna, calamite con foto dei bambini, barometro dei sentimenti.

Dare l'occasione di esprimere lo stato d'animo prima di andare a casa.

Alla fine della giornata la classe si riunisce ai piedi della lavagna dove sono rappresentate tutte le espressioni delle emozioni che i bambini conoscono (e che sono state introdotte in precedenza). L'insegnante indica le emozioni una ad una commentandole: "Hai avuto una buona giornata e vai a casa soddisfatto? Sei arrabbiato perché qualcosa non è andato come volevi? Sei entusiasta e felice per un evento particolare? Sei stanco dopo questa intensa giornata? Qualcuno o qualcosa ti rendono triste? Non ti senti molto bene?"

A questo punto i bambini fissano alla lavagna la calamita con la loro foto (o con il nome) sull'emozione corrispondente al loro stato d'animo attuale. Come alternativa si possono utilizzare i barometri personali dei bambini (vedi foto), così da evitare di farsi influenzare dai compagni.

L'insegnante spiega ai bambini che tutte le emozioni sono OK, ma che l'indomani avranno l'occasione per riiniziare con un sorriso. Prima di congedarsi recitano insieme questa filastrocca

"Tante emozioni, ci accompagnano nelle lezioni.
Molte sorridenti, altre deludenti.
Ma domani ricominciamo, che bello, ci rallegriamo!"

FINE GIORNATA

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

ANDIAMO A CASA

In questa scheda vengono proposti dei brevi rituali per il passaggio dall'aula al guardaroba, così da concludere la giornata serenamente.

- **Colori:** ad ogni bambino viene assegnato un colore (se si ha una classe numerosa assegnare lo stesso colore a due bambini). L'insegnante suona una melodia di fantasia con uno xilofono colorato (vedi foto) e di tanto in tanto si ferma su una nota (colore), facendola risuonare finché il bambino a cui era stato assegnato quel colore si alza e va nel guardaroba a cambiarsi.
- **Alternativa:** L'insegnante suona una melodia con lo xilofono e quando si ferma su un colore tutti i bambini che indossano qualcosa di quel colore si possono andare a cambiare.
- **Sillabare:** tra l'aula e il guardaroba c'è una fila di cerchi adagiati per terra (circa dieci). Un bambino alla volta esce saltellando da cerchio a cerchio e sillabando una frase d'arrivederci, come per esempio: "Ar-ri-ve-der-ci-ma-es-tra-Car-la" oppure "Ar-ri-ve-der-ci-a-do-ma-ni".
- **Saltare:** un bambino alla volta tira un dado di gommapiuma e lo scavalca tante volte quanto il numero del dado.
Alternativa: Usare due dadi e scavalcare la somma dei due.
- **Recitare:** l'insegnante assegna ad ogni bambino un animale, un mezzo di trasporto o una forza della natura e lui si reca nel guardaroba interpretando il ruolo che gli è stato dato.
- **Palla:** i bambini sono seduti nel cerchio e si passano una palla facendola rotolare per terra. Il bambino a cui la fanno arrivare, a sua volta la manda avanti dicendo "la palla faccio rotolare, e GUIDO si va a cambiare" e si va poi a preparare nel guardaroba.
- **Canzone:** concludere la giornata con una canzone che valorizza la multiculturalità (melodia di Fra Martino): "Arrivederci, Good-bye, Güle güle, Güle güle, Au revoir-Adiós, Au revoir-Adiós, Allah ismarladik, Allah ismarladik!". I bambini stanno in colonna indiana e si indirizzano verso il guardaroba cantando questa canzone.

Xilofono colorato, cerchi, dadi grandi di gommapiuma, ceste, palla.

Strutturare il passaggio dall'aula al guardaroba.

FINE SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

COSA HO IMPARATO

L'obiettivo dei seguenti rituali è di valorizzare l'apprendimento del bambino, anziché porre l'accento sugli errori e sui limiti. Non tutti imparano le stesse cose e nello stesso lasso di tempo, ma tutti imparano. Prendendo coscienza del proprio apprendimento il bambino è sicuro di sé e motivato a progredire. In questa scheda vengono presentati due esempi di rituali che aiutano il bambino ad individuare i progressi fatti nella settimana.

- **Presento il mio apprendimento**
L'insegnante gira una clessidra e annuncia ai bambini che hanno dieci minuti di tempo per scegliere qualcosa che hanno imparato nel corso della settimana e che vogliono condividere con i compagni. In questi dieci minuti possono sfogliare il classificatore e i quaderni, cercando un documento che testimoni l'apprendimento. Possono anche scegliere un lavoro manuale in cui si vedono le abilità motorie e l'inventiva, oppure un disegno particolarmente ben riuscito o una fotografia che documenta un'attività.
Al termine del tempo, la classe si riunisce nel cerchio e un bambino, alla volta, presenta il suo "documento d'apprendimento", spiegando cosa rappresenta.
I compagni e l'insegnante applaudono ogni presentazione, valorizzando lo sviluppo di ciascuno.
- **Il diario del sapere**
Il venerdì gli scolari scrivono un diario su cosa hanno imparato nella settimana.
Il diario inizia sempre con la frase "Io so: ..." e poi una lista di tutte le cose che il bambino ha imparato, come per esempio "contare fino a 100", "scrivere parole con la CQ", "alzare la mano e chiedere se mi serve qualcosa", "fare canestro con la palla", "cantare la canzone del pirata a memoria..." e così via.
Ne primo periodo l'insegnante supporta gli alunni, facendogli presente tutte le attività svolte nel corso della settimana.
I bambini portano il diario a casa e condividono il proprio apprendimento con i genitori, attribuendogli così un ulteriore valore aggiunto.

Clessidra, un diario per ogni bambino.

Individualizzare i progressi e dividerli.

FINE SETTIMANA

☑ Scuola dell'infanzia
☑ 1-2 Elementare

LA DOCCIA DEI COMPLIMENTI

Per concludere la settimana l'insegnante raduna la classe in cerchio. Il bambino della settimana (o un bambino diverso ogni settimana) si siede nel mezzo del cerchio, pronto per farsi una doccia di complimenti.

Il docente invita la classe a chiudere gli occhi e a riflettere sulle qualità del bambino seduto nel mezzo. Le prime volte li accompagna verbalmente, aiutandoli a individuare i punti di forza del bambino in questione, per esempio di Lucia: "Cosa ti piace di Lucia? Lucia ti ha aiutato a fare qualcosa o ti ha fatto un favore? Quali sono le cose che Lucia sa fare bene in palestra? Come sono i disegni disegni di Lucia?" E così via.

Quando i bambini hanno uno o più complimenti da esprimere, riaprono gli occhi e vanno a prendere un cuore dalla ciotola posizionata vicino al bambino della settimana. Dopodiché, uno alla volta fanno piovere il cuore di carta o di stoffa sulla testa del bambino, esprimendo il loro complimento ad alta voce. L'insegnante annota tutti i complimenti su un grande cuore di carta che il bambino può poi portare a casa o conservare nella sua cartella.

Alternativa: nelle classi di scuola elementare, i bambini scrivono il loro complimento su un cuore di carta che il bambino della settimana incollerà poi nel suo diario.

Con questo rituale si abitua i bambini a concentrarsi sui pregi anziché sui difetti delle persone, promuovendo così le risorse di ciascuna. Inoltre si contribuisce a rafforzare l'autostima del bambino.

Ciotole contenente tanti piccoli cuori di carta o stoffa, foglio A4 o forma di cuore.

Valorizzare il bambino e rafforzare la sua autostima.

FINE SETTIMANA

☑ Scuola dell'infanzia
☑ 1-2 Elementare

IL VASO DEI DESIDERI

Questa è la continuazione e conclusione del rituale "la spirale dei desideri", descritto nella categoria di rituali per l'inizio della settimana. Nella prima parte del rituale si celebrano i desideri, sottolineando l'importanza di fissare degli obiettivi (che per i bambini più piccoli si possono appunto denominare desideri). Nella seconda parte invece si valuta se l'obiettivo è stato raggiunto o meno, promuovendo l'autoriflessione e incoraggiando lo sviluppo personale del bambino.

RITUALE:
Al termine della settimana i bambini pescano il bigliettino che avevano messo nel vaso a inizio settimana durante il rituale della spirale dei desideri. Osservano il desiderio che avevano disegnato o scritto e riflettono se è stato realizzato. I bigliettini con gli obiettivi raggiunti vengono conservati in una scatola dei successi o appesi in aula così da poter constatare il proprio sviluppo e rafforzare l'autostima.

Se l'obiettivo invece non è ancora stato raggiunto, o solo parzialmente raggiunto, può essere riutilizzato la settimana successiva. In questo caso l'insegnante riflette insieme al bambino su cosa ha bisogno per raggiungere l'obiettivo e pianifica con lui un piccolo piano d'azione.

Vaso contenente i desideri di inizio settimana, una scatola per ogni bambino.

Valutare il raggiungimento degli obiettivi.

FINE SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Quaderni dove assegnare i compiti e documentare le osservazioni.

Prendere coscienza dell'ambiente circostante.

IL COMPITO DEL WEEKEND

L'insegnante assegna ai bambini un compito per il fine settimana, che non è di natura scolastica ma legato all'ambiente circostante dei bambini. Possibili temi possono essere tratti dal settore dell'alimentazione, delle professioni, dell'industria, del consumismo, dell'ambiente naturale, della struttura familiare, e da altri ambiti ancora. Ciò che i bambini hanno osservato e documentato nel loro quaderno, sarà poi materia di discussione il lunedì mattina. Ecco alcuni esempi di compiti da assegnare:

- Ricopia i segnali stradali che ci sono nella tua via di casa.
- Conta quanti bicchieri di acqua bevi in un giorno.
- Segna a che ore il postino porta la posta.
- Osserva un insetto e descrivi o disegna la struttura del suo corpo.
- Da dove proviene l'olio che la mamma o il papà hanno utilizzato per cucinare?
- Conta quanti alberi ci sono intorno alla tua casa.
- Prendi un giornale e ritaglia l'immagine che ti piace di più.
- Descrivi il tempo metereologico di oggi, da quanto ti alzi finché vai a letto.
- Conta quante cose butti nella spazzatura in un giorno.

FINE SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Sassolini

Iniziare il fine settimana con positività

BUON FINE SETTIMANA

È importante concludere la settimana con un rituale positivo, così che i bambini possano iniziare il weekend con serenità e leggerezza. Quello che segue è un piccolo rituale simbolico da fare prima nel momento in cui si congedano i bambini al venerdì, magari dopo una canzone o filastrocca del fine settimana.

RITUALE:
Il docente consegna ad ogni bambino un sassolino augurandogli qualcosa di bello per il fine settimana, come per esempio:
"ti auguro tanto sole",
"ti auguro di mangiare il tuo piatto preferito",
"ti auguro di vedere una farfalla",
"ti auguro di ridere tanto",
"ti auguro di creare qualcosa con le tue mani",
"ti auguro di sentire una storia entusiasmante",
 e così via.
 Ogni settimana ci sarà un'augurio diverso. Il bambino conserva il sassolino in tasca per tutto il fine settimana, avendo così sempre con sé un pensiero positivo. Grazie a quest'impostazione positiva il bambino è anche più propenso a percepire e apprezzare le cose belle che lo circondano.

NOTE:

9.5 Questionario

Una raccolta di rituali per la scuola

Pagina 1

Carissima collega, carissimo collega

Su tua gentile richiesta, ho avuto il piacere di inviarti per posta o virtualmente una copia della mia raccolta di rituali per la scuola. Ti sarei molto grata, se potessi prenderti qualche minuto di tempo per rispondere a questo breve questionario. Non importa se non hai ancora messo in atto i rituali con i tuoi allievi, le domande sono sulla qualità dello strumento e non sull'efficacia pedagogica dei rituali proposti. Ti ringrazio di cuore per la tua disponibilità e spero di averti ispirato con le mie proposte.

Cordialmente, Madeina Raselli

Pagina 2

Fascia d'età in cui viene svolta la propria attività professionale: *

- Scuola dell'infanzia 1-2 elementare 3-4 elementare Scuola ortopedagogica
- Altre

Pagina 3

Nella classe sono presenti bambini con esigenze particolari? *

- Sì No

Pagina 4

La lettera introduttiva ha chiarito le intenzioni dello strumento didattico in questione? *

- Sì, dopo averla letta sapevo cosa aspettarmi dallo strumento. Abbastanza. Alcuni punti però non mi erano del tutto chiari. No, nella lettera non emergono le intenzioni dello strumento.

Pagina 5

La guida allo strumento illustra in modo chiaro la struttura delle schede dei rituali? *

- Sì, grazie alla guida ho saputo orientarmi con facilità nella struttura delle schede. Abbastanza. Ho dovuto rileggere alcune volte la guida prima di capire come sono strutturate le schede. No. La guida non è chiara e mi è risultato difficile capire la struttura delle schede.

Pagina 6

La raccolta comprende un numero di rituali sufficiente? *

- Sì, la scelta è vasta e soddisfacente. Abbastanza, ma potrebbero essere anche di più. No, la quantità di rituali proposti non soddisfa le mie esigenze.

Pagina 7

I cinque momenti delle giornate proposti, rispecchiano la propria realtà d'insegnamento? *

- Sì, nel mio insegnamento sono presenti questi cinque momenti della giornata. Non del tutto. No, il mio insegnamento è strutturato in modo completamente diverso.
- Quali momenti mancano?

Pagina 8

I rituali proposti sono idonei per la fascia d'età indicata? *

- Sì Quasi tutti. No.
- Quali rituali non sono idonei?

Pagina 9

Nella raccolta ci sono dei rituali che rispecchiano le proprie esigenze pedagogiche? *

- Sì, diversi. Ho trovato buoni spunti che però devo modificare per renderli compatibili alle mie esigenze educative. No, nessuno.

Pagina 10

La spiegazione dello svolgimento dei rituali è chiara? *

- Sì. Non sempre. No.
- In quali rituali non era chiara?

Pagina 11

La grafica dello strumento è chiara e motivante? *

- Sì, molto. La grafica è buona, ma potrebbe essere ancora più stimolante. No, non mi piace.

Pagina 12

Sono state coperte tutte le necessità per le quali si cercava un rituale? *

- Sì, pienamente. Non del tutto. No, per niente.
- Cos'è mancato?

Pagina 13

Sono presenti tutti gli elementi dispensabili ad orientarsi nello strumento didattico? *

- Sì, mi sono orientata con facilità nello strumento. Non del tutto. Non ho saputo orientarmi nello strumento.
- Cos'è mancato?

Pagina 14

Lo strumento didattico "Una raccolta di rituali per la scuola" rappresenta un'arricchimento per il proprio insegnamento? *

- Sì. Abbastanza. No.

Pagina 15

Proposte di miglioramento:

Pagina 16

Cosa vorrei ancora dire:

9.6 Risposte al questionario (1 – 13)

Una raccolta di rituali per la scuola

1. Fascia d'età in cui viene svolta la propria attività professionale: *

Anzahl Teilnehmer: 48

23 (47.9%): Scuola
dell'infanzia

20 (41.7%): 1-2
elementare

2 (4.2%): 3-4 elementare

1 (2.1%): Scuola
ortopedagogica

2 (4.2%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Religione protestante
dalla prima alla sesta
elementare
- Sostegno pedagogico
dalla SI fino alle classi
delle superiori

2. Nella classe sono presenti bambini con esigenze particolari? *

Anzahl Teilnehmer: 48

35 (72.9%): Sì

13 (27.1%): No

3. La lettera introduttiva ha chiarito le intenzioni dello strumento didattico in questione? *

Anzahl Teilnehmer: 47

47 (100.0%): Sì, dopo averla letta sapevo cosa aspettarmi dallo strumento.

- (0.0%): Abbastanza. Alcuni punti però non mi erano del tutto chiari.

- (0.0%): No, nella lettera non emergono le intenzioni dello strumento.

4. La guida allo strumento illustra in modo chiaro la struttura delle schede dei rituali? *

Anzahl Teilnehmer: 47

46 (97.9%): Sì, grazie alla guida ho saputo orientarmi con facilità nella struttura delle schede.

1 (2.1%): Abbastanza. Ho dovuto rileggere alcune volte la guida prima di capire come sono strutturate le schede.

- (0.0%): No. La guida non è chiara e mi è risultato difficile capire la struttura delle schede.

5. La raccolta comprende un numero di rituali sufficiente? *

Anzahl Teilnehmer: 47

39 (83.0%): Sì, la scelta è vasta e soddisfacente.

8 (17.0%): Abbastanza, ma potrebbero essere anche di più.

- (0.0%): No, la quantità di rituali proposti non soddisfa le mie esigenze.

6. I cinque momenti della giornata proposti, rispecchiano la propria realtà d'insegnamento? *

Anzahl Teilnehmer: 47

25 (53.2%): Sì, nel mio insegnamento sono presenti questi cinque momenti della giornata.

17 (36.2%): Non del tutto.

1 (2.1%): No, il mio insegnamento è strutturato in modo completamente diverso.

4 (8.5%): Andere

Antwort(en) aus dem Zusatzfeld:

- fine giornata e fine settimana
- non abbiamo la merenda!!!
- Il pranzo, igiene personale, riposino pomeridiano
- Situazione specifiche, come litigi tra i bambini, escursioni, piccoli incidenti, compleanni, la caduta di un dente, ...

7. I rituali proposti sono idonei per la fascia d'età indicata? *

Anzahl Teilnehmer: 47

30 (63.8%): Sì

16 (34.0%): Quasi tutti.

- (0.0%): No.

1 (2.1%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- *saluto del sole*

8. Nella raccolta ci sono dei rituali che rispecchiano le proprie esigenze pedagogiche? *

Anzahl Teilnehmer: 47

30 (63.8%): Sì, diversi.

17 (36.2%): Ho trovato
buoni spunti che però devo
modificare per renderli
compatibili alle mie
esigenze educative.

- (0.0%): No, nessuno.

9. La spiegazione dello svolgimento dei rituali è chiara? *

Anzahl Teilnehmer: 47

46 (97.9%): Sì.

1 (2.1%): Non sempre.

- (0.0%): No.

- (0.0%): Andere

10. La grafica dello strumento è chiara e motivante? *

Anzahl Teilnehmer: 47

41 (87.2%): Sì, molto.

6 (12.8%): La grafica è buona, ma potrebbe essere ancora più stimolante.

- (0.0%): No, non mi piace.

La grafica è buona, ma potrebbe essere ancora più ...: 12.77%

11. Sono state coperte tutte le necessità per le quali si cercava un rituale? *

Anzahl Teilnehmer: 47

42 (89.4%): Sì,
pienamente.

4 (8.5%): Non del tutto.

- (0.0%): No, per niente.

1 (2.1%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- be ci sono molti più
rituali, cmq quelli segnati
sono interessanti

12. Sono presenti tutti gli elementi dispensabili ad orientarsi nello strumento didattico? *

Anzahl Teilnehmer: 47

45 (95.7%): Sì, mi sono
orientata con facilità nello
strumento.

1 (2.1%): Non del tutto.

- (0.0%): Non ho saputo
orientarmi nello
strumento.

1 (2.1%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Indice dei rituali a inizio
strumento

13. Lo strumento didattico "Una raccolta di rituali per la scuola" rappresenta un'arricchimento per il proprio insegnamento? *

Anzahl Teilnehmer: 47

42 (89.4%): Sì.

5 (10.6%): Abbastanza.

- (0.0%): No.

9.7 Risposte al questionario (domande 14 - 15)

Di seguito vengono riportate le risposte alle domande 14. e 15. del questionario "una raccolta di rituali per la scuola". I feed-back non sono in alcun modo stati modificati, l'unico intervento che è stato fatto, è stato quello di eliminare i nomi nei commenti che sono stati firmati, per garantire la privacy dei partecipanti.

Proposte di miglioramento:

- Correggere la frase : Rifletto la giornata..... non mi sembra scritta in italiano....

Propongo: Riflessione sulla giornata oppure riflessione giornaliera

Che ne dici? Un saluto e grazie di cuore.

- No, solo complimenti, brava!

...Infatti ti volevo già scrivere prima di ricevere questo questionario.

Sono come te convinta dell'importanza dei rituali nella scuola (così come nella vita) e mi sono accorta, leggendo, che diversi dei "tuoi" rituali li avevo già integrati nella mia pratica senza nemmeno rendermene conto.

Trovo poi molto generoso come hai messo a disposizione di tutti noi il risultato del tuo lavoro (non tutti lo fanno) e mi è piaciuta molto la passione con cui ci hai presentato il tuo libretto.

Grazie cara!

L'anno prossimo voglio mettere in pratica altre cose che ho scoperto leggendoti.

Con i miei migliori auguri e saluti.

- Alcune proposte sono difficilmente realizzabili quando il gruppo è troppo numeroso ma in linea di massima ho trovato le proposte interessanti e gioiose.

- Hai fatto un ottimo lavoro, ti elenco alcuni piccoli punti che ho notato:

Grafica: hai scelto una grafica con delle righe orizzontali che ogni tanto si sovrappongono al testo dando leggermente fastidio.

Nel rituali -NELLA GIORNATA- specialmente per la 1a-2a classe si potrebbero aggiungere dei rituali (p.es. di movimento) per ritrovare la concentrazione tra una lezione e l'altra.

Cambierei il titolo "RIFLETTO LA MIA GIORNATA" con ad esempio: riflessione sulla mia giornata.

- Il tuo strumento é ben fatto, c'è di tutto dalle cose pratiche alle emozioni alla presa di coscienza su quanto si ha appreso. Grande!!

- Ho faticato a leggere il documento a causa della scelta del carattere.

Ho l'impressione che non tutti i rituali previsti per la scuola dell'infanzia siano facilmente attuabili anche con i bambini di 3 anni che frequentano l'anno facoltativo ed alcuni mi sembrano richiedere troppo tempo se pensiamo al numero elevato di bambini per sezione.

Peccato che tu non abbia potuto farci avere questi rituali un po' prima nel tempo, in modo da poterli testare nel corso dell'anno...

- Va fatto uno strumento suddiviso e adatto alle diverse fasce di età!

- Ho trovato questo materiale molto ricco e stimolante, ne farò tesoro! Grazie e complimenti. Non ho nulla d'aggiungere.

- Complimenti per questo bel strumento! È molto ben fatto e di grande utilità!

I rituali sono sempre presenti nella nostra scuola dell'infanzia ma grazie al tuo libro abbiamo qualche idea in più!

- I rituali sono uno strumento veramente utile per il lavoro di docente soprattutto della scuola dell'infanzia.

Trovo però che sono più attuabili quando sono "veloci" e che non comportano troppo tempo. Anche perchè abbiamo una programmazione da portare avanti.

- Sarebbe arricchente avere una forma elettronica così da poterla sempre consultare.

Trovo questo lavoro molto buono, utile e completo nella sua funzione.

- Eventualmente suddividere i rituali dove ci sono più variazioni su più pagine. Per esempio nel rituale "da casa alla scuola dell'infanzia" elencare le proposte singolarmente con una foto per ogni esempio, e non tutte nella stessa pagina.

Alleggerirebbe la lettura del singolo rituale.

- Personalmente trovo sia abbastanza semplice modificare, se necessario, ad hoc le proposte per poterle attuare con la propria classe.

Ritengo lo strumento nella forma attuale valido per chi svolge la professione di docente da poco, come pure arricchente per chi è nell'insegnamento da diverso tempo.

- La raccolta di rituali mi è piaciuta moltissimo, le proposte sono efficaci, stimolanti e molto mirate ai contesti della giornata.

- Ritengo l'inserimento di rituali nell'insegnamento uno strumento molto utile a noi docenti come anche per gli allievi. Potrebbe essere interessante riuscire ad aumentare l'offerta per le fasce di età più grandi, dove ragazzi e ragazze possono

trovare maggiore ritmo e organizzazione durante le giornate e le settimane.

- Continui così, e grazie. La guida ha risvegliato in me l'importanza di alcuni momenti che sottovalutavo.

Cosa vorrei ancora dire:

- ...Che i rituali aiutano a gestire le emozioni. Gestendole si dà loro spazio e possibilità di esistere. Avendo uno spazio per le emozioni si crea un ambiente scolastico non troppo sterile e i bambini possono respirare... e chi respira vive.

I rituali servono per accogliere e congedare in armonia. Li ritengo importantissimi visto il mondo caotico e stressante nel quale vivono i bambini di oggi. Aiutano a definire uno spazio di tempo, dando possibilità alle lezioni di accorciarsi o dilatarsi a seconda del bisogno del momento.

- Grazie!

- Grazie mille.

I rituali sono sempre utili perché creano certezze e delle sicurezze nei bambini.

Naturalmente a scuola elementare i tempi da poter dedicare ai rituali si restringono rispetto alla scuola dell'infanzia. Bisogna quindi effettuare delle scelte mirate ai bisogni.

- Ops...niente, l'ho detto prima

- La raccolta è completa, racchiude proposte per le centrali esigenze d'insegnamento: dalle introduzioni, ai passaggi, alla merenda, alla gestione delle emozioni, al movimento, fino alle conclusioni.

- Mi piace la grafica del tuo fascicolo. Hai scelto dei colori e dei simboli adatti alla tema della scuola.

- Brava Madleina, buona continuazione!

- Sei una maestra bravissima!

- Ti ringrazio di cuore perché i rituali che hai presentato possono essere ripresi tali e quali se questa è l'esigenza, oppure possono essere presi anche solo come spunto per idearne di nuovi più indicati per il tipo di classe/sezione con cui si sta lavorando al momento, o personalizzati a seconda delle nostre esigenze e particolarità personali. Hai svolto un ottimo lavoro che può essere utile a molti e che potrebbe essere interessante pubblicare online in modo che qualunque insegnante lo desideri lo possa arricchire con delle nuove proposte a beneficio di tutti noi.

Grazie ancora e tanti auguri per la tua carriera d'insegnante.

- Brava Maddy. Ottimo lavoro!
- Ho trovato lo strumento molto simpatico e di grande ispirazione!!
- Ritengo i rituali molto importanti ma a volte faccio fatica a trovare gli spazi dove inserirli visto il piano di studio molto pieno di obiettivi da raggiungere.
- Un ottimo lavoro, ben spiegato e soprattutto ben adattato alle diverse fasce di età.
- Ringrazio di aver potuto partecipare...i rituali sono stati ben curati e mi hanno suscitato nuove idee e spunti per il mio lavoro quotidiano. Grazie e auguri per il tuo futuro.
- Grazie per aver preparato questo documento, è ben fatto e utile.
- Complimenti. Il tuo documento mi piace, è chiaro, semplice ma ricco, ben spiegato e mi suscita calma e tranquillità.
- Complimenti!!
- Ottimo lavoro. Complimenti. Sicuramente ne farò uso!
- Rituali bellissimi, danno buoni spunti e stimolano la fantasia ad inventarne di simili e di nuovi.
- Raccolta molto interessante e piena di spunti per l'insegnamento, sicuramente potrò trarre molte idee per la quotidianità alla SI.
- Bellissima raccolta, grazie.

I rituali sono spiegati benissimo e danno anche spazio a proprie interpretazioni.

- Grazie infinite per aver condiviso con noi questo tuo prodotto, sei molto generosa! Questa tua raccolta di rituali rappresenta un'arricchimento per il mio insegnamento.
- Veramente sorprendente il tuo lavoro, mi complimento con te per ciò che hai fatto. Da anni lavoro nella scuola come insegnante di attività creative, sono responsabile della sede di San Carlo.

Per quanto riguarda i rituali son sempre stata veramente convinta che in special modo, adesso ancor più di anni or sono ci vogliono, aiutano il bambino ad essere qui e ora.

Purtroppo noto che veramente hanno tanto, troppo e sempre più dobbiamo aiutarli appunto e l'ho scoperto anch'io, tramite i rituali per dargli sicurezza, tranquillità, accompagnarli per poi poter trasmettere a lor cose nuove e potere collegare ciò che apprendono con quello che già sanno.

Diverse cose le faccio già come tu hai indicato, altre mi son venute come spunto

positivo che sicuramente le elaboro quest'estate.

Mi chiedo se però magari si esagera e si orientano troppo, senza delle strutture quasi pilotate non riescono ad essere autonomi e gestirsi pure da soli.

Comunque anch'io durante le mie lezioni mi oriento in questo senso, cercando di farli condividere e pian piano verso la 3-4 a classe lascio sempre più spazio a loro per orientarsi in modo autonomo senza avere sempre il mio intervento.

Ogni classe è diversa, quindi ogni insegnante sceglie cosa più si addice alla classe.

La pressione del tempo è comunque un fatto molto rilevante pure per i rituali, se comunque c'è continuità tra insegnanti va tutto a favore delle classi e degli allievi.

Ancora infinite grazie per il tuo grande aiuto, la tua disponibilità come pure il condividere e donare a noi questo tuo strumento di lavoro.

- Un grande complimento per l'elaborazione dei rituali, i tuoi alunni sono fortunati ad avere una maestra come te. E grazie mille per la condivisione!

- Condivido la necessità di avere dei rituali per le classi (da attuare in tempo di scuola);

sarebbe altrettanto opportuno insistere anche con le famiglie su questa esigenza dei bambini anche nella vita quotidiana a casa (purtroppo sono spesso presenti famiglie con difficoltà di "gestione" dei figli: qualche rituale quotidiano (adattabile nel tempo con i cambiamenti delle esigenze date dall'età dei figli) facilita anche il lavoro di genitore come pure l'organizzazione familiare!

(Lo dico come mamma di due preadolescenti nonché docente SI operante a tempo pieno).

- Ottimo lavoro! grazie grazie grazie!

- Brava Maddi, ottimo lavoro!

- La grafica e le offerte dello strumento sono molto stimolanti. Le informazioni sono complete e allo stesso tempo contenute; questo permette ai docenti di inserire i rituali in modo rapido, chiaro e semplice.

9 Allegati

9.1 Sampling

Carissime colleghe e carissimi colleghi,

sono un'insegnante di scuola dell'infanzia e studentessa, ormai nella fase finale del mio studio di pedagogia curativa. Sto scrivendo il mio lavoro di master sull'argomento dei rituali nell'apprendimento. La teoria ha confermato la mia tesi secondo la quale i rituali trasmettono sicurezza al bambino e creano un'atmosfera d'apprendimento positiva. Essi infatti aiutano il bambino ad orientarsi nella struttura scolastica, a scandire il ritmo delle giornate e a stabilire ordine nel caos di informazioni ed emozioni. Ritengo dunque che dei piccoli rituali quotidiani possano rappresentare un aiuto concreto nell'insegnamento e soprattutto nella gestione di bambini con esigenze particolari, che spesso sono confrontati con insicurezze e disorientamento.

Per questo motivo ho creato una raccolta di rituali per l'uso quotidiano in classe che sarei lieta di condividere con voi. I vari rituali che propongo sono suddivisi in cinque categorie a seconda del momento della giornata o della settimana per il quale sono stati concepiti. Si orientano soprattutto ai bambini della scuola dell'infanzia e della 1-2 elementare. Idealmente i rituali vanno svolti con tutta la classe poiché promuovono anche il senso di comunità, ma per situazioni specifiche

(per esempio un bambino che ha difficoltà ad autogestirsi nel guardaroba) possono anche essere utilizzati individualmente.

Se siete interessati ad inserire alcune delle mie proposte nella vostra realtà prescolastica o scolastica, fatemi avere il vostro indirizzo e sarò lieta di inviarvi una copia cartacea del mio strumento "una raccolta di rituali per la scuola".

Dopo circa un mese di utilizzo dei rituali nelle vostre classi, mi permetto di inviarvi un breve questionario online per avere un feedback sul mio lavoro e poterlo così migliorare.

*Vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione
e spero di poter condividere con voi il mio prodotto.*

Un cordiale saluto ed una splendida primavera con i vostri fanciulli!
Madleina Raselli

9.2 Lettera introduttiva

La seguente lettera è stata inviata a molteplici insegnanti e ai diversi direttori, i quali a loro volta l'hanno inoltrata al proprio corpo docenti. I colori del testo corrispondono alle descrizioni illustrate nel capitolo di metodologia.

Care colleghe, cari colleghi,

viviamo in una società sempre più frenetica, dove i mutamenti sono immediati e le informazioni alle quali siamo sottoposti molteplici. A risentirne non siamo solo noi, ma anche e soprattutto i bambini che avrebbero bisogno di spazi protetti in cui poter essere se stessi e crescere serenamente ma che vengono costantemente ed inevitabilmente tempestati da stimoli nuovi. Questo può creare disorientamento e malessere nel bambino, motivo per cui è fondamentale offrirgli una struttura rassicurante all'interno della quale è libero di scoprire, imparare ed elaborare tutto ciò che il mondo ha da offrirgli.

Un modo per creare una salda struttura nella quotidianità del bambino è l'elaborazione di piccoli rituali che aiutano a scandire il ritmo delle giornate, a stabilire ordine nel caos di informazioni ed emozioni e ad offrire al bambino delle isole sicure secondo le quali orientarsi.

Con questo strumento intendo offrirvi delle proposte di rituali da integrare nel vostro insegnamento. Ho elaborato degli esempi di rituali per le varie fasi temporali della struttura scolastica, suddividendoli in cinque categorie (vedi guida allo strumento).

Vi invito a scegliere dal catalogo i rituali più adatti alla vostra situazione d'insegnamento, sentendovi liberi di modificarli e adattarli alle vostre esigenze.

La teoria del rituale afferma che una salda struttura rappresenta un sostegno per tutti gli individui, indipendentemente dal livello cognitivo o dall'età. È bene quindi mettere in pratica i rituali con tutta la classe, considerando inoltre che l'azione congiunta promuove il senso di comunità e solidarietà.

Nel caso in cui un bambino mostra delle esigenze d'apprendimento molto lontane dal resto della classe, è possibile adattare degli specifici rituali alle sue esigenze e utilizzarli individualmente (per esempio per un bambino che ha difficoltà ad autogestirsi nel guardaroba).

Idealmente una struttura settimanale è composta dai seguenti elementi: un rituale che introduce la settimana e uno che la conclude, uno a inizio e uno a fine giornata, ed altri che accompagnano i bambini nell'arco del giorno.

Nonostante la grande efficacia di un insegnamento ritualizzato, scegliete con parsimonia il numero di rituali da introdurre nella vostra realtà, poichè è altrettanto importante offrire ai bambini degli spazi per giocare ed apprendere liberamente, per esprimere la creatività e approfondire temi di vario genere.

I rituali che sceglierete, sarà fondamentale mantenerli per un periodo abbastanza lungo (almeno un mese), praticandoli con regolarità. La costanza e la perseveranza permetteranno ai bambini di conoscere la nuova struttura che col tempo diventerà il loro porto sicuro.

È bene riflettere sul momento della giornata in cui vorrete inserire il rituale prescelto, poiché esso dovrà essere mantenuto anche in futuro.

Durante i rituali osservate sempre il comportamento della classe e se necessario modificate o sostituite il rituale.

Carissimi colleghi, ora che siete muniti di tutte le informazioni per la messa in pratica di questo strumento, non vi resta che lanciarvi ed sperimentare.

Spero che le mie proposte possano essere un'ispirazione e che non vengano percepite come un dogma da seguire; La vostra libertà e creatività rimangono sempre le colonne portanti di un buon insegnamento!

Buona ritualizzazione a tutti.

Madleina Raselli

9.3 Lettera di preambolo

Le seguenti righe sono state inserite all'inizio del questionario, come orientamento e guida per rispondere a quanto richiesto.

Carissima collega, carissimo collega

Su tua gentile richiesta, ho avuto il piacere di inviarti una copia del mio strumento didattico "Una raccolta di rituali per la scuola". Ti sarei molto grata, se potessi prenderti qualche minuto di tempo per rispondere a questo breve questionario. Non importa se non hai ancora messo in atto i rituali con i tuoi allievi, le domande sono sulla qualità dello strumento e non sull'efficacia pedagogica dei rituali proposti. Gli effetti positivi dei rituali sono già ampiamente stati confermati dalla teoria del rituale.

Il questionario è anonimo, così che ti senta libero di esprimere il tuo parere.

Ti ringrazio di cuore per la tua disponibilità e spero di averti ispirato con le mie proposte.

Cordialmente, Madleina Raselli

9.4 Strumento

Care colleghe, cari colleghi,

Viviamo in una società sempre più frenetica, dove i mutamenti sono immediati e le informazioni alle quali siamo sottoposti molteplici. A risentirne non siamo solo noi, ma anche e soprattutto i bambini che avrebbero bisogno di spazi protetti in cui poter essere se stessi e crescere serenamente ma che vengono costantemente ed inevitabilmente tempestati da stimoli nuovi. Questo può creare disorientamento e malessere nel bambino; motivo per cui è fondamentale offrirgli una struttura rassicurante all'interno della quale è libero di scoprire, imparare ed elaborare tutto ciò che il mondo ha da offrirgli.

Un modo per creare una solida struttura nella quotidianità del bambino è l'elaborazione di piccoli rituali che aiutano a scandire il ritmo delle giornate e a stabilire ordine nel caos di informazioni ed emozioni, offrendo al bambino delle isole sicure secondo le quali orientarsi.

Con questo strumento didattico intendo offrirvi delle proposte di rituali da integrare nel vostro insegnamento. Ho elaborato degli esempi di rituali per le varie fasi temporali della struttura scolastica, suddividendoli in cinque categorie (vedi guida allo strumento). Vi invito a scegliere dal catalogo i rituali più adatti alla vostra situazione d'insegnamento, sentendovi liberi di modificarli e adattarli alle vostre esigenze.

La teoria del rituale afferma che una solida struttura rappresenta un sostegno per tutti gli individui, indipendentemente dal livello cognitivo o dall'età. È bene quindi mettere in pratica i rituali con tutta la classe, considerando inoltre che l'azione congiunta promuove il senso di comunità e solidarietà.

Nel caso in cui un bambino mostra delle esigenze di apprendimento molto lontane dal resto della classe, è possibile adattare degli specifici rituali alle sue esigenze e utilizzarli individualmente (per esempio un bambino che ha difficoltà ad autogestirsi nel guardaroba).

Idealmente una struttura settimanale è composta dai seguenti elementi: un rituale che introduce la settimana e uno che la conclude, uno a inizio giornata ed altri che accompagnano i bambini nell'arco del giorno.

Nonostante la grande efficacia di un insegnamento ritualizzato, scegliete con parsimonia il numero di rituali da introdurre nella vostra realtà, poiché è altrettanto importante offrire ai bambini degli spazi per giocare ed apprendere liberamente, per esprimere la creatività e approfondire temi di vario genere.

I rituali che sceglierete, sarà fondamentale mantenerli per un periodo abbastanza lungo (almeno un mese), praticandoli con regolarità. La costanza e la perseveranza permetteranno ai bambini di conoscere la nuova struttura che col tempo diventerà il loro porto sicuro.

È bene riflettere sul momento della giornata in cui vorrete inserire il rituale prescelto, poiché esso dovrà essere mantenuto anche in futuro.

Durante i rituali osservate sempre il comportamento della classe e se necessario modificate o sostituite il rituale.

Carissimi colleghi, ora che siete muniti di tutte le informazioni per la messa in pratica di questo strumento, non vi resta che lanciaarvi ed sperimentare.

Spero che le mie proposte possano essere un'ispirazione e che non vengano percepite come un dogma da seguire. La vostra libertà e creatività rimangono sempre le colonne portanti di un buon insegnamento!

Buona ritualizzazione a tutti.
Madleina Raselli

GUIDA ALLO STRUMENTO

1. Che tipo di rituale cerchi?

I rituali sono suddivisi in cinque categorie, secondo i momenti della giornata (pre)scolastica. In cima ad ogni scheda è contrassegnato con un'icona per quale momento della giornata è stato concepito il rituale. Ad ogni categoria corrisponde un colore:

INIZIO SETTIMANA	INIZIO GIORNATA	NELLA GIORNATA	FINE GIORNATA	FINE SETTIMANA
------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------

2. Trova il rituale che fa per te!

In ogni categoria si trovano diverse proposte di rituali. Essi sono elencati nella pagina seguente (i rituali). Il titolo suggerisce il contenuto del rituale.

3. Per che fascia d'età è idoneo questo rituale?	4. Di cosa ho bisogno per introdurre questo rituale?	5. Qual'è lo scopo di questo rituale?
Questa icona suggerisce la fascia di età per la quale è indicato questo rituale. (scuola -dell'infanzia, 1-2 elementare, o entrambe)	Qui vengono elencati i materiali necessari per mettere in pratica il rituale.	In questo riquadro viene dichiarato lo scopo del rituale, ovvero per quale situazione o competenza è efficace.

I RITUALI

<p style="text-align: center; font-weight: bold;">-INIZIO SETTIMANA-</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">IL RACCONTO DEL FINE SETTIMANA IL DISEGNO DEL LUNEDÌ LA STORIA DEL LUNEDÌ IL BAMBINO DELLA SETTIMANA LA SPIRALE DEI DESIDERI LE STAGIONI LA NOSTRA SETTIMANA</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">-INIZIO GIORNATA-</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ARRIVO E MI PREPARO DA CASA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DAL GIARDINERO ALL'AULA LA NOSTRA GIORNATA COME STAI OGGI? PREPARIAMO CORPO E MENTE</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">-NELLA GIORNATA-</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">PAROLE GORATE E STELLA BRILLANTE OH, DUE TRE SILENZIO DI ASPETTO IL MIO TURNO L'ORA DELLA MERENDA SONO ARRABBIATO. COSA POSSO FARE?</p>
<p style="text-align: center; font-weight: bold;">-FINE GIORNATA-</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">RIORDINIAMO COME È ANDATO IL GIOCO LIBERO? RIFLETO COMPAGNO DI VIAGGIO EMOZIONI SORRIDENTI ED EMOZIONI DELUDENTI ANDIAMO A CASA</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">-FINE SETTIMANA-</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">COSA HO IMPARATO LA DOCCIA DEI COMPLIMENTI IL VASO DEI DESIDERI IL COMPITO DEL WEEKEND SUOI FINE SETTIMANA</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">-INFO-</p> <p style="font-size: x-small;">Questo momento è stato creato nell'ambito del mio lavoro di master presso l'Ateneo di pedagogia cattolica di Zurigo. Sarà felice di leggere eventuali suggerimenti e segnalare al mio indirizzo di posta elettronica: madleina@hochschule.ch con Grazie di cuore per il vostro interesse!</p> <p style="text-align: right; font-family: cursive;">Madleina Raselli</p>

IL RACCONTO DEL FINE SETTIMANA

INIZIO SETTIMANA

Scuola dell'Infanzia
1-2 Elementare

Un bastone di legno o di cartone, nastri colorati, brisette di piume, perline

Elaborare il fine settimana e prepararsi alla nuova settimana

PREPARAZIONE:
Decorare un bastone seguendo la propria fantasia. Questo sarà il palo della parola.

RITUALE:
I bambini sono seduti in cerchio e hanno la possibilità di raccontare cos'hanno fatto il fine settimana. Solo il bambino che ha in mano il palo della parola ha il diritto di parlare e nessuno lo può interrompere. Se un bambino non desidera condividere il suo vissuto cede il palo al prossimo senza commentare. È possibile che i bambini si dilungano nel racconto, in quel caso l'insegnante introduce una clessidra per delimitare il tempo dei racconti (per esempio 2min. a testa). Questo rituale promuove il senso di comunità della classe, la produzione orale dei bambini come pure l'ascolto attivo.

IL DISEGNO DEL LUNEDÌ

INIZIO SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
 Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Luoghi di corso, matite, colorino, album e cartellina

Elaborare il fine settimana e prepararsi alla nuova settimana

La prima lezione del lunedì mattina è dedicata al disegno del fine settimana, così da elaborare il vissuto e potersi poi concentrare su nuovi contenuti. Nell'aula risuona una musica rilassante, i bambini sono invitati a sussurrare e a recarsi al proprio posto dove disegnano il loro episodio preferito o quello che più li ha colpiti del fine settimana. Coloro che già sanno scrivere, possono anche commentare il disegno con delle frasi. Chi ha terminato si reca nel cerchio e depone il disegno al centro. Qui i bambini condividono le attività con i compagni: raccontano, pongono domande, si scambiano informazioni. Se possibile l'insegnante lascia gestire la conversazione ai bambini e interviene solo se necessario, fungendo da mediatore. Se qualcuno non vuole condividere il proprio vissuto lascia il disegno sotto la sedia e ascolta il racconto dei compagni. Questo scambio rappresenta un arricchimento per la classe intera, poiché rafforza il senso di comunità, suggerisce idee di attività diverse da svolgere nel tempo libero e promuove le competenze di interazione tra i bambini. A poco a poco tutti i bambini avranno concluso il disegno e il docente dichiara terminato il rituale spegnendo la musica. In seguito segnerà la data attuale sui disegni e li deporrà in un album (o in una cartellina) personale per ogni bambino. Per l'insegnante l'album rappresenta uno strumento per osservare l'evoluzione del bambino nell'ambito del disegno come pure per conoscere la sua situazione familiare ed eventualmente stato emotivo. Per il bambino invece sarà un piacevole ricordo delle sue attività. Questo è un rituale breve e semplice che non necessita grandi spiegazioni, materiali o supporto dell'insegnante. La sua semplicità rende i bambini calmi, sereni e pronti ad affrontare la nuova settimana con buonumore.

LA STORIA DEL LUNEDÌ

INIZIO SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
 Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Gong, raccolta di storie

Iniziare la settimana con positività e tranquillità.

Ogni lunedì, per introdurre la settimana, l'insegnante racconta una storia ai bambini. Il docente sceglie una storia che offre un messaggio positivo per la settimana a seguire, oppure che suggerisce un obiettivo per la settimana o un tema da approfondire. Alla porta dell'aula o alla lavagna c'è un'immagine di un libro, così che al loro arrivo i bambini sanno già cosa li aspetta e si preparano di conseguenza. Quando tutti i bambini sono pronti, l'insegnante fa risuonare il gong e inizia a leggere. A fine lettura, fa di nuovo risuonare il gong e dà il benvenuto alla classe. In seguito comunica qual è la tematica della storia che intende approfondire nella settimana a venire. Col tempo si può chiedere ai bambini, quale secondo loro sarà il tema-motto-obiettivo della settimana, così da promuovere l'ascolto attivo. Infine l'insegnante fissa un manifesto con l'obiettivo (o il motto o il tema) in un posto ben visibile nell'aula. Questo rituale aiuta i bambini ad iniziare la giornata in modo sereno e tranquillo e ad affrontare la settimana con positività e motivazione.

INIZIO SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Sedia speciale, strumento musicale, sasso magico, foto dei bambini, sacchettino con tutti i nomi degli alunni

Valorizzare il bambino, imparare ad assumersi responsabilità.

IL BAMBINO DELLA SETTIMANA

PREPARAZIONE:
Il bambino della settimana ha diversi compiti e diritti, come per esempio: contare i bambini, annunciare il giorno della settimana, bagnare i fiori, preparare la merenda, controllare il riordino, distribuire i quaderni, essere il primo della fila, scegliere la canzone del buongiorno. Prima di iniziare con il rituale, si discutono i doveri e i diritti che comprende questo ruolo e si disegnano o scrivono su dei cartoncini che verranno appesi in aula. Dopodiché i bambini dipingono e decorano una sedia speciale sulla quale si siederà il bambino della settimana per tutta la durata del suo incarico. Infine si definisce un sasso magico, che può essere una pietra preziosa o un sasso decorato con brillantini e paillettes.

RITUALE:
Il lunedì mattina viene nominato il nuovo bambino della settimana. Colui che ha incorporato questo ruolo la settimana scorsa (la prima volta sarà un bambino a caso) va dall'insegnante e tira da un sacchettino un bigliettino con il nome del prossimo bambino della settimana. Senza far capire ai compagni di chi si tratta, inizia a camminare per l'aula (o nel cerchio) mentre un bambino suona una melodia con lo xilofono o con la kalimba. Quando finisce la musica si reca dal nuovo bambino della settimana e gli porge il sasso magico che potrà conservare tutta la settimana nel suo cassetto (o astuccio). Mentre l'insegnante appende la sua foto nella bacheca con diritti e dei doveri del bambino della settimana, la classe lo applaude e gli porge "il trono".

INIZIO SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Bigliettini, corde-sassi-rami, un vaso

Formulare obiettivi per la settimana e promuovere l'autostima

LA SPIRALE DEI DESIDERI

Ogni lunedì mattina i bambini entrano nell'aula e si ritirano al proprio posto riflettendo su un desiderio personale per la settimana a venire. Le prime volte l'insegnante supporta i bambini nella ricerca di un desiderio / obiettivo; può essere un desiderio legato alla materia scolastica, ovvero qualcosa che si vuole imparare, ma può anche essere il desiderio di fare qualcosa di coraggioso per superare una paura o di lavorare su un aspetto sociale o emozionale. Quando il desiderio per la settimana è stato individuato, si disegna o scrive su un bigliettino contrassegnandolo con il proprio nome.

I bambini che hanno terminato, possono iniziare a creare una grande spirale per terra con il materiale messo a disposizione dall'insegnante (per esempio corde, o rami di abete, o sassi...). Nel frattempo tutti i bambini avranno formulato il proprio desiderio e la classe si riunisce intorno alla spirale al centro della quale c'è un vaso.

L'insegnante fa partire una musica rilassante e un bambino inizia a percorrere la spirale fino nel mezzo dove depone il suo desiderio nel vaso affidandolo simbolicamente alla sua forza di volontà, e poi ritorna al posto. Il secondo bambino fa lo stesso e gli altri a seguire. Osservando in silenzio i compagni che percorrono la spirale i bambini entrano in una dimensione meditativa grazie alla quale riusciranno a concentrarsi meglio sulle attività cognitive della giornata. Se anche l'insegnante percorre la spirale, il rituale acquisisce credibilità ed efficacia.

La conclusione di questo rituale viene descritta nella categoria di rituali per il fine settimana, nella scheda "Il vaso dei desideri".

INIZIO SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Tavolo delle stagioni, oggetti che rappresentano le stagioni, macchina fotografica

Apprezzare e prendere coscienza delle stagioni e delle loro caratteristiche.

LE STAGIONI

PREPARAZIONE:
Cercare un posto appropriato dove situare il tavolo delle stagioni, che non sia troppo ingombrante ma che ci sia spazio per tutti i bambini per sedersi intorno. Allestire il tavolo secondo la stagione attuale, rappresentando la natura ma anche attività tipiche della stagione (per esempio una piccola slitta d'inverno, o un laghetto con delle anatre d'estate). Scrivere il nome della stagione.

RITUALE:
Ogni lunedì mattina i bambini si riuniscono intorno al tavolo delle stagioni. Quando tutti sono pronti e in silenzio, si canta una canzone della stagione attuale.
Dopo che l'insegnante fa passare nel cerchio un oggetto che rappresenta la stagione (per esempio una carchiglia d'estate, un fungo d'autunno, un fiocco di neve d'inverno e un fiore in primavera). Quando i bambini ricevono l'oggetto dicono una cosa bella di quella stagione seguendo la regola di non ripetere cose già dette nelle settimane precedenti.
Infine un bambino (ogni settimana uno diverso) può immortalare la stagione, aprendo la finestra e fotografando un paesaggio prestabilito (per esempio sempre lo stesso albero o lo stesso prato). Sarebbe ideale utilizzare una macchina fotografica istantanea (Polaroid) in modo da poter mostrare direttamente l'immagine ai compagni di classe. Se ciò non è possibile, si mostra la foto dal display della macchina digitale.
L'insegnante raccoglie poi tutte le fotografie in un album annotando la data di quando è stata scattata. L'album rimane sempre a disposizione dei bambini che possono sfoglarlo constatando il cambiamento del paesaggio con lo scorrere delle stagioni.

INIZIO SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Vignette che rappresentano le attività scolastiche e vignette con i compiti, stelline autocollanti

Promuovere la partecipazione degli allievi e pianificare la settimana.

LA NOSTRA SETTIMANA

È molto importante che gli allievi si sentano e siano realmente partecipi della struttura scolastica, e che non si abituino a solamente consumare contenuti preconfezionati dall'insegnante. Per questo motivo è bene, dove possibile, cercare di coinvolgerli nella pianificazione scolastica. Un modo per farlo è pianificare insieme ai bambini la settimana a venire, con una riunione di classe che si tiene ogni lunedì mattina:

- **Discutere gli eventi particolari della settimana**
L'insegnante discute con i bambini il programma della settimana, chiedendo loro se hanno dei desideri particolari e se sono previsti avvenimenti importanti (compleanni, escursioni, ecc.). Insieme elaborano una tabella settimanale (per esempio alla lavagna o nella propria agenda) scrivendo o contrassegnando con dei simboli gli eventi da considerare. In questo modo i bambini hanno sempre una prospettiva chiara di cosa li aspetta nella settimana a venire.
- **Obiettivo o regola**
L'insegnante elabora e fissa insieme ai bambini un obiettivo collettivo per la settimana (idealmente un aspetto sociale) oppure una regola da esercitare nel corso della settimana. L'obiettivo o la regola concordati vengono scritti alla lavagna e a fine settimana la classe riflette sul raggiungimento dell'obiettivo o sul successo con il quale è stata applicata la regola. Se gli scolari e l'insegnante considerano l'obiettivo raggiunto, ogni bambino riceve una stellina da attaccare sull'obiettivo/sulla regola. Quando la classe avrà raggiunto un numero prestabilito di stelline riceverà un premio dall'insegnante (per esempio fare un'escursione speciale, cucinare qualcosa di buono insieme, mascherarsi...).
- **Suddividere i compiti**
Il lunedì mattina vengono anche suddivisi i vari compiti per la settimana, come per esempio "bagnare i fiori", "pulire la lavagna", "arieggiare l'aula", "controllare l'ordine nel guardaroba", "il bambino di riferimento durante l'intervallo", e così via. Per ogni compito c'è una vignetta che lo rappresenta e i bambini fissano la loro molletta (con il nome o la foto) sull'incarico che si assumono per la settimana. È vietato assumersi per due settimane di fila la stessa mansione.
Questi piccoli compiti promuovono il senso di comunità come pure la responsabilità dei bambini.

INIZIO GIORNATA

ARRIVO E MI PREPARO

Alla mattina quando i bambini arrivano a scuola o alla scuola dell'infanzia spesso nel guardaroba c'è molta confusione e agitazione. Ritualizzare questo momento della giornata rassicura i bambini e rasserena l'atmosfera nel guardaroba. È importante innanzitutto riflettere sulle azioni che il bambino deve compiere dal momento in cui arriva a scuola / scuola dell'infanzia fino a quando è pronto per iniziare la giornata.

Dopodiché queste azioni vanno suddivise in passaggi ed elencate in una sequenza logica che verrà poi rappresentata con delle immagini, non sottovalutando le azioni scontate (per esempio: salutare l'insegnante, contrassegnare con una molletta il mio stato d'animo, togliere la giacca, togliere le scarpe, e mettere le pantofole, mettere la merenda nel cesto, consegnare la mappa della posta, sistemare lo zaino, andare a leggere un libro).

I vari passaggi devono essere strutturati in modo che il bambino li possa eseguire autonomamente (per esempio preparare un cesto dove deporre la merenda, un contenitore contrassegnato dove consegnare la mappa della posta, uno scaffale con il colore/simbolo/nome del bambino dove deporre lo zaino, una raccolta di libri che i bambini possono sfogliare o leggere quando sono pronti, e così via) e devono essere rappresentati in modo chiaro, così che il bambino li comprenda. La rappresentazione delle azioni può essere sotto forma di disegno (vedi esempio nella foto), fotografia o icona simbolo.

Per la messa in pratica della sequenza d'azioni ci sono varie modalità, da adattare in base alle esigenze dei bambini:

- Se la classe è già molto indipendente, basterà appendere ben in vista nel guardaroba una striscia con i passaggi da seguire.
- Se la classe è numerosa e i bambini tendono a distrarsi, è possibile appendere per ogni bambino una piccola striscia con i passaggi al proprio posto.
- Se i bambini hanno difficoltà a pianificare le azioni, possono essere supportati con un oggetto che li porta da un'azione all'altra, indicando sempre a che punto della sequenza si trovano (per esempio una molletta o una calamita con la propria foto).

Dopo aver introdotto la sequenza, l'insegnante supporta i bambini per un breve periodo ricordandogli di osservare i passaggi. In poco tempo la classe svolgerà tutti i passaggi autonomamente e l'insegnante avrà la possibilità di dedicarsi con più attenzione ai singoli bambini anziché alla gestione organizzativa generale.

Immagini con le azioni da svolgere nel guardaroba. Eventualmente mollette o calamite.

Strutturare il momento dell'arrivo a scuola/alla scuola dell'infanzia.

INIZIO GIORNATA

DA CASA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Per i bambini piccoli il passaggio da un ambiente all'altro non è così scontato, hanno bisogno di tempo per ambientarsi in nuovo contesto e sostegno per passare da una realtà all'altra, in questo caso da casa alla scuola dell'infanzia. Questo sostegno può essere dato da un oggetto simbolico che rappresenta l'arrivo del bambino nella struttura, un modo per comunicare alla classe e a se stesso "eccomi, sono qui".

Seguono alcuni esempi di rituali che segnano l'arrivo del bambino alla scuola dell'infanzia:

- **Il fiore:** ogni bambino ha un fiore (fatto a mano da lui) con al centro la sua foto. Nel guardaroba ci sono due vasi di colore diverso, riempiti con sabbia e contrassegnati con la scritta BUONGIORNO e ARRIVEDERCI. Quando il bambino arriva la mattina prende il suo fiore e lo infila nel vaso del buongiorno ed a fine giornata lo sposta nel vaso dell'arrivederci.
- **La coccinella:** al posto di ogni bambino c'è una coccinella di carta alla quale si possono aprire e chiudere le ali (fermacampioni) e nel centro c'è la foto del bambino. Al suo arrivo il bambino apre le ali della coccinella mostrando la sua immagine ("eccomi, sono qui") e all'ora dell'arrivederci la richiude.
- **La collana:** i bambini creano con l'insegnante una collana che rappresenta la scuola dell'infanzia, per esempio con un ciondolo che simboleggia il tema annuale o con perline del colore della sezione. Quando il bambino arriva indossa la collana che è appesa al suo posto nel guardaroba e la porta fino a quando va a casa. Questo piccolo gesto simbolico lo aiuta a fissare la sua presenza alla scuola dell'infanzia ("ora sono qui").

Immagini dei bambini, carte, vasi, fermacampioni, perline.

Sostenere i bambini nelle fasi di passaggio.

DAL GUARDAROBA ALL'AULA

INIZIO GIORNATA

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Immagini delle attività introduttive. Immagini dei bambini, strap.

Sostenere i bambini nelle fasi di passaggio.

Oltre al passaggio casa-scuola dell'infanzia, c'è un altro passo delicato che il bambino deve compiere al suo arrivo, ovvero il passaggio dal guardaroba all'aula. Spesso in questa fase il bambino è disorientato o agitato perché non sa cosa l'aspetta, ecco perché è importante ritualizzare anche questo passaggio, mantenendo sempre la stessa struttura. Seguono tre proposte di rituali che strutturano il passaggio del bambino dal guardaroba all'aula:

- **Cartello stradale:** all'entrata dell'aula c'è un cartello stradale che indirizza i bambini verso il cerchio. Qui trovano una serie di attività silenziose (vedi-foto) da svolgere finché non inizia la lezione (per esempio tessere, guardare libri illustrati, giochi come bandolino, caleidoscopi, e così via).
- **Check-in:** sulla porta d'entrata dell'aula c'è un cartellone con diverse attività che i bambini possono svolgere prima che inizi la lezione, come per esempio disegnare, guardare libri illustrati, fare un gioco. Quando i bambini si sono cambiati fanno il check-in, ovvero collocano la propria immagine munita di strap o calamita sull'attività introduttiva che desiderano svolgere.
- **Immagine di passaggio:** ogni bambino al proprio posto ha un'immagine (fissata con lo strap) del suo cassetto. Quando si è cambiato, stacca l'immagine e si indirizza verso il cassetto che è rappresentato sull'immagine. Qui trova il piano settimanale che gli indica l'attività da svolgere finché inizia la lezione. Depone quindi l'immagine di passaggio nel cassetto e inizia l'attività.

LA NOSTRA GIORNATA

INIZIO GIORNATA

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Immagini dei giorni della settimana dei bambini, del meteo. Calamite. Alternativa: diario.

Prepararsi alla giornata e prendere coscienza delle condizioni circostanti.

Questo è un rituale che introduce la giornata promuovendo il senso di comunità della classe. Vista la complessità della struttura sarebbe ideale introdurlo all'inizio dell'anno scolastico o all'inizio di un nuovo semestre.

PREPARAZIONE:
L'insegnante assegna ai giorni dal lunedì al venerdì un movimento (per esempio battere le mani, saltare, volare, salutare, stare su una gamba) e li rappresenta con cinque immagini corrispondenti. Dopodiché prepara dei cartellini con le foto dei bambini e con tutte le varianti di meteo (sole, nuvole, nebbia, pioggia, neve, tempesta, sole-nuvole) e li fissa ad una calamita. Alla lavagna prepara uno schema suddiviso in tre parti: Che giorno è? Chi è presente? Che tempo fa? (vedi foto)

RITUALE:
I bambini sono seduti in cerchio, cantano e fanno il movimento del giorno che è appeso alla lavagna.
Alla fine di ogni strofa il bambino della settimana o un bambino stabilito dalla maestra presenta la giornata, indicando il giorno, i presenti e il meteo:
1. "Su saltiamo tutti quanti, su saltiamo, poi ci fermiamo, e pensiamo, ma che giorno è?" Il bambino annuncia il nome del giorno corrente -> "Con il tempo i bambini collegano il movimento al giorno corrispondente, imparando così la sequenza dei giorni.
Dopodiché si discute il programma della giornata.
2. "Su saltiamo tutti quanti, su saltiamo, poi ci fermiamo, ci guardiamo, chi è qui con noi?" Il bambino annuncia con una melodia il nome di tutti i presenti mettendo la foto corrispondente alla lavagna.
Se qualcuno è malato si manda simbolicamente una buona guarigione al bambino "qui cantiamo e ti pensiamo, torna presto noi ti aspettiamo!"
3. "Su saltiamo tutti quanti, su saltiamo, poi ci fermiamo, guardiamo fuori, ma che tempo fa?"
Il bambino definisce il meteo guardando fuori dalla finestra e mette il simbolo corrispondente alla lavagna.

Alternativa:
Per i bambini più grandi (1-2 elementare) è possibile adattare questo rituale ad una versione cartacea:
Ogni mattina prima di iniziare la lezione gli scolari scrivono un diario con una struttura predefinita:
"Che giorno è? Com'è il tempo? Come sto? Cosa voglio esercitare oggi?"

INIZIO GIORNATA

COME STAI OGGI?

Come ogni altra competenza anche quella emozionale va appresa ed allenata. Il primo passo è conoscere le varie emozioni, dopodiché riconoscerle su se stessi ed infine trovare delle strategie per affrontare le emozioni negative. Una volta introdotti tutti i sentimenti che si intende approfondire, è bene pianificare un momento della giornata in cui il bambino si può confrontare con le sue emozioni e imparare a riconoscere i suoi stati d'animo. Seguono tre proposte di rituali quotidiani che mirano ad allenare proprio questa competenza:

- **Barometro:** nel guardaroba ognuno ha un barometro dei sentimenti personale. Quando il bambino arriva alla mattina, quando esce per l'intervallo, e prima che va a casa, indica con una molletta il suo stato d'animo attuale. Per l'insegnante è un mezzo per essere sempre aggiornato sull'emozionalità dei bambini e ha così anche la possibilità di chiedere eventuali chiarimenti a riguardo.
- **Canzone:** all'inizio della lezione si canta la canzone dei sentimenti chiedendo ad ogni bambino come sta: "buongiorno cara Carla, lo sai come stai?". Il bambino in risposta comunica il suo stato d'animo sempre cantando, per esempio: "sto be-ene, sto be-ene, sto proprio ma proprio be-ene" oppure "sono stanca, sono stanca, sono ancora un po' stanca", e così via. Se la classe è numerosa è possibile porgere la domanda ad un gruppo, per esempio "cari piccoli" e "cari grandi" o "cari maschi" e "care femmine". Ogni membro del gruppo risponderà personalmente con lo svantaggio che le voci si sovrappongono.
- **Semaforo:** un altro modo per prender coscienza delle proprie emozioni è il semaforo dei sentimenti (vedi foto). Anche qui i bambini quando arrivano alla mattina riflettono sul proprio stato d'animo e lo indicano poi su un semaforo comune per tutta la classe, applicando la loro molletta contrassegnata con il nome o una foto sul sentimento corrispondente. Dopodiché vanno al posto e se vogliono commentare il loro stato d'animo stanno in piedi sulla sedia, chi invece non desidera esprimersi a riguardo rimane seduto. Prima di iniziare la lezione l'insegnante offre uno spazio di espressione, condivisione e riflessione emozionale.

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Barometro dei sentimenti a semaforo dei sentimenti mollette

Prendere coscienza del proprio stato d'animo

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Sequenza di movimenti per il saluto al sole

Preparare il corpo e la mente ad affrontare la giornata

INIZIO GIORNATA

PREPARIAMO CORPO E MENTE

Nel corso della giornata i bambini devono concentrarsi e stare seduti per molto tempo, è quindi importante alla mattina ricaricarsi e preparare il corpo e la mente ad affrontare la giornata nel migliore dei modi. Seguono tre esempi di esercizi da fare prima di iniziare la giornata:

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Sequenza di movimenti per il saluto al sole

Preparare il corpo e la mente ad affrontare la giornata

Saluto al sole classico

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Sequenza di movimenti per il saluto al sole

Preparare il corpo e la mente ad affrontare la giornata

- Il saluto al sole (Yoga)
I bambini si preparano e si accertano di avere abbastanza spazio attorno a sé per eseguire i movimenti. L'insegnante mette una musica di sottofondo e dimostra le posizioni (vedi foto) affiancate da una spiegazione verbale. La sequenza di movimenti va ripetuta più volte e le posizioni vanno alternate seguendo il ritmo del respiro. In conclusione si rimane qualche secondo nella posizione finale ad occhi chiusi, ricanalizzandosi simbolicamente con l'energia del sole. Il saluto al sole è uno degli esercizi di yoga più idonei per iniziare la giornata con positività e per prendere coscienza del proprio corpo. La ritmicità con la quale si inspira ed espira aiuta i bambini a concentrarsi. Inoltre, grazie alla simultaneità dei movimenti della classe, si crea una forte energia comune.

- Esercizio di rilassamento
L'insegnante invita i bambini a sdraiarsi per terra in una posizione comoda e a chiudere gli occhi. Poi li guida in un viaggio immaginario: "È arrivato un pittore e vuole trasformare il tuo corpo in un'opera d'arte. Prende un pennello e inizia a dipingere una spirale gialla sulla tua pancia, prima piccola poi sempre più grande. Cambia pennello e prende il blu per dipingere un ruscello d'acqua fredda che scorre velocemente sulle tue gambe. In fondo ai tuoi piedi dipinge delle radici marroni che sprofondano nel pavimento. Poi prende il bianco e dipinge tante piccole piume sulle tue braccia che ti fanno svolare leggero nell'aria. Infine prende un pennello sottile e dipinge tante piccole formiche lavoratrici sulla tua testa. L'opera d'arte è terminata". Il docente invita i bambini a strarsi, aprire lentamente gli occhi e tornare al loro posto.

- Lotto dell'infinito (Kinesiologia)
Prima di iniziare la lezione, l'insegnante invita i bambini a disegnare un otto orizzontale nell'aria, prima con il braccio e poi con il naso. Con il tempo si può accompagnare il movimento ad un suono a due sillabe. Per rendere l'esercizio più stimolante, i bambini si possono immaginare dei luoghi divertenti dove disegnare l'otto, per esempio sulla pancia di un elefante. Lotto dell'infinito mette in contatto e collega due sistemi, ovvero l'emisfero sinistro e l'emisfero destro. La figura a otto non ha né inizio né fine perciò rinforza un continuo flusso di movimento ed energia attivando il corpo. Questo esercizio migliora la cooperazione di entrambi gli occhi, delle braccia e delle mani.

NELLA GIORNATA

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Sassolini d'oro, scatole di fiammiferi, stelle di carta, brillantini.

Promuovere lo sviluppo, aumentare la sicurezza e l'autostima.

PAROLE DORATE E STELLA BRILLANTE

Riconoscere e valorizzare i successi dei bambini, aumenta la loro autostima e li stimola a progredire nell'apprendimento. Seguono due esempi di rituali da integrare nell'insegnamento quotidiano, che mirano a promuovere il comportamento positivo anziché sottolineare quello negativo.

- Parole dorate
Ogni qual volta un bambino raggiunge un buon risultato per le sue possibilità o mostra un comportamento positivo, l'insegnante lo premia simbolicamente con una parola dorata: gli porge un sassolino d'oro comunicandogli la sua prestazione positiva. Il bambino raccoglie le parole dorate in una scatola di fiammiferi (vedi foto) e quando in futuro avrà dei momenti di sconforto dovuti a degli insuccessi, il docente gli mostra i sassolini ricordandogli quante cose ha già imparato.

- Stella brillante
Ogni bambino porta a casa una grande stella con quindici punte. Nel mezzo i genitori scrivono o disegnano con il bambino un'attività-premio, ovvero qualcosa di bello che faranno insieme quando tutte le punte della stella brilleranno (per esempio: andare al circo, andare a nuotare al fiume, fare biscotti, ecc.). Quando un bambino a scuola mostra una prestazione particolarmente positiva, la maestra lo premia con un brillantino. Il bambino porta il brillantino a casa comunicando ai genitori il suo successo ed in seguito lo attacca ad una punta della stella. L'efficacia di questo metodo sta nella collaborazione con i genitori. La motivazione del bambino per una buona prestazione scolastica è maggiore, se anche nella realtà familiare vengono riconosciuti e valorizzati i suoi successi.

NELLA GIORNATA

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Campana tibetana, maracas per tutti, triangolo rosso con calamita, cuffie antirumore.

Richiamare l'attenzione dei bambini e ottenere il silenzio in classe.

UN, DUE, TRE SILENZIO È!

Può capitare che i bambini siano particolarmente chiososi in un momento in cui dovrebbero lavorare in silenzio. Spesso capita anche che l'insegnante abbia la necessità di interrompere i bambini per dare un'informazione. Seguono alcune proposte che mirano a richiamare l'attenzione della classe:

- Mano: un segnale visivo per avere l'attenzione dei bambini, è il braccio alzato con mano aperta, che significa "faccio silenzio e ascolto cosa ha da dirmi l'insegnante". Quando il docente deve fare una comunicazione, alza il braccio con la mano aperta e aspetta finché tutti i bambini fanno altrettanto.

- Campana tibetana: un altro modo per catturare la loro attenzione è la campana tibetana (o il triangolo). Per i bambini il suo suono rappresenta un messaggio auditivo chiaro: entro quando il suono finisce devono essere in silenzio e guardare l'insegnante.

- Conto alla rovescia: il docente conta da dieci a zero con la voce e con le mani. In questi dieci secondi i bambini hanno il tempo di abbassare la voce ed entro lo zero sono tutti in silenzio.

- Filastrocca: quando c'è troppa confusione l'insegnante può richiedere il silenzio con una filastrocca, che in poco tempo impareranno anche i bambini: "Uno, due, tre, in silenzio io e te, non parliamo, ascoltiamo, e attenti rimaniamo".

- Maracas: ogni bambino ha una maracas al suo posto e se nel corso della giornata ha difficoltà a concentrarsi perché il rumore in classe è troppo alto, suona la maracas comunicando ai compagni di abbassare il volume. Come possibile aiuto si possono mettere a disposizione delle cuffie antirumore per proteggersi dal chiasso.

- Triangolo: quando nell'aula il volume diventa troppo alto, il docente appende alla lavagna un triangolo rosso che significa "SILENZIO". Anche i bambini possono usufruire del triangolo per chiedere silenzio.

NELLA GIORNATA

ASPETTO IL MIO TURNO

Durante un'attività capita spesso che i bambini hanno bisogno dell'aiuto dell'insegnante tutti nello stesso momento e fanno fatica ad aspettare il loro turno. Il seguente rituale struttura questi momenti evitando disordine e chiasso durante la lezione. La prima proposta è indicata per la scuola elementare mentre la seconda alternativa è ideale per la scuola dell'infanzia o per un'attività aperta alla scuola elementare (per esempio durante un laboratorio).

- **Torre:** ogni bambino ha una molletta con il proprio nome. Sulla scrivania dell'insegnante c'è una bacchetta di legno infilata verticalmente in un mattone. Quando un bambino ha bisogno dell'aiuto dell'insegnante va a fissare la sua molletta in fondo alla bacchetta e torna ad aspettare in silenzio al proprio posto. Man mano i bambini con delle domande fissano le loro mollette una sopra l'altra. L'insegnante prende la molletta in fondo alla bacchetta e chiama il bambino alla cattedra, aiutandolo a risolvere il problema. A seguire gli altri, prendendo sempre l'ultima molletta in fondo.

Alternativa: un'altra possibilità è disegnare una torre alla lavagna e i bambini che hanno bisogno del docente, vanno ad applicare la loro calamita (con foto) alla torre, anche qui partendo dal basso.

- **Albero:** durante le attività aperte l'insegnante porta al collo un albero plastificato così da potersi muovere liberamente nell'aula. Il bambino che ha bisogno d'aiuto fissa la sua molletta alle radici dell'albero e di seguito gli altri salendo verso la chioma. Anche qui i bambini dopo aver applicato la molletta vanno ad aspettare il loro turno al posto.

☑ Scuola dell'infanzia
☑ 1-2 Elementare

Mollette, bacchetta, mattone, albero plastificato.

Chiedere e dare aiuto in modo strutturato, evitando il caos.

NELLA GIORNATA

L'ORA DELLA MERENDA

Alla scuola dell'infanzia l'ora della merenda è un momento centrale e si presta molto bene per essere ritualizzato, così da creare un'atmosfera di condivisione calma e serena. Ecco alcuni esempi:

- **Corsa delle borse:** nelle classi dove i bambini portano la merenda da casa si possono distribuire le borse o gli zainetti con un rituale nel cerchio. La maestra passa le borse della merenda una ad una al bambino seduto al suo fianco, e lui a sua volta le manda avanti nel cerchio. I bambini cantano "facciamo le corse delle borse, le corse delle borse" e quando ad un bambino arriva tra le mani la propria borsa deve avere la prontezza di non mandarla avanti ma di metterla sotto la sedia. Alla fine della corsa, i bambini le cui borse sono arrivate per prime a destinazione possono scegliere la canzone della merenda.

Alternativa: L'insegnante mostra una borsa, sventolandola e cantando "di chi è questa borsa?" e il bambino a cui appartiene corre a prenderla cantando "è mia, vengo di corsa".

- **Cameriere:** preparazione: Creare con i bambini dei sottopiatto di carta personalizzati e disegnarci nel mezzo la forma del piatto e in alto a destra quella del bicchiere (vedi foto), poi plastificarli. Rituale: I bambini si siedono per terra utilizzando la sedia a mo' di tavolino. Il responsabile della merenda mette il papillon da cameriere e distribuisce i sottopiatto ai rispettivi bambini. Quando ricevono il proprio sottopiatto vanno a prendere un piatto e un bicchiere di plastica. Poi il cameriere serve l'acqua a chi ha il bicchiere girato verso l'alto, e dopodiché augura a tutti un buon appetito.

- **Buffet:** è importante che i bambini imparino a condividere e ad assaggiare cose nuove. Per promuovere questo aspetto si può organizzare una volta alla settimana (per esempio ogni mercoledì) un buffet. I bambini mettono la loro merenda al centro del cerchio e la presentano. Poi tutti recitano insieme "oggi la merenda condividiamo, e tante cose nuove noi proviamo" e si gustano la merenda provando un po' di tutto.

Alternativa: Nelle classi dove la merenda viene organizzata dalla maestra, si può introdurre il giorno della frutta. I bambini preparano una merenda in comune, a base di frutta. Ogni settimana si tematizza un frutto diverso, parlando della sua provenienza e delle sue proprietà.

☑ Scuola dell'infanzia
☑ 1-2 Elementare

Fogli di carta A3, piatti e bicchieri di plastica, caraffa, papillon.

Mangiare la merenda con calma e serenità.

NELLA GIORNATA

SONO ARRABBIATO, COSA POSSO FARE?

Dopo aver conosciuto i sentimenti, i bambini necessitano di strategie per far fronte alle emozioni "negative". Ecco alcuni esempi di rituali autogestiti da integrare nella quotidianità scolastica:

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Prati della pace, tavolino della pace (file con pinze e cancellini), sassolini dai sentimenti, scacchiere con mattoncini realizzati da disegni fatti dai bambini, barattolo della calma, carta dell'emozione, cartolina regalo problema (anche con cartoncino della bocca di un animale).

?

Dare ai bambini degli strumenti per gestire le emozioni "negative".

- **Consiglio di classe:** un buon modo per condividere le emozioni e risolvere i conflitti, è il consiglio di classe. Qui ognuno è libero di parlare, dare consiglio, confrontarsi. Il bambino (o i bambini) che ha un conflitto da risolvere, si alza ed espone il problema alla classe. Con il polo della parola i compagni a turno dicono la loro opinione, danno consigli e fanno delle proposte per risolvere il problema. Alla fine della discussione il bambino coinvolto dice come intende affrontare la situazione e ringrazia i compagni per il sostegno.

- **Tavolino della pace:** un altro rituale autogestito dai bambini per risolvere i conflitti è il tavolo della pace. In un posto appartato dell'aula c'è un tavolino con una tovaglia bianca (simbolo della pace). Se un bambino ha un problema con qualcuno, prende una collana della pace (o più di una se i bambini coinvolti sono di più) e la porta a colui con il quale vuole risolvere il conflitto. Al tavolino c'è la bacchetta della parola che i bambini si scambiano esponendo a turno le loro ragioni, dando così lo spazio a tutti di esprimersi e di essere ascoltati. Durante la discussione si può comunicare il proprio stato d'animo sul barometro dei sentimenti. Quando i bambini hanno trovato una soluzione per risolvere il conflitto, la disegnano su un bigliettino e si stampano a vicenda uno smiley sulla mano come simbolo di pace.

- **L'angolo della calma:** è uno spazio (per esempio una tenda o un angolo appartato con dei cuscini) dove i bambini si possono ritirare e dare sfogo ai sentimenti negativi. In questo spazio ci sono oggetti che aiutano il bambino a calmarsi, come per esempio delle cuffie antirumore, un barattolo della calma secondo il metodo Montessori (vedi foto) e un anacchiotto mangia problemi. Inoltre ci sono delle palline antistress e del materiale da disegno per dare libero sfogo alla rabbia.

FINE GIORNATA

RIORDINIAMO

Una ritualizzazione del riordino può aiutare ad affrontare senza troppe discussioni un momento poco apprezzato dai bambini. Ecco alcuni esempi:

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Strumenti, musica, clessidra foto degli angoli di gioco, smiley gang

?

Semplificare il momento del riordino

- **Preparare i bambini al riordino**
Per evitare di concludere in modo brusco una fase importante come il gioco libero, è bene preparare i bambini con un rituale.
Mettere la musica dell'avvertimento (sempre la stessa) cinque minuti prima di annunciare il riordino. In questo modo i bambini si possono preparare e concludere piano piano il loro gioco. Quando termina la musica devono riordinare.
Alternativa: Richiamare l'attenzione dei bambini con uno strumento e girare una clessidra di cinque minuti. I bambini sanno che quando il tempo della clessidra è scaduto, devono iniziare a riordinare.

- **Comunicare il riordino**
Un modo efficace per comunicare alla classe che è ora di riordinare, è la canzone del riordino: "il gioco libero è terminato, tanto tanto abbiamo giocato. Tutto ora riordiniamo e domani ricominciamo".
Altrimenti lo si può comunicare con un segnale auditivo, come per esempio con il suono di una sansula o con una canzone classica. Importante è utilizzare lo strumento o la canzone sempre solo per il riordino, così da non confondere i messaggi.

- **Un aiuto per riordinare**
Fotografare tutti gli angoli di gioco nella versione ordinata e appendere le immagini plastificate nei rispettivi angoli. Quando i bambini riordinano possono controllare sulla foto come vanno riposti i giochi in modo corretto.

- **Controllare l'ordine**
Al riordino concluso l'insegnante (o il bambino della settimana) fa un giro di controllo in tutti gli angoli. Porta al collo uno smiley sorridente da una parte e triste dall'altra. Se l'angolo di gioco è riordinato bene, l'insegnante mostra lo smiley sorridente e i bambini possono andare nel cerchio; se invece mostra quello triste devono riordinare meglio.
Alternativa: L'insegnante controlla gli angoli di gioco con il gong. Un battito significa che è ordinato bene, due battiti significa che devono ordinare meglio.

FINE GIORNATA

COM'È ANDATO IL GIOCO LIBERO?

Poco prima di finire il gioco libero, oppure durante il riordino, la maestra chiama uno alla volta i gruppi di bambini che hanno giocato insieme. Il gruppo si siede per terra intorno a tre fogli colorati e l'insegnante li invita a fare una breve riflessione sull'andamento del gioco. Indicando il primo foglio con rappresentati i vari angoli di gioco, chiede loro a cosa hanno giocato. Poi indica il secondo foglio dove ci sono disegnanti diversi bambini e chiede chi, ovvero che ruolo hanno interpretato nel gioco. Ed infine mostra il foglio con diverse espressioni di emozioni e chiede loro come è andato il gioco.

Se i bambini faticano a fare delle riflessioni differenziate, si può stimolare la riflessione con ulteriori domande, per esempio:
"Tutti hanno proposto delle idee nel gioco?",
"Cos'avete fatto quando eravate d'opinione diversa?",
"Qualcuno di voi era il capo e dava ordini?",
"Vorreste giocare di nuovo a questo gioco, con questo gruppo?"

Con il tempo i bambini sono in grado di eseguire la riflessione autonomamente, seguendo il seguente schema: I gruppi di gioco che hanno finito di riordinare prendono un set per la riflessione che comprende una clessidra, i fogli con le tre domande (che ormai conoscono) e una pedina per indicare la domanda di discussione. Il limite di tempo viene dato da una clessidra di cinque minuti che i bambini girano all'inizio della discussione. Quando scade il tempo il gruppo riconsegna il set per la riflessione e va nel cerchio.

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Fogli "COSA-CHI-COME", clessidra da 5min, pedine

Promuovere la riflessione critica nel gruppo.

FINE GIORNATA

RIFLETTO

PREPARAZIONE:
L'insegnante prepara per ogni bambino un quaderno della riflessione (vedi foto). Sulla copertina c'è il titolo "Rifletto" con un disegno e il nome del bambino. Segue una piccola introduzione dello strumento per i genitori e poi per ogni pagina una tabella con i cinque giorni della settimana con accanto lo spazio per la riflessione. Per i bambini che non sanno ancora leggere utilizzare gli stessi simboli o colori dei giorni del piano settimanale. In cima alle pagine l'insegnante annota la data della settimana corrente (dal ... al ...).

RITUALE:
Al termine di ogni giornata è previsto un momento di riflessione individuale. Dieci minuti prima di andare a casa l'insegnante comunica il momento della riflessione con un segnale acustico (per esempio un campanellino) e i bambini si recano in un posto tranquillo con il loro quaderno della riflessione. Il docente chiede loro di chiudere gli occhi e di ripercorrere mentalmente la giornata appena trascorsa. Per stimolare la riflessione porge delle domande, come per esempio:
"Durante la lezione ho ascoltato e partecipato? Sono stato gentile con i miei compagni? Ho rispettato le regole? Ho riordinato dopo aver giocato? Mi sono impegnato negli esercizi o li ho svolti con disinteresse?"
 I bambini annotano la loro riflessione nel quaderno accanto al giorno corrispondente, disegnando una faccina verde e sorridente se hanno avuto una buona giornata, gialla e neutra se c'è margine di miglioramento, o rossa e triste se hanno avuto una pessima giornata. Gli allievi che sanno scrivere possono anche completare la riflessione con una frase.
 Il venerdì i bambini portano a casa il quaderno della riflessione e lo mostrano ai genitori, condividendo con loro la settimana scolastica.
 Questo quaderno è un mezzo per allenare la percezione di sé e per imparare a gestire il proprio comportamento.

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Un quaderno della riflessione per ogni bambino.

Allenare la metacognizione e prendere coscienza di sé.

FINE GIORNATA

COMPAGNO DI VIAGGIO

Prima di andare a casa, gli scolari si prendono dieci minuti di tempo da dedicare al loro compagno di viaggio. Il compagno di viaggio è un quaderno dove riflettere la giornata, formulare obiettivi e annotare i compiti. Inoltre è un mezzo di comunicazione tra l'insegnante e i genitori. La struttura del quaderno è predefinita: Nella parte a sinistra ci sono tre punti sui quali riflettere, a destra c'è lo spazio per annotare i compiti della giornata e in fondo alla pagina c'è una finestra dedicata allo scambio di informazioni tra genitori e insegnante. Nella parte dedicata alla riflessione i bambini rispondono per iscritto alle seguenti domande:

- Cos'hai imparato oggi?
- Com'è stato il rapporto con i tuoi compagni?
- Su cosa vuoi lavorare domani? (Obiettivo)

Poi ricopiano i compiti che l'insegnante ha scritto alla lavagna nel riquadro dedicato ai compiti.

Se l'insegnante desidera fare una comunicazione ai genitori, la scrive nella finestra in fondo alla pagina.

I bambini portano a casa tutti i giorni il loro compagno di viaggio e lo mostrano ai genitori. Anch'essi hanno la possibilità di comunicare qualcosa all'insegnante, in risposta alla sua comunicazione o a titolo informativo. Inoltre condividono con il figlio la riflessione della sua giornata, prendendo così parte alla sua quotidianità scolastica.

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Un compagno di viaggio (quaderno) per ogni bambino

Riflettere la giornata e condividerla con i genitori.

FINE GIORNATA

EMOZIONI SORRIDENTI ED EMOZIONI DELUDENTI

Alla fine della giornata la classe si riunisce ai piedi della lavagna dove sono rappresentate tutte le espressioni delle emozioni che i bambini conoscono (e che sono state introdotte in precedenza). L'insegnante indica le emozioni una ad una commentandole: "Hai avuto una buona giornata e vai a casa soddisfatto? Sei arrabbiato perché qualcosa non è andato come volevi? Sei entusiasta e felice per un evento particolare? Sei stanco dopo questa intensa giornata? Qualcuno o qualcosa ti rendono triste? Non ti senti molto bene?"

A questo punto i bambini fissano alla lavagna la calamita con la loro foto (o con il nome) sull'emozione corrispondente al loro stato d'animo attuale. Come alternativa si possono utilizzare i barometri personali dei bambini (vedi foto), così da evitare di farsi influenzare dai compagni.

L'insegnante spiega ai bambini che tutte le emozioni sono OK, ma che l'indomani avranno l'occasione per riiniziare con un sorriso. Prima di congedarsi recitano insieme questa filastrocca

"Tante emozioni, ci accompagnano nelle lezioni.
Molte sorridenti, altre deludenti.
Ma domani ricominciamo, che bello, ci rallegriamo!"

Scuola dell'infanzia
 1-2 Elementare

Gessi per la lavagna, calamite con foto dei bambini, barometro dei sentimenti.

Dare l'occasione di esprimere lo stato d'animo prima di andare a casa.

FINE GIORNATA

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Xylofono colorato, cerchi, dadi grandi di gommapiuma, ceste, palla.

Strutturare il passaggio dall'aula al guardaroba.

ANDIAMO A CASA

In questa scheda vengono proposti dei brevi rituali per il passaggio dall'aula al guardaroba, così da concludere la giornata serenamente.

- **Colori:** ad ogni bambino viene assegnato un colore (se si ha una classe numerosa assegnare lo stesso colore a due bambini). L'insegnante suona una melodia di fantasia con uno xylofono colorato (vedi foto) e di tanto in tanto si ferma su una nota (colore), facendola risuonare finché il bambino a cui era stato assegnato quel colore si alza e va nel guardaroba a cambiarsi.
- **Alternativa:** L'insegnante suona una melodia con lo xylofono e quando si ferma su un colore tutti i bambini che indossano qualcosa di quel colore si possono andare a cambiare.
- **Sillabare:** tra l'aula e il guardaroba c'è una fila di cerchi adagiati per terra (circa dieci). Un bambino alla volta esce saltellando da cerchio a cerchio e sillabando una frase d'arrivederci, come per esempio: "Ar-ri-ve-der-ci-ma-es-tra-Car-la" oppure "Ar-ri-ve-der-ci-a-do-ma-ni".
- **Saltare:** un bambino alla volta tira un dado di gommapiuma e lo scavalca tante volte quanto il numero del dado.
Alternativa: Usare due dadi e scavalcare la somma dei due.
- **Recitare:** l'insegnante assegna ad ogni bambino un animale, un mezzo di trasporto o una forza della natura e lui si reca nel guardaroba interpretando il ruolo che gli è stato dato.
- **Palla:** i bambini sono seduti nel cerchio e si passano una palla facendola rotolare per terra. Il bambino a cui la fanno arrivare, a sua volta la manda avanti dicendo "la palla faccio rotolare, e GUIDO si va a cambiare" e si va poi a preparare nel guardaroba.
- **Canzone:** concludere la giornata con una canzone che valorizza la multiculturalità (melodia di Fra Martino): "Arrivederci, Good-bye, Güle-güle, Güle-güle, Au revoir-Adiós, Au revoir-Adiós, Allah ismarladik, Allah ismarladik!". I bambini stanno in colonna indiana e si indirizzano verso il guardaroba cantando questa canzone.

FINE SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Clessidra, un diario per ogni bambino.

Individualizzare i progressi e condividerli.

COSA HO IMPARATO

L'obiettivo dei seguenti rituali è di valorizzare l'apprendimento del bambino, anziché porre l'accento sugli errori e sui limiti. Non tutti imparano le stesse cose e nello stesso lasso di tempo, ma tutti imparano. Prendendo coscienza del proprio apprendimento il bambino è sicuro di sé e motivato a progredire. In questa scheda vengono presentati due esempi di rituali che aiutano il bambino ad individuare i progressi fatti nella settimana.

- **Presento il mio apprendimento**
L'insegnante gira una clessidra e annuncia ai bambini che hanno dieci minuti di tempo per scegliere qualcosa che hanno imparato nel corso della settimana e che vogliono condividere con i compagni. In questi dieci minuti possono sfogliare il classificatore e i quaderni, cercando un documento che testimoni l'apprendimento. Possono anche scegliere un lavoro manuale in cui si vedono le abilità motorie e l'inventiva, oppure un disegno particolarmente ben riuscito o una fotografia che documenta un'attività.
Al termine del tempo, la classe si riunisce nel cerchio e un bambino, alla volta, presenta il suo "documento d'apprendimento", spiegando cosa rappresenta.
I compagni e l'insegnante applaudono ogni presentazione, valorizzando lo sviluppo di ciascuno.
- **Il diario del sapere**
Il venerdì gli scolari scrivono un diario su cosa hanno imparato nella settimana.
Il diario inizia sempre con la frase "Io so: ..." e poi una lista di tutte le cose che il bambino ha imparato, come per esempio "contare fino a 100", "scrivere parole con la CQ", "alzare la mano e chiedere se mi serve qualcosa", "fare canestro con la palla", "cantare la canzone del pirata a memoria..." e così via.
Ne primo periodo l'insegnante supporta gli alunni, facendogli presente tutte le attività svolte nel corso della settimana.
I bambini portano il diario a casa e condividono il proprio apprendimento con i genitori, attribuendogli così un ulteriore valore aggiunto.

FINE SETTIMANA

☑ Scuola dell'infanzia
☑ 1-2 Elementare

LA DOCCIA DEI COMPLIMENTI

Per concludere la settimana l'insegnante raduna la classe in cerchio. Il bambino della settimana (o un bambino diverso ogni settimana) si siede nel mezzo del cerchio, pronto per farsi una doccia di complimenti.

Il docente invita la classe a chiudere gli occhi e a riflettere sulle qualità del bambino seduto nel mezzo. Le prime volte li accompagna verbalmente, aiutandoli a individuare i punti di forza del bambino in questione, per esempio di Lucia: "Cosa ti piace di Lucia? Lucia ti ha aiutato a fare qualcosa o ti ha fatto un favore? Quali sono le cose che Lucia sa fare bene in palestra? Come sono i disegni disegni di Lucia?" E così via.

Quando i bambini hanno uno o più complimenti da esprimere, riaprono gli occhi e vanno a prendere un cuore dalla ciotola posizionata vicino al bambino della settimana. Dopodiché, uno alla volta fanno piovere il cuore di carta o di stoffa sulla testa del bambino, esprimendo il loro complimento ad alta voce. L'insegnante annota tutti i complimenti su un grande cuore di carta che il bambino può poi portare a casa o conservare nella sua cartella.

Alternativa: nelle classi di scuola elementare, i bambini scrivono il loro complimento su un cuore di carta che il bambino della settimana incollerà poi nel suo diario.

Con questo rituale si abitua i bambini a concentrarsi sui pregi anziché sui difetti delle persone, promuovendo così le risorse di ciascuna. Inoltre si contribuisce a rafforzare l'autostima del bambino.

Ciotole contenente tanti piccoli cuori di carta o stoffa, foglio A4 o forma di cuore.

Valorizzare il bambino e rafforzare la sua autostima.

FINE SETTIMANA

☑ Scuola dell'infanzia
☑ 1-2 Elementare

IL VASO DEI DESIDERI

Questa è la continuazione e conclusione del rituale "la spirale dei desideri", descritto nella categoria di rituali per l'inizio della settimana. Nella prima parte del rituale si celebrano i desideri, sottolineando l'importanza di fissare degli obiettivi (che per i bambini più piccoli si possono appunto denominare desideri). Nella seconda parte invece si valuta se l'obiettivo è stato raggiunto o meno, promuovendo l'autoriflessione e incoraggiando lo sviluppo personale del bambino.

RITUALE:
Al termine della settimana i bambini pescano il bigliettino che avevano messo nel vaso a inizio settimana durante il rituale della spirale dei desideri. Osservano il desiderio che avevano disegnato o scritto e riflettono se è stato realizzato. I bigliettini con gli obiettivi raggiunti vengono conservati in una scatola dei successi o appesi in aula così da poter constatare il proprio sviluppo e rafforzare l'autostima.

Se l'obiettivo invece non è ancora stato raggiunto, o solo parzialmente raggiunto, può essere riutilizzato la settimana successiva. In questo caso l'insegnante riflette insieme al bambino su cosa ha bisogno per raggiungere l'obiettivo e pianifica con lui un piccolo piano d'azione.

Vaso contenente i desideri di inizio settimana, una scatola per ogni bambino.

Valutare il raggiungimento degli obiettivi.

FINE SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Quaderni dove assegnare i compiti e documentare le osservazioni.

Prendere coscienza dell'ambiente circostante.

IL COMPITO DEL WEEKEND

L'insegnante assegna ai bambini un compito per il fine settimana, che non è di natura scolastica ma legato all'ambiente circostante dei bambini. Possibili temi possono essere tratti dal settore dell'alimentazione, delle professioni, dell'industria, del consumismo, dell'ambiente naturale, della struttura familiare, e da altri ambiti ancora. Ciò che i bambini hanno osservato e documentato nel loro quaderno, sarà poi materia di discussione il lunedì mattina. Ecco alcuni esempi di compiti da assegnare:

- Ricopia i segnali stradali che ci sono nella tua via di casa.
- Conta quanti bicchieri di acqua bevi in un giorno.
- Segna a che ore il postino porta la posta.
- Osserva un insetto e descrivi o disegna la struttura del suo corpo.
- Da dove proviene l'olio che la mamma o il papà hanno utilizzato per cucinare?
- Conta quanti alberi ci sono intorno alla tua casa.
- Prendi un giornale e ritaglia l'immagine che ti piace di più.
- Descrivi il tempo metereologico di oggi, da quanto ti alzi finché vai a letto.
- Conta quante cose butti nella spazzatura in un giorno.

FINE SETTIMANA

Scuola dell'infanzia
1-2 Elementare

Sassolini

Iniziare il fine settimana con positività

BUON FINE SETTIMANA

È importante concludere la settimana con un rituale positivo, così che i bambini possano iniziare il weekend con serenità e leggerezza. Quello che segue è un piccolo rituale simbolico da fare prima nel momento in cui si congedano i bambini al venerdì, magari dopo una canzone o filastrocca del fine settimana.

RITUALE:
Il docente consegna ad ogni bambino un sassolino augurandogli qualcosa di bello per il fine settimana, come per esempio:
"ti auguro tanto sole",
"ti auguro di mangiare il tuo piatto preferito",
"ti auguro di vedere una farfalla",
"ti auguro di ridere tanto",
"ti auguro di creare qualcosa con le tue mani",
"ti auguro di sentire una storia entusiasmante",
 e così via.
 Ogni settimana ci sarà un'augurio diverso. Il bambino conserva il sassolino in tasca per tutto il fine settimana, avendo così sempre con sé un pensiero positivo. Grazie a quest'impostazione positiva il bambino è anche più propenso a percepire e apprezzare le cose belle che lo circondano.

NOTE:

9.5 Questionario

Una raccolta di rituali per la scuola

Pagina 1

Carissima collega, carissimo collega

Su tua gentile richiesta, ho avuto il piacere di inviarti per posta o virtualmente una copia della mia raccolta di rituali per la scuola. Ti sarei molto grata, se potessi prenderti qualche minuto di tempo per rispondere a questo breve questionario. Non importa se non hai ancora messo in atto i rituali con i tuoi allievi, le domande sono sulla qualità dello strumento e non sull'efficacia pedagogica dei rituali proposti. Ti ringrazio di cuore per la tua disponibilità e spero di averti ispirato con le mie proposte.

Cordialmente, Madeina Raselli

Pagina 2

Fascia d'età in cui viene svolta la propria attività professionale: *

- Scuola dell'infanzia 1-2 elementare 3-4 elementare Scuola ortopedagogica
- Altre

Pagina 3

Nella classe sono presenti bambini con esigenze particolari? *

- Sì No

Pagina 4

La lettera introduttiva ha chiarito le intenzioni dello strumento didattico in questione? *

- Sì, dopo averla letta sapevo cosa aspettarmi dallo strumento. Abbastanza. Alcuni punti però non mi erano del tutto chiari. No, nella lettera non emergono le intenzioni dello strumento.

Pagina 5

La guida allo strumento illustra in modo chiaro la struttura delle schede dei rituali? *

- Sì, grazie alla guida ho saputo orientarmi con facilità nella struttura delle schede. Abbastanza. Ho dovuto rileggere alcune volte la guida prima di capire come sono strutturate le schede. No. La guida non è chiara e mi è risultato difficile capire la struttura delle schede.

Pagina 6

La raccolta comprende un numero di rituali sufficiente? *

- Sì, la scelta è vasta e soddisfacente. Abbastanza, ma potrebbero essere anche di più. No, la quantità di rituali proposti non soddisfa le mie esigenze.

Pagina 7

I cinque momenti delle giornate proposti, rispecchiano la propria realtà d'insegnamento? *

- Sì, nel mio insegnamento sono presenti questi cinque momenti della giornata. Non del tutto. No, il mio insegnamento è strutturato in modo completamente diverso.
- Quali momenti mancano?

Pagina 8

I rituali proposti sono idonei per la fascia d'età indicata? *

- Sì Quasi tutti. No.
- Quali rituali non sono idonei?

Pagina 9

Nella raccolta ci sono dei rituali che rispecchiano le proprie esigenze pedagogiche? *

- Sì, diversi. Ho trovato buoni spunti che però devo modificare per renderli compatibili alle mie esigenze educative. No, nessuno.

Pagina 10

La spiegazione dello svolgimento dei rituali è chiara? *

- Sì. Non sempre. No.
- In quali rituali non era chiara?

Pagina 11

La grafica dello strumento è chiara e motivante? *

- Sì, molto. La grafica è buona, ma potrebbe essere ancora più stimolante. No, non mi piace.

Pagina 12

Sono state coperte tutte le necessità per le quali si cercava un rituale? *

- Sì, pienamente. Non del tutto. No, per niente.
- Cos'è mancato?

Pagina 13

Sono presenti tutti gli elementi dispensabili ad orientarsi nello strumento didattico? *

- Sì, mi sono orientata con facilità nello strumento. Non del tutto. Non ho saputo orientarmi nello strumento.
- Cos'è mancato?

Pagina 14

Lo strumento didattico "Una raccolta di rituali per la scuola" rappresenta un'arricchimento per il proprio insegnamento? *

- Sì. Abbastanza. No.

Pagina 15

Proposte di miglioramento:

Pagina 16

Cosa vorrei ancora dire:

9.6 Risposte al questionario (1 – 13)

Una raccolta di rituali per la scuola

1. Fascia d'età in cui viene svolta la propria attività professionale: *

Anzahl Teilnehmer: 48

23 (47.9%): Scuola
dell'infanzia

20 (41.7%): 1-2
elementare

2 (4.2%): 3-4 elementare

1 (2.1%): Scuola
ortopedagogica

2 (4.2%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Religione protestante
dalla prima alla sesta
elementare
- Sostegno pedagogico
dalla SI fino alle classi
delle superiori

2. Nella classe sono presenti bambini con esigenze particolari? *

Anzahl Teilnehmer: 48

35 (72.9%): Sì

13 (27.1%): No

3. La lettera introduttiva ha chiarito le intenzioni dello strumento didattico in questione? *

Anzahl Teilnehmer: 47

47 (100.0%): Sì, dopo averla letta sapevo cosa aspettarmi dallo strumento.

- (0.0%): Abbastanza. Alcuni punti però non mi erano del tutto chiari.

- (0.0%): No, nella lettera non emergono le intenzioni dello strumento.

4. La guida allo strumento illustra in modo chiaro la struttura delle schede dei rituali? *

Anzahl Teilnehmer: 47

46 (97.9%): Sì, grazie alla guida ho saputo orientarmi con facilità nella struttura delle schede.

1 (2.1%): Abbastanza. Ho dovuto rileggere alcune volte la guida prima di capire come sono strutturate le schede.

- (0.0%): No. La guida non è chiara e mi è risultato difficile capire la struttura delle schede.

5. La raccolta comprende un numero di rituali sufficiente? *

Anzahl Teilnehmer: 47

39 (83.0%): Sì, la scelta è vasta e soddisfacente.

8 (17.0%): Abbastanza, ma potrebbero essere anche di più.

- (0.0%): No, la quantità di rituali proposti non soddisfa le mie esigenze.

6. I cinque momenti della giornata proposti, rispecchiano la propria realtà d'insegnamento? *

Anzahl Teilnehmer: 47

25 (53.2%): Sì, nel mio insegnamento sono presenti questi cinque momenti della giornata.

17 (36.2%): Non del tutto.

1 (2.1%): No, il mio insegnamento è strutturato in modo completamente diverso.

4 (8.5%): Andere

Antwort(en) aus dem Zusatzfeld:

- fine giornata e fine settimana
- non abbiamo la merenda!!!
- Il pranzo, igiene personale, riposino pomeridiano
- Situazione specifiche, come litigi tra i bambini, escursioni, piccoli incidenti, compleanni, la caduta di un dente, ...

7. I rituali proposti sono idonei per la fascia d'età indicata? *

Anzahl Teilnehmer: 47

30 (63.8%): Sì

16 (34.0%): Quasi tutti.

- (0.0%): No.

1 (2.1%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- *saluto del sole*

8. Nella raccolta ci sono dei rituali che rispecchiano le proprie esigenze pedagogiche? *

Anzahl Teilnehmer: 47

30 (63.8%): Sì, diversi.

17 (36.2%): Ho trovato
buoni spunti che però devo
modificare per renderli
compatibili alle mie
esigenze educative.

- (0.0%): No, nessuno.

9. La spiegazione dello svolgimento dei rituali è chiara? *

Anzahl Teilnehmer: 47

46 (97.9%): Sì.

1 (2.1%): Non sempre.

- (0.0%): No.

- (0.0%): Andere

10. La grafica dello strumento è chiara e motivante? *

Anzahl Teilnehmer: 47

41 (87.2%): Sì, molto.

6 (12.8%): La grafica è buona, ma potrebbe essere ancora più stimolante.

- (0.0%): No, non mi piace.

La grafica è buona, ma potrebbe essere ancora più ...: 12.77%

11. Sono state coperte tutte le necessità per le quali si cercava un rituale? *

Anzahl Teilnehmer: 47

42 (89.4%): Sì,
pienamente.

4 (8.5%): Non del tutto.

- (0.0%): No, per niente.

1 (2.1%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- be ci sono molti più
rituali, cmq quelli segnati
sono interessanti

12. Sono presenti tutti gli elementi dispensabili ad orientarsi nello strumento didattico? *

Anzahl Teilnehmer: 47

45 (95.7%): Sì, mi sono
orientata con facilità nello
strumento.

1 (2.1%): Non del tutto.

- (0.0%): Non ho saputo
orientarmi nello
strumento.

1 (2.1%): Andere

Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:

- Indice dei rituali a inizio
strumento

13. Lo strumento didattico "Una raccolta di rituali per la scuola" rappresenta un'arricchimento per il proprio insegnamento? *

Anzahl Teilnehmer: 47

42 (89.4%): Sì.

5 (10.6%): Abbastanza.

- (0.0%): No.

9.7 Risposte al questionario (domande 14 - 15)

Di seguito vengono riportate le risposte alle domande 14. e 15. del questionario "una raccolta di rituali per la scuola". I feed-back non sono in alcun modo stati modificati, l'unico intervento che è stato fatto, è stato quello di eliminare i nomi nei commenti che sono stati firmati, per garantire la privacy dei partecipanti.

Proposte di miglioramento:

- Correggere la frase : Rifletto la giornata..... non mi sembra scritta in italiano....

Propongo: Riflessione sulla giornata oppure riflessione giornaliera

Che ne dici? Un saluto e grazie di cuore.

- No, solo complimenti, brava!

...Infatti ti volevo già scrivere prima di ricevere questo questionario.

Sono come te convinta dell'importanza dei rituali nella scuola (così come nella vita) e mi sono accorta, leggendo, che diversi dei "tuoi" rituali li avevo già integrati nella mia pratica senza nemmeno rendermene conto.

Trovo poi molto generoso come hai messo a disposizione di tutti noi il risultato del tuo lavoro (non tutti lo fanno) e mi è piaciuta molto la passione con cui ci hai presentato il tuo libretto.

Grazie cara!

L'anno prossimo voglio mettere in pratica altre cose che ho scoperto leggendoti.

Con i miei migliori auguri e saluti.

- Alcune proposte sono difficilmente realizzabili quando il gruppo è troppo numeroso ma in linea di massima ho trovato le proposte interessanti e gioiose.

- Hai fatto un ottimo lavoro, ti elenco alcuni piccoli punti che ho notato:

Grafica: hai scelto una grafica con delle righe orizzontali che ogni tanto si sovrappongono al testo dando leggermente fastidio.

Nel rituali -NELLA GIORNATA- specialmente per la 1a-2a classe si potrebbero aggiungere dei rituali (p.es. di movimento) per ritrovare la concentrazione tra una lezione e l'altra.

Cambierei il titolo "RIFLETTO LA MIA GIORNATA" con ad esempio: riflessione sulla mia giornata.

- Il tuo strumento é ben fatto, c'è di tutto dalle cose pratiche alle emozioni alla presa di coscienza su quanto si ha appreso. Grande!!

- Ho faticato a leggere il documento a causa della scelta del carattere.

Ho l'impressione che non tutti i rituali previsti per la scuola dell'infanzia siano facilmente attuabili anche con i bambini di 3 anni che frequentano l'anno facoltativo ed alcuni mi sembrano richiedere troppo tempo se pensiamo al numero elevato di bambini per sezione.

Peccato che tu non abbia potuto farci avere questi rituali un po' prima nel tempo, in modo da poterli testare nel corso dell'anno...

- Va fatto uno strumento suddiviso e adatto alle diverse fasce di età!

- Ho trovato questo materiale molto ricco e stimolante, ne farò tesoro! Grazie e complimenti. Non ho nulla d'aggiungere.

- Complimenti per questo bel strumento! È molto ben fatto e di grande utilità!

I rituali sono sempre presenti nella nostra scuola dell'infanzia ma grazie al tuo libro abbiamo qualche idea in più!

- I rituali sono uno strumento veramente utile per il lavoro di docente soprattutto della scuola dell'infanzia.

Trovo però che sono più attuabili quando sono "veloci" e che non comportano troppo tempo. Anche perchè abbiamo una programmazione da portare avanti.

- Sarebbe arricchente avere una forma elettronica così da poterla sempre consultare.

Trovo questo lavoro molto buono, utile e completo nella sua funzione.

- Eventualmente suddividere i rituali dove ci sono più variazioni su più pagine. Per esempio nel rituale "da casa alla scuola dell'infanzia" elencare le proposte singolarmente con una foto per ogni esempio, e non tutte nella stessa pagina.

Alleggerirebbe la lettura del singolo rituale.

- Personalmente trovo sia abbastanza semplice modificare, se necessario, ad hoc le proposte per poterle attuare con la propria classe.

Ritengo lo strumento nella forma attuale valido per chi svolge la professione di docente da poco, come pure arricchente per chi è nell'insegnamento da diverso tempo.

- La raccolta di rituali mi è piaciuta moltissimo, le proposte sono efficaci, stimolanti e molto mirate ai contesti della giornata.

- Ritengo l'inserimento di rituali nell'insegnamento uno strumento molto utile a noi docenti come anche per gli allievi. Potrebbe essere interessante riuscire ad aumentare l'offerta per le fasce di età più grandi, dove ragazzi e ragazze possono

trovare maggiore ritmo e organizzazione durante le giornate e le settimane.

- Continui così, e grazie. La guida ha risvegliato in me l'importanza di alcuni momenti che sottovalutavo.

Cosa vorrei ancora dire:

- ...Che i rituali aiutano a gestire le emozioni. Gestendole si dà loro spazio e possibilità di esistere. Avendo uno spazio per le emozioni si crea un ambiente scolastico non troppo sterile e i bambini possono respirare... e chi respira vive.

I rituali servono per accogliere e congedare in armonia. Li ritengo importantissimi visto il mondo caotico e stressante nel quale vivono i bambini di oggi. Aiutano a definire uno spazio di tempo, dando possibilità alle lezioni di accorciarsi o dilatarsi a seconda del bisogno del momento.

- Grazie!

- Grazie mille.

I rituali sono sempre utili perché creano certezze e delle sicurezze nei bambini.

Naturalmente a scuola elementare i tempi da poter dedicare ai rituali si restringono rispetto alla scuola dell'infanzia. Bisogna quindi effettuare delle scelte mirate ai bisogni.

- Ops...niente, l'ho detto prima

- La raccolta è completa, racchiude proposte per le centrali esigenze d'insegnamento: dalle introduzioni, ai passaggi, alla merenda, alla gestione delle emozioni, al movimento, fino alle conclusioni.

- Mi piace la grafica del tuo fascicolo. Hai scelto dei colori e dei simboli adatti alla tema della scuola.

- Brava Madleina, buona continuazione!

- Sei una maestra bravissima!

- Ti ringrazio di cuore perché i rituali che hai presentato possono essere ripresi tali e quali se questa è l'esigenza, oppure possono essere presi anche solo come spunto per idearne di nuovi più indicati per il tipo di classe/sezione con cui si sta lavorando al momento, o personalizzati a seconda delle nostre esigenze e particolarità personali. Hai svolto un ottimo lavoro che può essere utile a molti e che potrebbe essere interessante pubblicare online in modo che qualunque insegnante lo desideri lo possa arricchire con delle nuove proposte a beneficio di tutti noi.

Grazie ancora e tanti auguri per la tua carriera d'insegnante.

- Brava Maddy. Ottimo lavoro!
- Ho trovato lo strumento molto simpatico e di grande ispirazione!!
- Ritengo i rituali molto importanti ma a volte faccio fatica a trovare gli spazi dove inserirli visto il piano di studio molto pieno di obiettivi da raggiungere.
- Un ottimo lavoro, ben spiegato e soprattutto ben adattato alle diverse fasce di età.
- Ringrazio di aver potuto partecipare...i rituali sono stati ben curati e mi hanno suscitato nuove idee e spunti per il mio lavoro quotidiano. Grazie e auguri per il tuo futuro.
- Grazie per aver preparato questo documento, è ben fatto e utile.
- Complimenti. Il tuo documento mi piace, è chiaro, semplice ma ricco, ben spiegato e mi suscita calma e tranquillità.
- Complimenti!!
- Ottimo lavoro. Complimenti. Sicuramente ne farò uso!
- Rituali bellissimi, danno buoni spunti e stimolano la fantasia ad inventarne di simili e di nuovi.
- Raccolta molto interessante e piena di spunti per l'insegnamento, sicuramente potrò trarre molte idee per la quotidianità alla SI.
- Bellissima raccolta, grazie.

I rituali sono spiegati benissimo e danno anche spazio a proprie interpretazioni.

- Grazie infinite per aver condiviso con noi questo tuo prodotto, sei molto generosa! Questa tua raccolta di rituali rappresenta un'arricchimento per il mio insegnamento.
- Veramente sorprendente il tuo lavoro, mi complimento con te per ciò che hai fatto. Da anni lavoro nella scuola come insegnante di attività creative, sono responsabile della sede di San Carlo.

Per quanto riguarda i rituali son sempre stata veramente convinta che in special modo, adesso ancor più di anni or sono ci vogliono, aiutano il bambino ad essere qui e ora.

Purtroppo noto che veramente hanno tanto, troppo e sempre più dobbiamo aiutarli appunto e l'ho scoperto anch'io, tramite i rituali per dargli sicurezza, tranquillità, accompagnarli per poi poter trasmettere a lor cose nuove e potere collegare ciò che apprendono con quello che già sanno.

Diverse cose le faccio già come tu hai indicato, altre mi son venute come spunto

positivo che sicuramente le elaboro quest'estate.

Mi chiedo se però magari si esagera e si orientano troppo, senza delle strutture quasi pilotate non riescono ad essere autonomi e gestirsi pure da soli.

Comunque anch'io durante le mie lezioni mi oriento in questo senso, cercando di farli condividere e pian piano verso la 3-4 a classe lascio sempre più spazio a loro per orientarsi in modo autonomo senza avere sempre il mio intervento.

Ogni classe è diversa, quindi ogni insegnante sceglie cosa più si addice alla classe.

La pressione del tempo è comunque un fatto molto rilevante pure per i rituali, se comunque c'è continuità tra insegnanti va tutto a favore delle classi e degli allievi.

Ancora infinite grazie per il tuo grande aiuto, la tua disponibilità come pure il condividere e donare a noi questo tuo strumento di lavoro.

- Un grande complimento per l'elaborazione dei rituali, i tuoi alunni sono fortunati ad avere una maestra come te. E grazie mille per la condivisione!

- Condivido la necessità di avere dei rituali per le classi (da attuare in tempo di scuola);

sarebbe altrettanto opportuno insistere anche con le famiglie su questa esigenza dei bambini anche nella vita quotidiana a casa (purtroppo sono spesso presenti famiglie con difficoltà di "gestione" dei figli: qualche rituale quotidiano (adattabile nel tempo con i cambiamenti delle esigenze date dall'età dei figli) facilita anche il lavoro di genitore come pure l'organizzazione familiare!

(Lo dico come mamma di due preadolescenti nonché docente SI operante a tempo pieno).

- Ottimo lavoro! grazie grazie grazie!

- Brava Maddi, ottimo lavoro!

- La grafica e le offerte dello strumento sono molto stimolanti. Le informazioni sono complete e allo stesso tempo contenute; questo permette ai docenti di inserire i rituali in modo rapido, chiaro e semplice.